

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

Begleitung und Unterstützung blinder Kinder beim Spracherwerb

Entwicklung von kommentierten Kurzfilmen
zur Beratung von Eltern

Eingereicht von: Doris Frei

Begleitung: Kolja Ernst

8. Mai 2024

Abstract

Wenn das Sehvermögen fehlt, bringt dies für den Spracherwerb besondere Herausforderungen mit sich. Nicht nur für das Kind selbst, sondern auch für seine Bezugspersonen. Es erfordert hohe Kompetenzen der Eltern, sich in die Welt des blinden Kindes hineinzudenken, seine Signale zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit wurden fünf kommentierte Kurzfilme erstellt, die zeigen, wie blinde Kinder im Spracherwerb unterstützt werden können. Diese dienen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung zur Beratung betroffener Eltern. Eine dazu erarbeitete Begleitbroschüre gibt Hinweise zum konkreten Einsatz der Filme. Die Materialien wurden von zwei Heilpädagogischen Früherzieherinnen in der Praxis erprobt. Es hat sich gezeigt, dass sich die Filme gut eignen, um die Inhalte anschaulich zu vermitteln und auf den eigenen Alltag der Familien zu adaptieren.

Dank

Ohne die Offenheit der Familien und Heilpädagogischen Früherzieherinnen, welche ich mit der Kamera begleiten durfte, wäre diese Masterarbeit nicht möglich gewesen. Ihnen gilt mein ganz besonderer Dank! Ausgesprochen wertvoll für die Erarbeitung der Kurzfilme war die fachliche Unterstützung von Luise Hüsler von Minibarfilm. Ihr gebührt Dank für all die hilfreichen Tipps zum Drehen und Schneiden der Filme. Simone Wyss danke ich für die Idee und die Umsetzung des gelungenen Laserdrucks auf den Sticks. Ein grosses Dankeschön geht auch an Christine Mooser, Petra Van Kesteren und die zwei Familien, welche die Kurzfilme und die Begleitbroschüre in der Praxis erprobt haben. Ihre Anregungen waren für die Überarbeitung der Materialien äusserst wertvoll. Kolja Ernst danke ich für die wohlwollende und konstruktive Begleitung während der Masterphase. Ein besonderes Dankeschön geht zudem an meine Mutter und meinen Mann für das kritische Gegenlesen der Arbeit und ihr ehrliches Feedback dazu. Zu guter Letzt danke ich meinem Sohn für seine aufmunternden Kommentare zu den Filmen und seine Geduld, wenn meine Gedanken mal wieder mehr bei der Arbeit als beim gemeinsamen Spiel waren.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	1
1.1 PERSÖNLICHE MOTIVATION	1
1.2 DAS GEPLANTE PRODUKT	2
1.3 ANMERKUNGEN ZU VERWENDETEN BEGRIFFLICHKEITEN	2
1.4 BLINDHEIT – EINE BEGRIFFSKLÄRUNG	2
1.5 INHALT UND AUFBAU DER ARBEIT	3
2. AUSGANGSLAGE	5
2.1 BEGRÜNDUNG DES ENTWICKLUNGSBEDARFS	5
2.2. FRAGESTELLUNGEN ZUM THEORETISCHEN ERKENNTNISINTERESSE	6
2.3 ENTWICKLUNGSLEITENDE ZIELSETZUNGEN	6
3. DER SPRACHERWERB BEI BLINDEN KINDERN – EINE THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG	8
3.1 BESONDERHEITEN IN DER SPRACHENTWICKLUNG BLINDER KINDER	8
3.1.1 <i>Grundsätzliche Unterschiede zur Sprachentwicklung sehender Kinder</i>	8
3.1.2 <i>Vorsprachliche Kommunikation</i>	9
3.1.3 <i>Wortschatzaufbau</i>	9
3.1.4 <i>Die Bedeutung von Worten</i>	10
3.1.5 <i>Echolalischer Sprachgebrauch</i>	11
3.1.6 <i>Personalpronomen und räumliche Bezeichnungen</i>	12
3.1.7 <i>Nonverbale Kommunikation</i>	12
3.1.8 <i>Herstellung geteilter Aufmerksamkeit</i>	13
3.1.9 <i>Beteiligung an Dialogen</i>	14
3.2. FORSCHUNGSSTAND ZUM INTERAKTIONSVERHALTEN VON ELTERN MIT IHREN BLINDEN KINDERN	14
3.3 FÖRDERLICHES INTERAKTIONSVERHALTEN FÜR DEN SPRACHERWERB BLINDER KINDER	16
3.3.1 <i>Signale des Kindes erkennen und beantworten</i>	16
3.3.2 <i>Für das Kind wahrnehmbare Objekte, Handlungen und Eigenschaften benennen</i>	17
3.3.3 <i>Erweiternde Informationen anbieten</i>	18
3.3.4 <i>Momente geteilter Aufmerksamkeit herstellen und aufrechterhalten</i>	19
3.3.5 <i>Routinen und Rituale als Sprachgelegenheiten nutzen</i>	20
3.3.6 <i>Räumliches Wissen vermitteln</i>	21
3.3.7 <i>Sprechpausen einlegen</i>	21
3.3.8 <i>Gemeinsames Betrachten taktiler Bilderbücher</i>	22
4. BERATUNG UND BEGLEITUNG VON ELTERN BLINDER KINDER	23
4.1 BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE ELTERN BLINDER KINDER	23

4.2	HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHERZIEHUNG SEHEN	23
4.3	BERATUNG UND BEGLEITUNG IN DER HEILPÄDAGOGISCHEN FRÜHERZIEHUNG	24
4.3.1	<i>Die Bedeutung von Beratung und Begleitung in der HFE</i>	<i>24</i>
4.3.2	<i>Grundlegende Kompetenzen der Fachperson für die Beratung</i>	<i>26</i>
4.4	DER EINSATZ VON VIDEOS IN DER BERATUNG UND BEGLEITUNG	27
4.4.1	<i>Einsatzmöglichkeiten von Videos im Kontext der HFE.....</i>	<i>27</i>
4.4.2	<i>Der Nutzen von Lehrvideos für die Elternberatung</i>	<i>28</i>
4.4.3	<i>Qualitätskriterien für Lehrvideos.....</i>	<i>30</i>
5.	BEANTWORTUNG DER FRAGEN ZUM THEORETISCHEN ERKENNTNISINTERESSE.....	33
6.	PRODUKTPLANUNG	37
6.1.	INHALT UND MACHART DER KURZFILME	37
6.2	ANZAHL UND AUSWAHL DER DREHORTE	38
6.3	DATENSCHUTZ	39
6.4	INHALTE DER BEGLEITBROSCHÜRE	39
6.5	PDF-DOKUMENTE.....	40
6.6	AUFBEREITUNG UND VERPACKUNG DER MATERIALIEN	40
6.7	BEKANNTMACHUNG UND VERBREITUNG DES PRODUKTS	41
6.8	ZEITPLAN	41
7.	PRODUKTHERSTELLUNG.....	42
7.1	REKRUTIERUNG DER FAMILIEN UND FACHPERSONEN.....	42
7.2	DREHARBEITEN	43
7.3	AUSWAHL UND AUFBEREITUNG DER FILMSEQUENZEN.....	44
7.4	ERSTELLEN DER BEGLEITBROSCHÜRE	46
7.5	DER STICK	47
7.6	VERPACKUNG DER MATERIALIEN	48
7.7	FERTIGSTELLUNG DES PRODUKTS	48
8.	PRODUKTEVALUATION	50
8.1	METHODE UND ABLAUF.....	50
8.2	ERKENNTNISSINTERESSE.....	51
8.3	EXPERTINNEN UND EXPERTEN	51
8.4	DATENERHEBUNG.....	52
8.5	DATENAUSWERTUNG	53
8.6	ERGEBNISSE.....	54
8.6.1	<i>Feedback der Fachpersonen zur Begleitbroschüre</i>	<i>54</i>
8.6.2	<i>Feedback zu den Kurzfilmen.....</i>	<i>55</i>
8.6.3	<i>Feedback der Eltern zu den schriftlichen Kommentierungen</i>	<i>56</i>
8.6.4	<i>Feedback der Fachpersonen zum Stick.....</i>	<i>56</i>

8.6.5	<i>Feedback der Fachpersonen zur Verpackung</i>	56
8.6.6	<i>Feedback zur Beratungssituation</i>	57
8.6.7	<i>Ergänzende Anmerkungen</i>	57
8.6.8	<i>Schlussfolgerungen für die Überarbeitung der Materialien</i>	57
9.	RÉSUMÉ	59
9.1	ÜBERPRÜFUNG DER ZIELERREICHUNG	59
9.2	REFLEXION DES ARBEITSPROZESSES	62
9.3	FAZIT	64
9.4	AUSBLICK	65
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	67
	TABELLENVERZEICHNIS	67
	LITERATURVERZEICHNIS	68
	ANHANG	74

1. Einleitung

Während ein sehendes Kind beiläufig Unmengen Informationen aus seiner Umgebung aufnimmt, indem es umherschaut, seine Bezugspersonen beobachtet und Dinge genau betrachtet, ist ein blindes Kind darauf angewiesen, sorgfältig zu lauschen, Berührungen wahrzunehmen und durch aktives Erfassen seine Umwelt taktil zu erkunden. Dabei muss es die wahrgenommenen akustischen und taktilen Informationen miteinander in Verbindung bringen und zu einem Gesamtbild zusammensetzen. Eine grosse Leistung, die viel Zeit braucht und erst einfacher wird, wenn ein Kind bereits Konzepte über die Dinge und Sachverhalte seiner Umwelt erworben hat oder sein Sprachverständnis so weit entwickelt ist, dass es von Erklärungen seiner Bezugspersonen profitiert (Sarimski & Lang, 2019). Doch wie gelingt es einem Kind, dem das Sehvermögen als Zugang zur Welt fehlt, Sprache zu lernen? Wie kann es wissen, worauf sich die Worte seiner Bezugspersonen beziehen, wenn es seine Umgebung nicht sieht? Und wie kann es mit seinem Gegenüber geteilte Aufmerksamkeit herstellen, ohne Blickkontakt aufzunehmen oder dessen Blickrichtung zu folgen? Wie gehen die Bezugspersonen des blinden Kindes mit diesen Herausforderungen um und welche Strategien gibt es, um das Kind unter diesen erschwerten Voraussetzungen optimal in seinem Spracherwerb zu unterstützen?

1.1 Persönliche Motivation

Es sind solche und ähnliche Fragen, die mich im Rahmen meiner Tätigkeit als Heilpädagogische Früherzieherin mit einer Spezialisierung im Bereich Sehen beschäftigen. Im Bewusstsein darum, welche grosse Bedeutung der Sprache insbesondere auch für Kinder mit fehlendem Sehvermögen zukommt und welche Herausforderungen der Spracherwerb für diese Kinder und ihre Bezugspersonen mit sich bringt, ist es mir ein Anliegen, betroffene Familien dabei begleiten und unterstützen zu können. Dazu brauche ich einerseits konkretes Wissen über Besonderheiten in der Sprachentwicklung blinder Kinder, sowie über Interaktionsverhalten, welches den Spracherwerb unter den erschwerten Bedingungen optimal unterstützt. Andererseits wünsche ich mir Materialien, welche ich und meine Berufskolleginnen und -kollegen in der Beratung und Begleitung betroffener Eltern in diesem Themenbereich einsetzen können. Zusammen mit meiner Begeisterung für die Kurzfilme der Bildungsdirektion des Kantons Zürich «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4» (www.kinder-4.ch), bei deren Entstehung ich im Rahmen einer früheren beruflichen Tätigkeit mitwirken durfte, hat dies zur Idee der vorliegenden Masterarbeit und dem damit verbundenen Produkt geführt.

1.2 Das geplante Produkt

Die Masterarbeit ist als Entwicklungsarbeit angelegt. Sie hat zum Ziel, vier bis fünf Kurzfilme herzustellen, die positive Beispiele zeigen, wie blinde Kinder von ihren Bezugspersonen im Spracherwerb begleitet und unterstützt werden können. Dabei geht es nicht um perfekte Vorzeigesituationen, sondern um «good practice»-Beispiele, welche Identifikationsmöglichkeiten für die künftigen Nutzer und Nutzerinnen der Filme bieten. Neben den in den Filmen gesprochenen mündlichen Kommentaren ist auch die Erstellung schriftlicher Begleitkommentare geplant, welche weiterführende Informationen zu konkreten Unterstützungsmöglichkeiten des Spracherwerbs am Beispiel der einzelnen Filmsequenz aufzeigen. Hauptzielgruppe der Filme sind Eltern und weitere Bezugspersonen blinder Kinder, sowie Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung, welche die Filme im Beratungskontext einsetzen können. Ergänzend dazu soll eine Begleitbroschüre mit konkreten Tipps für den Einsatz der Filme in der Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung erarbeitet werden.

1.3 Anmerkungen zu verwendeten Begrifflichkeiten

Im Rahmen dieser Arbeit wird für die Heilpädagogische Früherziehung wie auch die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die Abkürzung HFE verwendet. Früherzieherinnen und Früherzieher, welche auf den Sehbereich spezialisiert sind, werden als HFE Sehen bezeichnet. Wird aus deutscher Literatur zitiert, wird auch in der vorliegenden Arbeit der Begriff «Frühförderung» benutzt, wie dies in Deutschland und Österreich üblich ist. Die Begriffe «Video» und «Film» lassen sich nicht trennscharf voneinander abgrenzen und werden im Rahmen dieser Masterarbeit synonym verwendet. Ausserdem wird generell vom «blinden Kind» gesprochen. Dies entspricht einer Empfehlung des Deutschen Blinden und Sehbehindertenverbandes, welcher neben «Menschen mit Blindheit» auch «blinde Menschen» als angemessene Bezeichnung aufführt (Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband [DBSV], 2020).

1.4 Blindheit – eine Begriffsklärung

Eine international einheitliche Definition von Blindheit gibt es nicht (Gruber, 2002). Gemäss der Weltgesundheitsorganisation WHO wird jemand mit einer Sehschärfe (Visus) von unter 0.05 oder einem Gesichtsfeld von unter 10° als blind eingestuft (Lang & Heyl, 2021). In Deutschland oder auch Österreich gilt eine strengere Definition. Blindheit vor dem Gesetz besteht in diesen Ländern dann, wenn auf dem besseren Auge die Sehschärfe bei 0.02 oder weniger liegt oder wenn das Gesichtsfeld weniger als 5° beträgt (Gruber, 2002; Walter & Plange, 2017). Die Sehschärfe wird immer mit bestmöglicher Korrektur (z.B. Brille) gemessen. Eine Sehschärfe von 0.02 bedeutet konkret, dass die Person einen Gegenstand, der einen Meter entfernt ist, in etwa so erkennen kann, wie eine normalsichtige Person

einen Gegenstand in 50 Metern Entfernung. Entsprechend kann bei einigen Personen, die nach dieser Definition als blind klassiert werden, die Fähigkeit zum Wahrnehmen von Hell-Dunkel-Unterschieden oder schemenhaft von grossen und kontrastreichen Gegenständen oder Personen gegeben sein (Sarrimski & Lang, 2020). In der Schweiz liegt keine gesetzlich festgelegte Definition von «Blindheit» vor. Gemäss dem Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen (SZ Blind) (2019) grenzt sich «Blindheit» von «Sehbehinderung» durch die Frage ab, ob eine Person bei der Bewältigung von normalerweise visuell zu lösenden Aufgaben weitgehend auf Handlungstechniken zurückgreift, die sich nicht auf den Sehsinn sondern auf taktile, auditive und weitere Fertigkeiten stützen. Gemäss Lang und Heyl (2021) verzichten solch pädagogische Definitionen von Blindheit grundsätzlich auf die Nennung von medizinischen Richtwerten wie Visus und Gesichtsfeld und beschreiben stattdessen die Zielgruppe und deren Unterstützungsbedarf. Die Deutsche Kultusministerkonferenz schreibt dazu in ihren «Empfehlungen zum Förderschwerpunkt Sehen»:

Blinde Kinder und Jugendliche können nicht oder nur in sehr geringem Maße auf der Grundlage visueller Eindrücke lernen. Sie nehmen Informationen aus der Umwelt insbesondere über das Gehör und den Tastsinn sowie über die Sinne der Haut, des Geruchs und des Geschmacks auf. Die kompensierenden Funktionen dieser Sinne können durch geeignete Lernangebote entwickelt und gefördert werden. (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 1998, S. 3)

1.5 Inhalt und Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung wird im Kapitel 2 zur Ausgangslage der Entwicklungsbedarf des geplanten Produkts begründet. Es werden die Fragestellungen zum theoretischen Erkenntnisinteresse formuliert und Zielsetzungen definiert, welche für die Erarbeitung des Produkts leitend sein sollen. Das dritte Kapitel widmet sich dem Spracherwerb blinder Kinder auf einer theoretischen Ebene. Es werden Besonderheiten in der Sprachentwicklung dieser Kinder erläutert und in einem kurzen Unterkapitel der Forschungsstand zum Interaktionsverhalten von Eltern mit ihrem blinden Kind zusammengefasst. Anschliessend wird in der Literatur aufgeführtes förderliches Interaktionsverhalten für den Spracherwerb von Kindern ohne Sehvermögen wiedergegeben. Im vierten Kapitel geht es um die Beratung und Begleitung von Eltern blinder Kinder. Dabei wird der Frage nachgegangen, welche besonderen Herausforderungen sich für diese Eltern stellen. Ausserdem wird die Heilpädagogische Früherziehung Sehen kurz vorgestellt und generell auf die Bedeutung von Beratung und Begleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung eingegangen. Das Unterkapitel 4.4 thematisiert den Einsatz und den Nutzen von Videos in der Elternberatung. Zudem werden Qualitätskriterien für Lehrvideos dargelegt. Die zusammenfassende Beantwortung der eingangs gestellten Fragen zum theoretischen Erkenntnisinteressen findet sich im fünften Kapitel. Das Kapitel 6 widmet sich der Produktplanung. Konkret wird beschrieben, welche

Überlegungen im Vorfeld zur Herstellung des Produkts gemacht wurden. Im siebten Kapitel geht es um die konkrete Umsetzung im Rahmen der Produktherstellung. Die erarbeiteten Materialien wurden von zwei Heilpädagogischen Früherzieherinnen und zwei Familien in einer Pilotphase getestet. Das Vorgehen und die Rückmeldungen aus dieser Testphase werden im Kapitel 8 erläutert. Im neunten und letzten Kapitel wird in einem Résumé die Zielerreichung und der Arbeitsprozess reflektiert, ein Fazit formuliert und ein Ausblick gemacht.

2. Ausgangslage

In diesem Kapitel wird der Entwicklungsbedarf der Materialien begründet und Fragen zum theoretischen Erkenntnisinteressen formuliert, auf deren Grundlage die Erarbeitung des geplanten Produkts später ausgeführt wird. Anschliessend werden entwicklungsleitende Zielsetzungen für die zu erarbeitenden Materialien dargelegt.

2.1 Begründung des Entwicklungsbedarfs

«Sprache wird als eine wesentliche Kompensationsmöglichkeit angesehen, durch welche das sehgeschädigte Kind Informationen über Personen, Objekte und Ereignisse der Umwelt erhalten kann, die durch die verbleibenden Sinne – Hören und Tasten – nicht oder nur unzureichend zu erlangen sind.» Diese Aussage Brambrings (2006, S. 61) verdeutlicht, wie wichtig die Sprache gerade für blinde Kinder ist. Für den Spracherwerb bringt das Fehlen der visuellen Fähigkeiten aber besondere Herausforderungen mit sich, denn die Sprache bezieht sich oftmals auf Dinge, die von den Kindern nicht unmittelbar ertastet werden können. Sie liegen ausserhalb ihrer Reichweite, sind zu gross, zu klein oder zu gefährlich, um sie tastend zu erkunden (z.B. Häuser, Berge, Bakterien, Tiger). Auch nonverbale Kommunikationsformen wie Mimik, Gestik oder Körperhaltung des Gegenübers bleiben einer blinden Person verborgen. Dies bringt nicht nur für das Kind selbst erschwerende Voraussetzungen für den Spracherwerb mit sich, sondern führt auch zu besonderen Herausforderungen für seine Bezugspersonen. «Kinder mit schweren visuellen Beeinträchtigungen wirken im frühen Kindesalter häufig auf sich selbst bezogen, zeigen wenig soziales Interesse, machen von sich aus weniger Ansätze zur Kommunikation und haben Schwierigkeiten, ihre Aufmerksamkeit mit der eines Erwachsenen zu koordinieren» (Lang, Hofer und Beyer, 2016, S. 8). Dies kann den Beziehungsaufbau zwischen Eltern und Kind erschweren und das elterliche Wohlbefinden beeinträchtigen (Hintermair, Sarimski und Lang, 2012). Die Eltern müssen lernen, die Signale des Kindes zu erkennen, zu interpretieren und angemessen darauf zu reagieren. Die HFE kann sie dabei unterstützen. Beratend kann sie den Eltern aufzeigen, wie sie ihre Interaktion und ihren sprachlichen Input gestalten können, um den Spracherwerb ihres Kindes zu fördern. Werden die Kompetenzen der Eltern so gestärkt, wirkt sich dies positiv auf die Entwicklung des Kindes aus (Hintermair, 2014). In der Evaluation des Projekts «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4» der Bildungsdirektion Zürich hat sich gezeigt, dass Fachpersonen den Nutzen positiver Filmbeispiele für die Beratung als hoch einschätzen und sich die Kurzfilme gut dazu eignen, den Handlungsspielraum von Eltern zu erweitern (Grubenmann, Brüscheiler, Tausendfreund und Schmid, 2016). Die Vermutung liegt nahe, dass kommentierte Filmsequenzen aus dem Alltag blinder Kinder entsprechend hilfreich sein können, um zentrale Botschaften zu Besonderheiten und Herausforderungen in der Unterstützung dieser Kinder im Spracherwerb anschaulich zu vermitteln. Mit dem geplanten Produkt wird den Fachpersonen

der HFE Sehen ein Instrument zur Verfügung gestellt, dass sie im Beratungsprozess unterstützt und zu Gesprächen über den Inhalt der Filme und seine Bedeutung für den Alltag der Familien einlädt. Für die Eltern sollen die Filme Identifikationsmöglichkeiten bieten und ihnen konkrete Anregungen für die spracherwerbsunterstützende Interaktion mit ihrem blinden Kind geben.

2.2. Fragestellungen zum theoretischen Erkenntnisinteresse

Gemäss Roos und Leutwyler (2022) braucht es für die Entwicklung eines Produkts theoretisches Wissen auf zwei Ebenen. Zum einen ist dies die inhaltliche Ebene des Produkts. Im vorliegenden Fall geht es dabei um die Besonderheiten in der Sprachentwicklung blinder Kinder sowie um spracherwerbsunterstützendes Interaktionsverhalten. Zum anderen sind theoretische Informationen zum geplanten Produkttyp – hier also den Kurzfilmen – relevant. Aufgrund dieser Überlegungen wurden folgende Fragen zum theoretischen Erkenntnisinteresse formuliert:

1. Welche Besonderheiten weist die Sprachentwicklung blinder Kinder auf?
2. Welches Interaktionsverhalten seiner Bezugspersonen unterstützt den Spracherwerb des blinden Kindes?
3. Welchen Qualitätskriterien müssen die Kurzfilme genügen?
4. Was muss beim Einsatz der Kurzfilme in der Beratung und Begleitung von Eltern im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung beachtet werden?

2.3 Entwicklungsleitende Zielsetzungen

Ziel ist die Erstellung eines fachlich fundierten Produkts, welches sich für den Einsatz in der Beratung im Rahmen der HFE eignet und den Eltern blinder Kinder wertvolle Informationen zu unterstützendem Interaktionsverhalten für den Spracherwerb ihres Kindes anschaulich vermittelt. Entsprechend sollen bei der Entwicklung der Materialien folgende Zielsetzungen leitend sein:

Zielsetzung 1:

Die Auswahl und Kommentierung der Filme beruhen auf theoretischen Erkenntnissen zu Besonderheiten in der Sprachentwicklung blinder Kinder sowie zu förderlichem Interaktionsverhalten ihrer Bezugspersonen.

Zielsetzung 2:

Die Kurzfilme entsprechen den in der Theorie erarbeiteten Qualitätskriterien für einen Lehrfilm.

Zielsetzung 3:

Die Begleitbroschüre wird so aufbereitet, dass sie alle Informationen enthält, welche die HFE für den Einsatz der Materialien in der Beratung der Eltern blinder Kinder in Bezug auf den Spracherwerb benötigt.

Zielsetzung 4:

Die Filme laden dazu ein, über den Spracherwerb des blinden Kindes und Möglichkeiten, diesen zu unterstützen, ins Gespräch zu kommen.

3. Der Spracherwerb bei blinden Kindern – eine theoretische Auseinandersetzung

Im dritten Kapitel werden theoretische Erkenntnisse zu Besonderheiten in der Sprachentwicklung blinder Kinder sowie zu förderlichem Interaktionsverhalten aufgeführt, die später als Grundlage für die Auswahl und Kommentierung von passenden Filmsequenzen dienen. In einem eigenen Unterkapitel wird auf Forschungsergebnisse zum elterlichen Interaktionsverhalten mit ihren blinden Kindern eingegangen.

3.1 Besonderheiten in der Sprachentwicklung blinder Kinder

3.1.1 Grundsätzliche Unterschiede zur Sprachentwicklung sehender Kinder

Bisherige Befunde zum Spracherwerb blinder Kinder sind nicht einheitlich. Aufgrund der geringen Anzahl Kinder ohne Sehvermögen, die in den verschiedenen Längsschnittstudien untersucht wurden, zusammen mit der grossen Heterogenität der Population und der individuellen Unterschiede in der Entwicklung, die es sowohl bei sehenden als auch bei blinden Kindern gibt, mahnt Pérez-Pereira (1999) denn auch zur Vorsicht bei Verallgemeinerungen. Trotzdem zeichnet sich ein gewisser Konsens darin ab, dass sich in der Sprachentwicklung bei blinden Kindern nur geringe quantitative, aber bedeutsame qualitative Unterschiede im Vergleich zu sehenden Kindern feststellen lassen (Brambring, 2006; Hamer-de-Jong, Lagerweij und Strietman-te Roller, 2012; Hecker, 1998). Diese Abweichungen im Sprachentwicklungsprozess weisen auf adaptive Strategien sowohl der Kinder als auch der Eltern hin, durch die der Ausfall des Sehvermögens teilweise kompensiert werden kann (Brambring, 2006). Die Unterschiede zeigen sich in den ersten drei bis vier Lebensjahren am ausgeprägtesten, bis sich die Sprachentwicklung blinder und sehender Kinder einander angleicht (Peltzer-Karpf, 1994). Mills und Wegener-Sleeswijk (1996) weisen denn auch darauf hin, dass eine vielleicht anders ablaufende Entwicklung nicht als eine Sprachentwicklungsstörung, sondern als eine vorläufige Verzögerung zu bezeichnen sei. Auch Hamer-de-Jong et al. (2012) sehen in einer Sehschädigung zwar einen Risikofaktor, der aber durch eine angepasste und anregungsreiche Lernumgebung abgefedert werden kann. So schreiben sie, dass die Entwicklung der Sprache bei einem blinden Kind in Teilbereichen möglicherweise eine andere Abfolge habe, aber nicht notwendigerweise verzögert oder weniger effektiv verlaufen würde als bei einem sehenden Kind, vorausgesetzt das Umfeld Sorge für adäquate Rahmenbedingungen. Dies gilt jedoch nur, wenn keine weiteren Beeinträchtigungen vorliegen. Ist dies der Fall, nimmt das Risiko einer Sprachentwicklungsverzögerung zu (Brambring, 2005; Pfahl & Sarimski, 2015).

Welche Besonderheiten in der Sprachentwicklung blinder Kinder in der Literatur verbreitet genannt werden, wird im Folgenden dargelegt.

3.1.2 *Vorsprachliche Kommunikation*

Lallen und Brabbeln entwickeln sich bei sehenden und blinden Kindern ungefähr zur selben Zeit, da ihr Entstehen von der Sprache unabhängig ist (Hammer, 2002). Je mehr das Kind seine Lautproduktion der Sprache annähert, desto wichtiger werden Anregungen von aussen. Ein sehendes Kind liest die Lautbildung vom Mund des Gegenübers ab, hält dabei Augenkontakt und steuert seine Lautproduktion. Blinde Kinder verhalten sich im ersten Lebensjahr ruhiger, weil sie mehr über die Umwelt erfahren, wenn sie zuhören, als wenn sie sprechen. Dies erschwert Lalldialoge zwischen Kind und Bezugsperson, da die Kinder meist verstummen, wenn sie angesprochen werden. Ihre Aufmerksamkeit erkennt man am Stillsein. Es dauert auch länger, bis die Antwort des Kindes kommt, da es ja nicht weiss, ob die Bezugsperson mit dem Sprechen fertig ist und es schon antworten soll (ebd.). Verschiedene Autoren und Autorinnen weisen auch auf vorübergehende Schwierigkeiten blinder Kinder beim Erwerb bestimmter Konsonanten in der präverbalen Phase hin. Es sind Konsonanten wie «p» oder «m», die durch Abschauen von den Lippen der Sprechenden Person schneller gelernt werden. Denn ein Laut wird leichter wahrgenommen, wenn gleichzeitig dessen Bildung beobachtet werden kann. So machen blinde Kinder öfters Artikulationsfehler und Lautvertauschungen als sehende Kinder (Brambring, 1999; Hecker, 1998; Pérez-Pereira & Conti-Ramsden, 1999).

3.1.3 *Wortschatzaufbau*

Blinde Kinder können Sprache in all ihren Formen und Inhalten erwerben, obwohl sie in Bezug auf das Erlernen von Wortbedeutungen aufgrund der eingeschränkten Wahrnehmung einen Nachteil haben. Während ein sehendes Kind das Objekt, über welches gerade gesprochen wird, ziemlich sicher sehen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein blindes Kind gerade taktil oder auditiv mit dem entsprechenden Objekt in Kontakt ist, vergleichsweise klein. So erstaunt es nicht, dass Brambring (2007) in der Bielefelder Längsschnittstudie erste Worte bei blinden Kindern im Durchschnitt im Alter von elf bis sechzehn Monaten, d.h. mit einer Verzögerung von ca. einem halben Jahr im Vergleich zu sehenden Kindern, beobachtet hat. Wenn die Verknüpfung von Wort und Objekt mit Hilfe des Tastsinns einmal erreicht ist, finden sich gemäss Lang und Heyl (2021) keine weiteren wesentlichen Verzögerungen bei der Entwicklung des Wortschatzes mehr. Verschiedene Studien weisen aber auf qualitative Unterschiede in dessen Zusammensetzung hin. Mehrere Autorinnen und Autoren stellen fest, dass blinde Kinder länger Eigennamen eines spezifischen Objekts und seltener generelle Nomen verwenden als sehende Kinder (Brambring, 2006; Hammer, 2002; Pfahl & Sarimski, 2015). So kann es etwa sein, dass ein Kind den Begriff «Bär» nur für ein Kuscheltier verwendet, nicht aber für das echte Tier oder alle anderen Objekte, die einen Bären darstellen. Diese gehemmte Generalisierung führt Brambring (2006) darauf zurück, dass es blinden Kindern durch die fehlende visuelle Wahrnehmung schwerer fällt, die

Gemeinsamkeiten vergleichbarer Gegenstände festzustellen. Damit einher geht, dass es seltener zu einer Übergeneralisierung (z.B. alle Vierbeiner werden «Hund» genannt) kommt, als bei sehenden Kindern (Brambring, 2006; Hammer, 2002; Rickard, 2012; Sarimski & Lang, 2020). Neben der verstärkten Verwendung spezifischer Nomen zeigte sich in der Studie von Pfahl und Sarimski (2015) in der Sprache von jungen blinden Kindern ein geringerer Anteil an Verben und Adjektiven. Dieser Unterschied schwächte sich jedoch ab, sobald sie einen breiten Wortschatz erworben hatten. Als weitere Besonderheit wird genannt, dass blinde Kinder im Vergleich zu sehenden oftmals weniger Tiernamen, dafür mehr Namen von Alltagsgegenständen und Möbeln verwenden (Brambring, 2006; Rickard, 2012). Dies erklärt sich Brambring (2006) damit, dass Tiere für sehende Kinder eine hohe Attraktivität besitzen, für blinde Kinder aber eher angstbesetzt sind, da sie wegen ihrer Beweglichkeit und Unberechenbarkeit für diese Kinder nur schwer einschätzbar sind. Demgegenüber besitzen Alltagsgegenstände, taktil interessante Objekte und Möbel für blinde Kinder lange Zeit eine hohe Bedeutung, da sie einen Bezug zu ihrer direkt erfahrbaren Lebenswelt und gerade Möbel eine wichtige Funktion für die räumliche Orientierung haben (ebd.).

3.1.4 Die Bedeutung von Worten

Ohne die Möglichkeit, visuelle Eindrücke aufnehmen zu können, ist es verständlich, dass das Risiko einer unzureichenden Verknüpfung von Wort und Bedeutung für blinde Kinder grösser ist als für sehende (Brambring, 1999). Viele Wörter unserer Sprache beziehen sich auf Dinge und Eigenschaften, die sie nicht wahrnehmen können. In verschiedenen Studien wird denn auch berichtet, dass in ihrer Sprachentwicklung vermehrt Schwierigkeiten in Bezug auf den semantischen Bereich auftreten (Brambring, 1999; Hecker, 1998). Unter dem Begriff Semantik wird das Verstehen und der sinnvolle Gebrauch von Wörtern und Sätzen in ihrer korrekten Bedeutung verstanden. Diese Schwierigkeit zeigt sich etwa, wenn ein blindes Kind einen Gegenstand benennt, es aber das Objekt selbst sensorisch nicht erkennen kann. Als Beispiel nennt Brambring (1999) die Situation, dass ein Kind das Wort «Esel» verwendet, diesen aber bei einer Begegnung durch Abtasten oder seine Laute nicht erkennt. Einige Autoren und Autorinnen benützen in diesem Zusammenhang auch den Begriff «Verbalismus», der jedoch negativ konnotiert ist und nach Meinung von Brambring (1999) und Rickard (2012) eher vermieden werden sollte. Dass blinde Kinder zum Teil Mühe haben, die konventionelle Bedeutung von Worten zu erfassen, erklärt sich Hammer (2002) damit, dass ihre Erfahrungsmöglichkeiten begrenzt sind und dadurch Schwierigkeiten in der Konzeptbildung entstehen. Kompensatorische Möglichkeiten, um die Hürden bei der Erfassung von Wortbedeutungen zu reduzieren, sind im Kleinkindalter begrenzt. Modelle (wie etwa ein Spielpferd) haben meist nur optische aber keine tast- und hörmässigen Ähnlichkeiten mit realen Objekten oder Lebewesen und eignen sich deshalb nur eingeschränkt für die

Vermittlung der Wirklichkeit (Brambring, 2006). Auch Sarimski und Lang (2020) berichten, dass blinde Kinder abstrakte Begriffe (wie z.B. «Strasse») oder Bezeichnungen für Gegenstände, die taktil sehr ähnlich sind (z.B. «Spiegel» und «Fenster») erst spät korrekt verwenden, da es für sie schwierig ist, die Bedeutung dieser Worte jeweils richtig zuzuordnen. Diese Schwierigkeiten werden jedoch meistens im Verlauf der kognitiven Entwicklung rasch überwunden (Brambring 1999; Sarimski & Lang, 2020). In der Interaktion mit einem blinden Kind sollten sich Bezugspersonen auch immer wieder vor Augen führen, dass sich der Bedeutungsgehalt vieler Begriffe für diese Kinder von dem sehender Personen unterscheidet. So sind beispielsweise Berge für sie mit spezifischen Bewegungs-, Wind-, Geruchs- und Temperaturerfahrungen verbunden, aber nicht mit der visuellen Bedeutung, welche sie für Sehende haben (Brambring, 1999).

3.1.5 Echolalischer Sprachgebrauch

Zu den qualitativen Auffälligkeiten, welche sich in der Sprachentwicklung blinder Kinder oftmals zeigen, gehört für eine gewisse Zeit die Neigung, Worte und Sätze häufig zu wiederholen (Brambring 2006; Dik, 2006; Sarimski & Lang, 2020). In der Literatur finden sich verschiedene Erklärungsansätze für die Verwendung solch echolalischer Sprache. Dik (2006) begründet es damit, dass sich die Kinder durch ihre noch begrenzten Erfahrungen oft unsicher über die Bedeutung der Worte sind. Das Wiederholen des Gehörten sei dann am sichersten. Sarimski und Lang (2020) glauben, dass diese echolalischen Äusserungen den Kindern bei der Verarbeitung des sprachlichen Inputs helfen. Gemäss Brambring (2006) interpretieren neuere linguistische Studien die vermehrte Wiederholung sprachlicher Äusserungen ohne Beachtung des korrekten situativen Kontextes bei blinden Kindern dahingehend, dass sie möglicherweise einen anderen Spracherwerbsstil als sehende Kinder hätten. Ein grösserer Anteil blinder Kinder schein Sprache demnach eher nach dem ganzheitlichen Spracherwerbsstil zu erlernen, d.h. zunächst ganze Sätze nachzusprechen und diese erst im weiteren Entwicklungsverlauf in ihre Einzelkomponenten zu zerlegen. Ähnlich argumentiert Pérez-Pereira (1994):

Since language is an especially important source of experience for blind children, it is possible that they pay more attention to it, and consequently reproduce large chunks of it more frequently, than sighted children, first using structures whole and then analysing them. Imitations and repetitions would in this case form part of a creative, non-mechanical way of processing language. (S. 322)

Ein möglicher Grund für diesen ganzheitlichen Spracherwerbsstil bei blinden Kindern wird darin gesehen, dass die Verknüpfung von Objekt oder Handlung mit dem dazugehörigen Wort höhere kognitive Anforderungen stellt, wenn das Gesagte nicht mit nonverbalen Zeichen (wie das Zeigen oder die gemeinsame Aufmerksamkeitsrichtung mit Blicken) verdeutlicht werden kann. Ausserdem haben Kinder ohne Sehvermögen wahrscheinlich eine höhere Sensibilität für auditive Ereignisse, so dass ihnen die Abspeicherung längerer sprachlicher Sequenzen besser gelingt als sehenden Kindern. Folge davon sei,

dass sie in frühen Entwicklungsphasen mehr echolalische Sprache produzieren würden als sehende Kinder (Brambring, 2006). Gemäss Pérez-Pereira (1999) wiederholen blinde Kinder nicht jene Wörter und Strukturen, die ihnen bereits gut bekannt sind oder welche in ihrem Sprachgebrauch völlig fehlen, sondern jene, die sie gerade lernen – ganz im Sinne der Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski. Ist die Sprachentwicklung weiter fortgeschritten, verliert sich dieser echolalische Sprachgebrauch wieder.

3.1.6 Personalpronomen und räumliche Bezeichnungen

Eine weitere Besonderheit im Sprachgebrauch blinder Kinder, auf die in der Literatur mehrfach verwiesen wird, ist ein oftmals inkorrektter Gebrauch von Personal- und Possessivpronomen (z.B. «ich», «du», «sein», «ihres»). So schreibt etwa Dik (2006), dass sie länger als sehende Kinder die Pronomen «er», «sie» und «du» anstelle von «ich» verwenden würden, wenn sie von sich selbst sprächen. Auch Brambring (1999), Hamer-de Jong et al. (2012) sowie Pérez-Pereira und Conti-Ramsden (1999) berichten von einer häufigen Verwechslung der ersten und zweiten Person. Eine mögliche Erklärung liegt in der Sprecherabhängigkeit dieser Wörter begründet, welche für blinde Kinder schwerer verständlich ist, da sie den Wechsel zwischen der Sprechenden und der angesprochenen Person weniger gut wahrnehmen können als sehende Kinder (Brambring, 2006). Dik (2006) sieht einen Grund für den späteren Erwerb des Ich-Begriffs in der oftmals verzögerten Identitätsentwicklung. Das Begreifen eines Selbst, die Abgrenzung von anderen und das Erlernen des damit verbundenen Perspektivenwechsels ist durch das Fehlen des Sehens erschwert. Gemäss Dik sind blinde Kinder denn auch häufig schon fünf Jahre alt, wenn sie «ich» und «du» richtig verwenden. Pérez-Pereira (1999) weist aber auch darauf hin, dass nicht alle blinden Kinder Auffälligkeiten beim Pronomenerwerb zeigen und diese Beobachtung daher nicht generalisiert werden dürfe.

Oftmals genannt werden zudem Schwierigkeiten im Gebrauch von räumlichen Begriffen wie z.B. «hier» und «dort» oder «auf», «unter» und «neben» (Brambring, 1999; Sarimski & Lang, 2020). Hamer-de Jong et al. (2012) heben insbesondere die oft falsche Nutzung von Präpositionen hervor, die sich auf eine horizontale Dimension beziehen, wie «vor», «hinten», «links» oder «rechts». Den Grund dafür vermuten sie in den nur lückenhaft vorhandenen Vorstellungen der Gestalt von Menschen, Tieren und Gegenständen.

3.1.7 Nonverbale Kommunikation

Die nonverbale Kommunikation hat, selbst bei schon vorhandenen sprachlichen Kompetenzen, eine wichtige Funktion für die soziale Interaktion. Für Kinder ohne Sehvermögen ist es nicht möglich, subtile visuelle Informationen wie einen Blick oder eine hochgezogene Augenbraue und die damit verbundene

Absicht zu erkennen. Soziale Situationen richtig zu interpretieren kann dadurch erschwert sein (Hammer-de-Jong et al., 2012). Durch die nonverbale Kommunikation wird oftmals direkter als durch die Sprache die Befindlichkeit der Sprechenden sichtbar. Erst mit der Zeit lernt das Kind, stimmliche Aspekte wie Tonfall oder Lautstärke für die Einschätzung der Befindlichkeit des Gegenübers korrekt zu interpretieren. In dieser Fähigkeit entwickeln gemäss Brambling (1999) dann aber viele blinde Menschen hohe kompensatorische Leistungen.

Umgekehrt ist es für sehende Menschen nicht immer einfach, Gesichtsausdruck und Körpersprache blinder Kinder richtig zu deuten. Gefühle wie Freude, Trauer oder Schmerz können sich in ihrem Gesicht zwar ebenso widerspiegeln wie bei sehenden Kindern. Während sich bei diesen die Gesichtsmotorik mit zunehmendem Alter jedoch immer weiter ausdifferenziert, kommt es bei blinden Personen eher zu einer Erstarrung des Gesichtsausdrucks (Hammer, 2002). Dies lässt sich mit dem Fehlen des Sehens erklären, denn die qualitative Ausformung der Mimik erfolgt ebenso wie der Einsatz von Gesten durch Imitation. Man findet bei blinden Kindern kaum Gesten wie ein Kopfschütteln für «nein» oder ein Nicken für «ja». Auch gestikulieren sie weniger mit den Händen beim Sprechen (ebd.). Gemäss Brambling (1999) wird in mehreren Studien von einer schwachen und wenig variablen Gesichtsmimik geburtsblinder Kinder berichtet und auch in der Körpermotorik (z.B. freudiges Strampeln oder Ausstrecken der Arme) würden sie durch den fehlenden visuellen Anreiz einen geringeren emotionalen Ausdruck als sehende Kinder zeigen.

3.1.8 Herstellung geteilter Aufmerksamkeit

Die Bedeutung geteilter Aufmerksamkeit für die Sprachentwicklung junger Kinder ist in der Entwicklungspsychologie unbestritten (Lang et al., 2016; Zollinger, 2010). Bei sehenden Kindern kommt es ab der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres vor allem über die Visualität zu einer gemeinsamen Aufmerksamkeitsrichtung zwischen dem Kind und seinem Gegenüber. Durch das gemeinsame Hinschauen, später oftmals begleitet von Zeigegesten, wird das Interesse von Kind und Bezugsperson auf Objekte, Personen oder Ereignisse der räumlichen Umgebung gelenkt, die auch in weiterer Entfernung liegen können (Brambling 1999). Blinde Kinder dagegen setzen weniger zeigende Kommunikationsformen ein (wie etwa das Ausstrecken der Hand oder Zeigegesten), um die Bezugsperson auf Objekte oder Ereignisse in der Umgebung aufmerksam zu machen (Sarimski & Lang, 2020). In verschiedenen Studien wird denn auch darauf hingewiesen, dass blinde Kleinkinder oft Schwierigkeiten bei der Koordination der Aufmerksamkeit mit einem Erwachsenen haben, was die Bedeutung des Sehens für diesen Entwicklungsschritt bestätigt (Bigelow, 2003; Dale, Tadic und Sonksen, 2013; Tadic, Pring und Dale, 2009). Allerdings konnte ebenfalls gezeigt werden, dass es – wenn auch unter erschwerten Bedingungen – auch für blinde Kinder möglich ist, geteilte Aufmerksamkeit herzustellen. So etwa über

Berührung oder das Gehör. Dies braucht aber mehr Erfahrung, andere Mechanismen und womöglich ein höherer kognitiver Verarbeitungsaufwand als das blosses Beobachten des Gegenübers. Gemäss Bigelow (2003) wird denn auch davon ausgegangen, dass die Fähigkeit zur geteilten Aufmerksamkeit bei blinden Kindern später erworben wird als bei sehenden.

3.1.9 Beteiligung an Dialogen

Neben den Einschränkungen in der nonverbalen Kommunikation und bei der Herstellung geteilter Aufmerksamkeit gibt es für blinde Kinder weitere Herausforderungen, welche die Beteiligung an einem Dialog erschweren. Der Mangel an visuellen Informationen macht es für sie schwierig, einem Gespräch zu folgen und angemessen daran teilzunehmen (Hamer-de-Jong et al., 2012). So beziehen sich in unserer Sprache viele Wörter auf Dinge und Eigenschaften, die blinde Kinder nicht wahrnehmen können. Auch ist ohne visuelle Anhaltspunkte schwer abzuschätzen, wann ein Gegenüber seine Äusserungen abgeschlossen hat und der Zeitpunkt günstig für einen eigenen Beitrag wäre. Dies kann dazu führen, dass blinde Kinder die Äusserungen anderer Personen öfter unterbrechen (Sarimski & Lang, 2020). Es ist für sie auch nicht einfach zu signalisieren, was sie interessiert oder eine Konversation aufrechtzuerhalten. Dies kann fälschlicherweise den Eindruck von Passivität erwecken (Hammer, 2002). Generell kann das soziale Verhalten blinder Kinder auf andere Personen manchmal einen befremdlichen Eindruck machen. Nicht zu antworten, wenn eine Frage gestellt wird, jemanden nicht direkt anzuschauen, ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben, obwohl es dafür keinen Anlass zu geben scheint, eine unangemessene Initiierung von Gesprächen oder ein fehlender Kontextbezug sind Verhaltensweisen, die irritieren können (Hamer-de-Jong et al., 2012; Trefz & Sarimski, 2013). Auch auf den Gesprächsinhalt kann sich das fehlende Sehvermögen auswirken. So scheinen blinde Kinder als Anlass für einen Dialog eher eigene Handlungen zu kommentieren und weniger Bezug auf Ereignisse oder Handlungen in der Umgebung zu nehmen, die sie nur eingeschränkt wahrnehmen können (Sarimski & Lang, 2020).

Blinde Kinder haben ebenso ein Bedürfnis nach sozialen Kontakten wie sehende. Sie brauchen aber länger um zu lernen, wie sie sich an einem reziproken, gut aufeinander abgestimmten Dialog beteiligen können (ebd.).

3.2. Forschungsstand zum Interaktionsverhalten von Eltern mit ihren blinden Kindern

Der Förderung sprachlicher Kompetenzen kommt bei blinden Kindern eine besonders zentrale Rolle zu, da über das Medium Sprache Einschränkungen des Sehsinns bis zu einem gewissen Grad kompensiert werden können (Brambring, 1999). Entsprechend haben verschiedene Studien das Interaktionsverhalten von Eltern (meist den Müttern) mit ihren blinden Kindern untersucht (Conti-Ramsden & Pérez-Pereira, 1999; Campell, 2003; Sarimski u.a., 2010). Oft handelt es sich dabei um Einzelfallstudien,

deren Ergebnisse nur begrenzt verallgemeinerbar sind. Eine grosse Übereinstimmung zeigt sich jedoch dahingehend, dass mehrfach von einem eher direktiven Sprachstil berichtet wird, den die Eltern blinder Kinder anwenden würden (Conti-Ramsden & Pérez-Pereira, 1999; Campell, 2003; Sarimski u.a., 2010). Die Schlussfolgerungen aus dieser Erkenntnis unterscheiden sich aber. Gemäss Campell (2003) wird ein direktiver Sprachstil oft mit Aufdringlichkeit und Kontrolle gleichgesetzt und davon ausgegangen, dass er sich ungünstig auf die Sprachentwicklung auswirkt. Verschiedene Autoren und Autorinnen hinterfragen diese negative Sichtweise aber und weisen darauf hin, dass dies differenzierter betrachtet werden sollte (Pérez-Pereira & Conti-Ramsden, 2001; Campell, 2003). So konnten Conti-Ramsden & Pérez-Pereira (1999) etwa zeigen, dass die Mütter blinder Kinder zwar mehr Direktiven verwenden als die Mütter sehender Kinder, in ihre Anweisungen aber auch mehr Beschreibungen und Erklärungen einfließen lassen. In einer weiteren Längsschnittstudie stellten die beiden Autoren fest, dass viele der verwendeten Direktiven einen wiederholenden und bildgebenden Charakter aufweisen würden (Pérez-Pereira & Conti-Ramsden, 2001). Sie vermuten, dass bei jungen blinden Kindern solche beschreibenden und wiederholenden Informationen in direktiven Kontexten für den Aufbau gemeinsamer Aufmerksamkeit und die Teilnahme an Dialogen besonders wichtig sein könnten. Campell (2003) unterscheidet in ihrer Studie zum mütterlichen Interaktionsverhalten mit ihren 18 Monate alten blinden Kindern den direktiven Sprachgebrauch je nach kommunikativer Absicht, die damit verfolgt wird (z.B. Aufmerksamkeit lenken, Informationen anfordern, Reaktionen veranlassen oder unerwünschtes Verhalten verhindern). Mit einer so differenzierten Auswertung kam sie gar zum Ergebnis, dass diese Mütter gar nicht direktiver waren als die Mütter der sehenden Kinder. Einige Direktiven, die sie verwendeten, waren aber speziell auf die Bedürfnisse junger blinder Kinder zugeschnitten, indem sie etwa gezielt visuelle Inhalte vermittelten. Auch Sarimski u.a. (2010) konnten in ihrer Studie mit sechs Eltern-Kind-Dyaden keine Bestätigung für die Annahme einer übermässigen Lenkung der Interaktion durch die Mütter finden. Rund ein Drittel der mütterlichen Beiträge, die sie im Rahmen ihrer Studie beobachteten, verfolgten das Ziel, Aufmerksamkeit zu wecken oder zu lenken oder dienten zur Ankündigung von Aktivitäten und Veränderungen. Zwei Drittel waren dagegen Reaktionen auf kindliche Handlungen oder Kommunikationsbeiträge. Es zeigten sich aber individuelle Unterschiede in der Gestaltung der Interaktion und in der Responsivität der Mütter, mit der sie auf kindliche Signale und Beiträge eingingen bzw. der Art und Weise, wie sie diese kommentierten. Einigen Müttern schien es schwerer zu fallen als anderen, sich auf die behinderungsspezifischen Bedürfnisse ihres Kindes einzustellen und gemeinsame Aktivitäten zu initiieren bzw. ihrem Kind dabei Informationen zu vermitteln, die ihm für die Erweiterung seines Wortschatzes und seines Wissens über die Umwelt nützlich wären.

Neben den Ergebnissen zur Verwendung von Direktiven im elterlichen Sprachgebrauch mit ihren blinden Kindern, werden vereinzelt von weiteren spezifischen Kommunikationsstrategien berichtet, die in

der elterlichen Interaktion beobachtet werden konnten. So kamen etwa Conti-Ramsden & Pérez-Pereira (1999) zum Ergebnis, dass die Mütter blinder Kinder mehr mit ihren Kindern sprechen als die Mütter sehender Kinder. Dieses Ergebnis interpretieren sie dahingehend, dass Sprache für blinde Kinder besonders wichtig sei, da sie einen Kontext für soziale Interaktion und Lernen schaffe. Brambling (2006) konnte bereits in der präverbalen Phase adaptive Strategien von Seiten der Eltern beobachten, welche zur Minderung der fehlenden nonverbalen Kommunikation zwischen Kind und Eltern führen. So verwendeten sie intuitiv vermehrt laut-sprachliche und körperbezogene Kommunikationsmittel, benutzten verstärkt vestibulär-rhythmische Stimulationen und ritualisierten den Tagesablauf stärker als Eltern sehender Kinder. Auch Campell (2003) berichtet, dass Eltern blinder Kinder ihre Kommunikation verstärkt mit auditiven und taktilen Signalen unterstützen würden. Einige Studien weisen gemäss Sarimski & Lang (2020) ausserdem darauf hin, dass sich die Mütter blinder Kinder in ihrem Sprachstil von den Müttern sehender Kinder unterscheiden, indem sie mehr Fragen an die Kinder richten, den Dialog häufiger initiieren, Objekte vermehrt benennen und beschreiben, mehr Aufforderungen stellen und einen höheren Gesprächsanteil bestreiten.

3.3 Förderliches Interaktionsverhalten für den Spracherwerb blinder Kinder

Nachdem nun einige Besonderheiten in der Sprachentwicklung blinder Kinder und im Interaktionsverhalten ihrer Eltern erläutert worden sind, soll im Folgenden darauf eingegangen werden, welches Interaktionsverhalten für den Spracherwerb blinder Kinder in der der Literatur als förderlich aufgeführt wird.

3.3.1 Signale des Kindes erkennen und beantworten

Die Blickrichtung, das Zeigen, die Mimik: All dies gibt den Bezugspersonen junger Kinder insbesondere in der präverbalen Phase Anhaltspunkte, wofür sich das Kind interessiert, welches seine Bedürfnisse sind und wo sein Aufmerksamkeitsfokus liegt. Fehlt all dies, braucht es eine hohe Sensitivität und eine genaue Beobachtungsgabe der Bezugspersonen, um die Signale des Kindes richtig zu deuten und angemessen darauf zu reagieren. Sarimski und Lang (2020) beschreiben mögliche Ausdrucksformen blinder Kinder folgendermassen:

Wenn das Kind ruhig ist, Mimik und Körper unbewegt, dann wartet es vielleicht ab, was als nächstes geschieht. Wenn es seinen Kopf von einer Geräuschquelle abwendet, den Kopf senkt oder aufgeregt atmet, dann ist das vielleicht ein Zeichen für sein Bemühen, aufmerksam zu lauschen. Wenn es zusammenzuckt und zu weinen beginnt, dann war es vielleicht durch eine Berührung irritiert, die es nicht erwartet hat. Statt auf etwas zu deuten oder die Hand zu einem interessanten Gegenstand auszustrecken, hält es u.U. inne oder zeigt mit flüchtigen Tastbewegungen, dass es eine Aktivität interessiert. (S. 95)

Gelingt es den Bezugspersonen nicht, solche Signale richtig zu interpretieren, besteht die Gefahr, dass diese fälschlicherweise als Passivität, Ablehnung oder Desinteresse missverstanden werden (ebd.). Denn blinde Säuglinge sind oft auffallend still. Insbesondere in ungewohnten Situationen wollen sie sich vergewissern, dass die vertraute Bezugsperson anwesend ist und hören, was um sie herum vor sich geht (Dik, 2006). Sowohl Dik als auch Brambring (1999) empfehlen bei blinden Säuglingen insbesondere auch auf die Hände der Kinder zu achten, denn in der präverbalen Phase bekunden sie ihr Interesse, ihre Freude oder ihre Bedürfnisse teilweise durch Öffnen, Schliessen und Drehen der Hände. Dik (2006) schreibt dazu:

Säuglinge haben besonders ausdrucksvolle Hände und Finger. Dabei zeigen sie eine breite Palette an Gefühlen, vergleichbar mit der Mimik, die blinden Kindern im Allgemeinen fehlt. Eine offene Hand etwa bedeutet Zuwendung, Weitermachen, «das ist schön», während eine geschlossene Hand für Ablehnung, Aufhören, «ich will das nicht» steht. Ihre Vorliebe für bestimmte Gegenstände zeigen Kinder, indem sie das betreffende Objekt wiederholt abtasten, daran nuckeln und still sind. Spielzeug, das ihnen nicht gefällt, wird flüchtig abgetastet und dann weggeworfen, wobei sich die Hand schliesst. (S. 42 f.)

Auch die Körperhaltung kann Hinweise darüber geben, was das Kind interessiert oder was es gerne hätte. Zum Beispiel indem es sich in die Richtung lehnt, aus der ein spannendes Geräusch kommt, ähnlich wie ein sehendes Kind den Blick etwas Spannendem zuwendet. Grundsätzlich ist es aber für blinde Kinder schwieriger als für sehende, ihre Wünsche und Bedürfnisse mitzuteilen, zumindest solange, bis sie die verbale Sprache einsetzen können (Rickard, 2012). Umso wichtiger ist es für sie, dass ihre Bezugspersonen auch weniger offensichtliche und vielleicht ungewohnte Signale wahrnehmen und darauf eingehen. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf die Sprachentwicklung, sondern auch auf die kognitive und die sozial-emotionale Entwicklung aus (Sarimski & Lang, 2020).

3.3.2 Für das Kind wahrnehmbare Objekte, Handlungen und Eigenschaften benennen

Oftmals liegt bei blinden Kindern im Erwerb der ersten sinnvollen Worte eine leichte Entwicklungsverzögerung vor. Brambring (1999) vermutet, dass für blinde Kinder das Erlernen der Verknüpfung zwischen Wort und Gegenstand oder Ereignis erschwert ist. Während sehende Kinder den Vorteil haben, Objekte auch in einer gewissen Distanz wahrnehmen zu können, fehlt blinden Kindern der Zugang dazu. Bezugspersonen sprechen aber oft auch über Dinge, die für sie ganz nah, für das blinde Kind jedoch weit weg sind. Dik (2006) nennt dazu ein Beispiel: Die Mutter sagt «Du krabbelst zum Schrank» obwohl das Kind nur den Teppich und das Stuhlbein fühlt. Besser wäre es gemäss der Autorin zu sagen: «Du krabbelst auf dem Teppich», damit die Sprache an die Eindrücke des Kindes anschliesst, die es in dem Moment hat. Für die Bezugspersonen heisst dies, sich in der Interaktion mit einem blinden Kind immer wieder bewusst zu machen, was dieses unmittelbar wahrnehmen kann und was nicht.

Brambring (1999) schlägt vor, dem Kind so oft wie möglich eine tastmässige Verknüpfung zwischen Wort und Gegenstand anzubieten. Dabei ist es wichtig, ihm genügend Zeit zu geben, die Dinge eingehend zu ertasten, während die entsprechenden Begriffe ausgesprochen werden (Dik, 2006). Aber nicht nur taktile, sondern auch auditive Wahrnehmungen können benannt und beschrieben werden (z.B. ein Traktorengeräusch, das zu hören ist). Gemäss Rickard (2012) müssen zwei Voraussetzungen gegeben sein, um eine Verbindung zwischen einem Objekt und einem Wort herstellen zu können: Das Kind muss Zugang zu dem bezeichneten Objekt haben und dieses muss einen besonderen Reiz für das Kind haben, damit es seine Aufmerksamkeit darauf richtet. Diese Voraussetzungen müssen bei der Gestaltung einer anregungsreichen Lernumgebung für das Kind berücksichtigt werden. Es ist wichtig, ihm eine Vielzahl von Erfahrungsmöglichkeiten zu bieten und es bei seinen Erkundungen zu begleiten. Es soll dazu ermuntert werden, Neues zu entdecken und die Dinge zu ertasten oder in den Mund zu nehmen. Insbesondere zu Beginn des Wortschatzerwerbs ist es von zentraler Bedeutung, dass die Kommentare des Erwachsenen jeweils gut abgestimmt sind mit dem Aufmerksamkeitsfokus des Kindes (Sarimski & Lang, 2020). Es ist hilfreich, Objekte und Materialien, mit denen sich das Kind gerade beschäftigt, zu beschreiben, um durch diese verbalen Erklärungen den visuellen Ausfall zu mindern (Brambring, 2006). So bieten etwa Objekteigenschaften dem blinden Kind alternative Möglichkeiten zur Identifizierung eines Objekts (Rickard, 2012). Entsprechend sollten Wörter, die spezifische Formen beschreiben (rund, eckig etc.) oder Materialien und deren Beschaffenheiten bezeichnen (Holz, Plastik, Metall, rau, glatt, weich etc.), regelmässig passend zu den Tasterfahrungen genannt werden (Dik, 2006). Wichtig ist ausserdem, dass nicht nur das ganze Objekt, sondern auch dessen Einzelteile beschrieben werden. Denn während sehende Kinder eine unmittelbare Momentaufnahme des ganzen Gegenstandes erhalten, bauen sich blinde Kinder ihr Verständnis vom ganzen Objekt auf, indem sie dessen einzelnen Teile erkunden (ebd.). Auch Handlungen des Kindes können mit Schlüsselwörtern oder kurzen Sätzen begleitet werden. Wenn zudem eigene Aktionen kommentiert werden, hilft dies dem Kind zu verstehen, was gerade in seinem Umfeld geschieht (Sarimski & Lang, 2020).

Das Benennen von eigenen Gefühlen und den Gefühlen des Kindes können ihm ausserdem Informationen darüber geben, wie Gefühle benannt und zum Ausdruck gebracht werden. Dik (2006) empfiehlt, die Emotionen wo möglich gleichzeitig auch zu erfühlen, indem das Kind etwa die Tränen oder das Lächeln bei sich selbst oder einer anderen Person ertasten darf.

3.3.3 Erweiternde Informationen anbieten

Blinde Kinder brauchen sowohl Erfahrungen mit realen Gegenständen, die sie mit Hilfe eines Erwachsenen tastend erkunden können, als auch klare verbale Beschreibungen, um sich kognitive Konzepte aneignen und sich ein Bild von der Welt machen zu können (Sarimski & Lang, 2020). Es ist entsprechend

wichtig, sich nicht auf das Benennen dessen, was die Aufmerksamkeit des Kindes findet, zu beschränken, sondern ihm auch weiterführende Informationen über die Umwelt zu vermitteln (Sarimski u.a., 2010). Folgendes Beispiel von Dik (2006) veranschaulicht gut, was damit gemeint ist: «Das ist die Zuckerdose, dein Finger berührt die Zuckerdose. Das ist der Löffel, damit gibt man Zucker in die Tasse. Und das ist der Henkel, daran hält Mama die Zuckerdose fest» (S. 93). Mit den zusätzlichen Informationen zur Funktion der einzelnen Objekte und Objektteile unterstützt die Mutter in diesem Beispiel den Wortschatzaufbau des Kindes und bietet ihm zusätzliches Wissen über den Kontext an, welches es visuell nicht wahrnehmen kann. Auch Rickard (2012) betont die Bedeutung von erweiternden Informationen für die Sprachentwicklung blinder Kinder. Sie untersuchte in ihrer retrospektiven Längsschnittstudie elterliche Interaktionsmuster von blinden, sehbehinderten und sehenden Kindern, die alle eine positive Sprachentwicklung zeigten. So kristallisierte sie Interaktionsmuster heraus, die für die Sprachentwicklung unterstützend wirken. Es zeigte sich, dass die Eltern blinder Kinder diesen besonders viele erweiternde Informationen zur Verfügung stellten. Diese Informationen halfen ihnen, Wissen über Objekte und Handlungen aufzubauen, die aufgrund der fehlenden visuellen Wahrnehmung nicht zur Verfügung standen und die sie auch durch taktile Mittel alleine nicht erfassen konnten (z.B. «Fische schwimmen im Wasser»). Auch Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Dingen, die ein sehendes Kind einfach erkennen kann, sind für ein blindes Kind oftmals nicht in gleicher Weise offensichtlich. Es ist diesbezüglich viel mehr auf den Input einer Bezugsperson angewiesen (Campell, 2003). Vergleiche (z.B. «Es tönt wie ein Vögelchen») bieten gemäss Rickard (2012) denn auch eine gute Möglichkeit, um Verbindungen zu bekannten Informationen herzustellen. Ganz generell ist es zentral, dass erweiternde Informationen an bereits vorhandene Vorstellungen und Wissensinhalte anknüpfen, um so die Einordnung von neuem Wissen zu ermöglichen (Lang & Heyl, 2021).

3.3.4 Momente geteilter Aufmerksamkeit herstellen und aufrechterhalten

Damit blinde Kinder die Anregungen und Kommentare ihrer Eltern für ihren Wissens- und Spracherwerb nutzen können, sind sie – mehr noch als sehende Kinder – darauf angewiesen, dass es diesen gelingt, sich auf die besonderen Bedürfnisse ihres Kindes einzustellen und möglichst viele Momente geteilter Aufmerksamkeit herzustellen (Sarimski u.a., 2010). Es gibt zwei Möglichkeiten, geteilte Aufmerksamkeit zu erreichen. Erstens, indem die Aufmerksamkeit des Kindes auf einen bestimmten Bezugspunkt gelenkt wird oder zweitens, indem seinem momentanen Aufmerksamkeitsfokus gefolgt wird. Diese zweite Option setzt voraus, dass die Eltern die Signale und Ausdrucksformen ihres blinden Kindes richtig interpretieren, seine aktuellen Interessen erkennen und sich darauf einlassen (Sarimski & Lang, 2020). Gelingt dies den Eltern, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass geteilte Aufmerksamkeit nicht nur hergestellt, sondern auch aufrechterhalten werden kann. Um die Aufmerksamkeit eines

Kindes auf einen bestimmten Bezugspunkt lenken zu können, müssen sich die Bezugspersonen von dem ihnen vertrauten visuellen Fokus (Blickkontakt und Blickrichtung) lösen und überlegen, welche alternativen Wege sie dazu nutzen könnten. Rickard (2012) konnte in ihrer Längsschnittstudie verschiedene Interaktionsmuster erkennen, die helfen, geteilte Aufmerksamkeit herzustellen und aufrechtzuerhalten. So kann etwa die Stimme gezielt dazu eingesetzt werden, die Aufmerksamkeit des Kindes zu erregen. Wird beispielsweise mit fesselnder Stimme gesprochen, kann dies dem Kind vermitteln, dass etwas geschehen wird (z.B. beim Gugus-Dada-Spiel). Während bei sehenden Kindern Äusserungen, die die Aufmerksamkeit des Kindes erregen wollen, in der Regel von einer ausgeprägten Mimik begleitet werden, sind es für ein blindes Kind der Klang und die Betonung eines Wortes, die ihm vergleichbare emotionale Hinweise geben können. Hilfreich ist es auch, einer Aufforderung den Namen des Kindes voran zu stellen. Dies lässt das Kind wissen, dass es angesprochen ist. Anstelle der Zeigegesten nutzten die Eltern der blinden Kinder in der Studie von Rickard das Klopfen auf ein Objekt oder in der Nähe eines Objekts, um zu zeigen, worauf sie die gemeinsame Aufmerksamkeit richten möchten. Klopfen wurde auch zur Orientierung genutzt, um das Kind zu animieren, sich in die Richtung des Klopfgeräuschs zu bewegen, wo sich beispielsweise ein spannender Gegenstand befand. Ausserdem boten sie taktile Unterstützung für die Ausrichtung der Aufmerksamkeit, indem sie das Kind mit dem Objekt berührten oder dieses so platzierten, dass es gut erreichbar war. Insbesondere konnte Rickard zeigen, dass ein multimodaler Ansatz hilft, gemeinsame Aufmerksamkeit herzustellen und aufrecht zu erhalten. Durch Gesten und Handlungen, zusammen mit verbalen Botschaften, können die Bezugspersonen die Aufmerksamkeit des Kindes lenken und ihm erweiternde Informationen über die Objekte und Aktivitäten geben. So kann es über verschiedene Sinneskanäle angesprochen und eine wechselseitige Aufmerksamkeit auf ein gemeinsames Thema erreicht werden. Sarimski und Lang (2020) schlagen beispielsweise vor, dass die erwachsene Person ihre Hand behutsam auf die Hand des Kindes legt, den ertasteten Gegenstand kommentiert und mit dem Kind gemeinsam eine interessante Handlung damit ausführt (z.B. auf eine Trommel klopfen). Dabei muss immer bedacht werden, dass das geführte Ertasten mit den Händen des Kindes ein hohes Mass an Sensibilität erfordert und diese körperliche Führung auf keinen Fall aufgezwungen werden darf (Rickard, 2012). In ihrer Studie hat Rickard beobachtet, dass die multimodale Unterstützung der Bezugspersonen zur Herstellung geteilter Aufmerksamkeit abnimmt, wenn die Kinder ausreichend sprachliche Fähigkeiten entwickelt haben, um den Inhalt der Sprache allein als Aufmerksamkeitssignal zu nutzen.

3.3.5 Routinen und Rituale als Sprachgelegenheiten nutzen

Die Einbindung der Sprache in tägliche Routinen unterstützt blinde Kinder dabei, die Sprache mit dem zu verbinden, was um sie herum geschieht und aufgrund des fehlenden Sehvermögens nicht

zugänglich ist (Rickard, 2012.). Die regelmässigen Wiederholungen erleichtern das Erkennen von Schlüsselwörtern und damit das Verständnis des Gesagten. Rituale, wie regelmässig wiederkehrende Fingerverse, Reime, Lieder oder Geben-Nehmen-Spiele, helfen den Kindern, die Struktur kleiner Dialoge zu erkennen (Sarimski & Lang, 2020). Da solche Rituale konstant bleiben oder in vorhersehbarer Weise variieren, bieten sie dem Kind bei wiederholtem Einsatz rasch die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen, ohne dass schon eine Abstimmung auf ein äusseres Objekt erforderlich ist (Isler, Kirchhofer, Hefti, Simoni und Frei, 2017). Ausserdem ermöglichen es Lieder und Reime auch ohne Sehvermögen auf eine gewisse Distanz zu interagieren und miteinander in Kontakt zu sein (Dik, 2006).

3.3.6 Räumliches Wissen vermitteln

Zu wissen, wo man sich in der physischen Umgebung befindet, wo Objekte in Beziehung zueinander und zu einem selbst stehen und wie sich diese Beziehung durch Eigenbewegung verändert, sind lebenslange Herausforderungen für blinde Menschen. Sie sind auf taktile und kinästhetische Informationen, auf Erinnerungen, Geräuschveränderungen, Luftströmungen und Echoortung sowie auf verbale Hinweise von anderen Personen angewiesen. Nur so können sie die räumliche Platzierung von Objekten in Bezug auf sich selbst und andere erkennen (Bigelow, 2003). Der Erwerb von räumlichem Wissen findet entsprechend auf sensorischer, kognitiver und sprachlicher Ebene statt. Bezugspersonen können blinde Kinder dabei unterstützen, indem sie sie zur Erkundung ihres Umfeldes ermuntern und ihnen zahlreiche verbale Inputs dazu liefern. Es ist hilfreich, den Körper des Kindes als Bezugspunkt zu nutzen (z.B. «er ist neben dir» oder «unten an deinen Zehen»), um dem Kind beim Auffinden von Objekten zu helfen (ebd.). Es ist jedoch nicht nur die Vermittlung von räumlichen Begriffen wie «vor», «hinter», «oben», «unten», «innen», «ausen» etc., die dem Kind eine Orientierung durch verbale Hinweise ermöglichen, sondern auch die Bezeichnung von Umgebungsmerkmalen (Richard, 2012; Sarimski & Lang, 2020). Werden stabile Merkmale (wie z.B. Möbel oder Bodenbeschaffenheiten) in der vertrauten Umgebung regelmässig benannt, können Orientierungspunkte aufgebaut werden, die es dem Kind mit der Zeit ermöglichen, sich eigenständig zu bewegen (Rickard, 2012).

3.3.7 Sprechpausen einlegen

Es ist deutlich geworden, wie wichtig der sprachliche Input für den Spracherwerb junger Kinder ist, unabhängig davon ob sie sehen können oder nicht. Dabei darf es aber nicht zu einer Dauerberieselung mit Kommentaren und Beschreibungen kommen. Es braucht auch stille Phasen, um über das Gehörte nachzudenken, konzentriert zu lauschen oder sich ganz auf das taktile Erkunden zu fokussieren (Pérez-Pereira & Conti-Ramsden, 1999). Sprechpausen der Erwachsenen geben dem Kind ausserdem die

Gelegenheit, sich selbst einzubringen. Diese Beiträge können dann von den Bezugspersonen aufgegriffen, erweitert und so als Ausgangspunkt für einen Dialog genutzt werden (Sarimski & Lang, 2020).

3.3.8 *Gemeinsames Betrachten taktiler Bilderbücher*

Die Bedeutung gemeinsamer Bilderbuchelebnisse ist unbestritten. Sie ermöglichen positive Gemeinschaftserfahrungen, die Auseinandersetzung mit interessanten Themen, das Austauschen über die Geschichte und das Vertrautwerden mit einer stärker schriftlich geprägten Sprache (Isler et al., 2017). Dies gilt für blinde und sehende Kinder gleichermaßen. Tastbücher ermöglichen es auch Kindern ohne Sehvermögen, sich an solchen Bucherlebnissen aktiv zu beteiligen (Lang, 2014).

Im Gegensatz zu blinden Kindern kommen Kinder ohne visuelle Einschränkungen schon früh regelmässig in Kontakt mit der Schriftsprache. Sei dies beim Betrachten von Bilderbüchern, über Werbeplakate am Strassenrand oder beim Beobachten ihrer Bezugspersonen beim Schreiben. Da die taktile Brailleschrift im Unterschied zur Schwarzschrift in der Umwelt kaum präsent ist, können blinde Kinder diese literalen Erfahrungen in natürlichen Alltagssituationen nicht sammeln (Sarimski & Lang, 2020). Es müssen entsprechend gezielt Situationen herbeigeführt werden, in denen bereits junge Kinder in Kontakt mit der Brailleschrift kommen. Eine gute Möglichkeit ist das gemeinsame Betrachten eines Tastbuches, welches sowohl in Schwarz- als auch in Brailleschrift kommentiert ist. Dabei geht es bei Kindern im Vorschulalter zunächst darum, sie entdecken zu lassen, wozu Lesen dient und Freude daran zu entwickeln (ebd.). Beim Ertasten der Brailleschrift wird die Neugier des Kindes auf die Buchstaben geweckt. Ausserdem können wichtige Vorläuferfertigkeiten für den späteren Schriftspracherwerb angeeignet werden. So etwa die Tastwahrnehmung (taktile Differenzierungsfähigkeit, Linien verfolgen, Anbahnung von Lesebewegungen) oder die Förderung sprachlicher Kompetenzen (Lang & Heyl, 2021). Die Bezugsperson kann beim gemeinsamen Betrachten offene Fragen stellen, die Kommentare des Kindes erweitern und es in seinen sprachlichen Beiträgen bestärken (Sarimski & Lang, 2020). Dabei muss sie sich immer bewusst machen, dass die Abbildungen im Tastbuch zwar optische, aber kaum ertastbare Ähnlichkeiten mit den realen Objekten aufweisen. Die Grössenverhältnisse und Oberflächenbeschaffenheiten stimmen nicht überein. Der Weg von der Wahrnehmung eines dreidimensionalen Objekts bis hin zum Verstehen einer zweidimensionalen Abbildung der gleichen Dinge ist sehr anspruchsvoll. Gemäss Dik (2006) sind blinde Kinder oft bereits im Schulalter, wenn sie erkennen können, dass zweidimensionale Darstellungen eine Bedeutung haben. Der frühe Umgang mit Büchern und die Freude daran, die Abbildungen darin zu ertasten und zu interpretieren, hilft aber schon im Vorschulalter für den Aufbau eines Symbolverständnisses (Lang, 2014).

4. Beratung und Begleitung von Eltern blinder Kinder

Das vierte Kapitel widmet sich der Beratung und Begleitung von Eltern mit einem blinden Kind. Dazu werden in einem ersten Teil die besonderen Herausforderungen erläutert, mit denen diese Eltern konfrontiert sind. Anschliessend wird darauf eingegangen, was die Aufgaben der HFE Sehen sind und welche Bedeutung der Beratung und Begleitung der Eltern in der Heilpädagogischen Früherziehung zukommt. Ein Abschnitt widmet sich den Kompetenzen, welche dies von Seite der Fachkräfte erfordert. Im letzten Teil dieses Kapitels geht es konkret um den Einsatz von Videos in der Elternberatung. Es werden verschiedene Einsatzmöglichkeiten diskutiert, der Nutzen von Lehrvideos für die Beratung analysiert und Qualitätskriterien für diese Art von Filmen erläutert.

4.1 Besondere Herausforderungen für die Eltern blinder Kinder

Eltern blinder Kinder bringen zwar – wie alle Eltern – intuitive Kompetenzen mit, um kindliche Signale von Aufmerksamkeit, Kommunikationsbereitschaft oder Überforderung zu erkennen und mit ihnen in eine angeregte Interaktion zu treten. Ihre elterliche Kompetenz kann aber durch die mit der Diagnosestellung verbundene Trauer über die Behinderung ihres Kindes oder die Schwierigkeiten beim «Lesen» der kindlichen Signale gehemmt werden (Sarimski u.a., 2010). Die Eltern können sich die Welt ihres blinden Kindes nicht vorstellen und haben weniger Gelegenheit, sich mit anderen Eltern in einer vergleichbaren Situation auszutauschen als Eltern mit einem sehenden Kind. Dies führt neben der emotionalen Belastung bei vielen Eltern zu einer starken erzieherischen Verunsicherung (Brambring, 1999). Blinde Säuglinge können insbesondere während ihres ersten Lebensjahres sehr passiv und ruhig erscheinen. Es gibt keinen Augenkontakt und wenig Mimik oder andere nonverbale Signale, um die Aufmerksamkeit der Eltern zu suchen oder darauf zu reagieren (Sakkalou et al., 2020). Gemäss Lang et al. (2016) können das Fehlen mimischer Reaktionen, weniger positive (Laut-)Äusserungen und für die Eltern schwer einzuschätzende (stereotype) Bewegungsmuster den Beziehungsaufbau mit dem Kind erschweren. Dies kann dazu führen, dass die Eltern-Kind-Interaktion bei betroffenen Familien mit einem erhöhten elterlichen Stresserleben verbunden und das Wohlbefinden eingeschränkt ist (Hintermair et al., 2012; Sakkalou et al., 2020). Für Eltern blinder Kinder ist es denn auch eine der grössten Schwierigkeiten, die Signale und Ausdrucksformen ihres Kindes richtig zu deuten und sich auf sie einzustellen (Sarimski & Lang, 2020). Bei der Bewältigung dieser Herausforderungen kann die HFE Sehen wertvolle Unterstützung leisten.

4.2 Heilpädagogische Früherziehung Sehen

Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (2022) beschreibt die Profession der Heilpädagogischen Früherziehung folgendermassen: «In der Heilpädagogischen

Früherziehung werden Kinder mit Behinderung, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt.» Die HFE Sehen ist ein Spezialgebiet der allgemeinen HFE und die Aufgaben und Rahmenbedingungen sind sich ähnlich. Unabhängig von ihrer konkreten Ausrichtung ist die Heilpädagogische Früherziehung ein für die Familien kostenfreies Angebot, bei dem das Kind und seine Familie in ihrer natürlichen Lebensumwelt begleitet und unterstützt werden (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung [BVF], n.d.).

In der Arbeitsgruppe der Heilpädagogischen Früherziehungsdienste mit einer Spezialisierung auf den Sehbereich der deutsch- und französischsprachigen Schweiz sind aktuell rund 15 Dienste vertreten. Deren Aufgabengebiet wird beispielhaft auf der Webseite der Blindenschule Zollikofen beschrieben:

Unsere Fachpersonen fördern die Kinder ganzheitlich mit Schwerpunkt in der visuellen Wahrnehmung oder im Umgang mit Blindheit. Sie führen Low Vision-Abklärungen durch, unterstützen die Kinder in der Entwicklung ihres Sehvermögens und vermitteln Grundlagen in Lebenspraktischen Fähigkeiten sowie Orientierung und Mobilität. Förderung und Beratung finden am Wohnort des Kindes statt. Die Bedürfnisse des Kindes und seiner Familie stehen im Zentrum. Da die Lebenskontexte von Familien vielfältig sind, erhält jede Familie eine individuell auf ihre Bedürfnisse angepasste Begleitung. Die Beratung der Eltern und Bezugspersonen betrifft vor allem den Umgang mit der Sehbeeinträchtigung oder Blindheit des Kindes und daraus folgenden Erziehungs-, Entwicklungs- und Unterstützungsfragen. (Blindenschule Zollikofen, n.d.)

4.3 Beratung und Begleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung

4.3.1 Die Bedeutung von Beratung und Begleitung in der HFE

«Die Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen war und ist seit jeher ein zentrales Aufgabenfeld der HFE» schreiben Lütolf, Venetz und Koch (2014, S.15) in ihrem Artikel zu den Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung. Welch grosse Bedeutung der Beratung für die betroffenen Familien zukommt, wird auch beim Betrachten der Abbildung 1 deutlich.

Abbildung 1: Einfluss der Frühförderung auf die kindliche Entwicklung (MC William, 2010, zitiert nach Hintermair, 2014, S. 226)

Zwar ist die kindorientierte Förderung nach wie vor eine wichtige Aufgabe der HFE, doch weist Hintermair (2014) darauf hin, dass in Bezug auf die mittel- und langfristige Entwicklung des Kindes der Einfluss der Stärkung elterlicher Kompetenzen und deren Vertrauen in ihre eigenen Potenziale von ungleich grösserer Bedeutung sind (ebd.). Gemäss Pretis (2017) ist die Familie in ihren Interaktionen mit dem Kind als der hauptsächliche Motor für die Entwicklungsförderung anzusehen. Dies erstaunt nicht, wenn man bedenkt, dass die Kinder im Normalfall sehr viel Zeit mit ihren engsten Bezugspersonen verbringen, während die HFE im Schnitt nur rund ein bis zwei Stunden pro Woche bei der Familie zu Besuch ist. Die Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion als Basis gelingender Entwicklungsprozesse ist dementsprechend eine ihrer zentralen Aufgaben (Klein, 2013). Dazu gehört gemäss Sarimski (2022) die Familie in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Informationen und emotionaler Unterstützung beim Umgang mit der Behinderung ihres Kindes sowie bei der Gestaltung entwicklungsförderlicher Interaktionen und Beziehungen zu unterstützen. Wenn es der HFE gelingt, die Eltern in ihrem Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken und ihnen konkrete Strategien zu vermitteln, wie die kindlichen Fähigkeiten unter den Bedingungen einer bestimmten Behinderung nachhaltig gefördert werden können, wirkt sich dies nicht nur positiv auf den Erfolg der Förderung aus, sondern unterstützt auch die psychische Gesundheit der Eltern (ebd.). Das Bewusstsein für die Bedeutung der Familienorientierung in der HFE kann heute bei den Fachkräften als verankert angesehen werden (Lütolf, Koch und Venetz, 2015). Allerdings zeigen verschiedene Studien, dass dies noch nicht unbedingt bedeutet, dass das familienorientierte Arbeiten in der Praxis auch durchgängig umgesetzt wird. Lütolf et al. (2015) erforschten die effektive Zeit, welche die an der Studie beteiligten HFE's für die verschiedenen Aufgabenfelder einsetzten und verglichen diesen Zeitaufwand mit der subjektiven Einschätzung der Bedeutung des entsprechenden Arbeitsfeldes und dem von den Probanden dafür geschätzten Zeitaufwand. Es zeigte sich, dass in der HFE nach wie vor sehr kindorientiert gearbeitet wird. Dem Bereich der Elternberatung und -begleitung wurde zwar eine hohe Bedeutung eingeräumt, doch fiel die tatsächlich dafür aufgewendete Zeit nochmals wesentlich geringer aus als erwartet (14% der gesamten Arbeitszeit). Zu einem sehr ähnlichen Ergebnis kamen Sarimski und Lang (2018). In einer explorativen Studie untersuchten sie 49 Frühförderstunden bei 49 sehbehinderten oder blinden Kindern. Dabei zeigte sich, dass sich in etwa der Hälfte der Beobachtungszeit (47,3%) das Förderangebot ausschliesslich an das Kind richtete. Gespräche mit den Eltern machten etwas mehr als 25% der Zeit aus. Nur in einem kleinen Teil der Beobachtungsintervalle (7.4%) war zu beobachten, dass die Fachkraft die Eltern in der Eltern-Kind-Interaktion anleitete und ihnen eine Förderaktivität demonstrierte, die diese dann in der alltäglichen Interaktion mit dem Kind umsetzen konnten (Sarimski & Lang, 2018). Die Autoren schliessen daraus, dass einem Coaching der Eltern in entwicklungsförderlichen Formen der Interaktion weniger Zeit in der Förderstunde gewidmet wird, als wünschenswert wäre und sehen in diesem

Bereich ein Optimierungsbedarf. Hintermair et al. (2012) befragten Eltern blinder und sehbehinderter Kinder zur Zufriedenheit mit der erhaltenen Unterstützung durch die Frühförderung. Die Ergebnisse wiesen darauf hin, dass grundsätzlich eine hohe Zufriedenheit vorherrscht, die Eltern bei der emotionalen Bewältigung der Herausforderungen im Alltag und im Umgang mit Interaktionsproblemen aber noch vertiefte Unterstützung wünschen. Ausserdem korrelierte die Zufriedenheit in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen mit der allgemeinen Einschätzung der erhaltenen praktischen und emotionalen Unterstützung, was deren Bedeutung unterstreicht.

4.3.2 Grundlegende Kompetenzen der Fachperson für die Beratung

Die Begleitung und Beratung von Eltern setzt – unabhängig davon, ob dabei mit Videos gearbeitet wird oder nicht – hohe Kompetenzen der Fachperson voraus. Für einen gelungenen Beratungsprozess braucht die Fachkraft gemäss Sarimski (2022) die Fähigkeit zu einer offenen, respektvollen Kommunikation, muss Wissen über entwicklungsförderliche Interaktionsformen haben und effektive Formen der Rückmeldung an die Eltern bei der Anpassung ihrer Interaktion an die Bedürfnisse des Kindes einsetzen. Folgende grundlegende Kompetenzen zur Gesprächsführung streichen Sarimski und Lang (2020, S. 58) hervor:

- aktives Zuhören
- offene Fragen, um die elterlichen Sichtweisen kennenzulernen
- paraphrasierende Zusammenfassungen, um das wechselseitige Verstehen zu sichern
- Verzicht auf rasche Ratschläge
- Respekt vor den Erfahrungen oder auch den kulturspezifischen Haltungen der Eltern
- Sensibilität und Empathie für Äusserungen, die die elterliche Belastung erkennen lassen

Wichtigste Grundlage für einen erfolgreichen Beratungsprozess ist immer ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen der Fachkraft und den Eltern (Sarimski, 2022). Dabei ist die Haltung der Fachperson gegenüber den Eltern von grosser Bedeutung. Anzustreben ist ein partnerschaftlicher und ressourcenorientierter Austausch, bei dem die Eltern als Experten für ihr Kind angesprochen werden und mit echtem Interesse auf ihre Situation und Bedürfnisse eingegangen wird (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017).

4.4 Der Einsatz von Videos in der Beratung und Begleitung

4.4.1 Einsatzmöglichkeiten von Videos im Kontext der HFE

Bei der Beratung von Eltern in der Gestaltung entwicklungsförderlicher Interaktionen können Videos in verschiedenen Formen unterstützend eingesetzt werden. Abbildung 2 gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten videogestützter Beratung im Kontext der HFE.

Abbildung 2: Videogestützte Beratung – unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten im Kontext der HFE (Ernst & Steudler, 2022)

Insbesondere der videogestützten Interaktionsberatung kommt in der HFE eine grössere Relevanz zu. Dabei werden kurze Videoaufzeichnungen von den Eltern-Kind-Interaktionen erstellt und anschliessend mit den Eltern gemeinsam betrachtet und besprochen. Dadurch können die Eltern dafür sensibilisiert werden, wie sie in ihrer eigenen Interaktion mit dem Kind im Alltag Impulse für Entwicklungsfortschritte setzen können (Sarimski, 2022). Das videogestützte Lernen am Beispiel von Interaktionen mit dem eigenen Kind gilt als eine wirksame Form, um Veränderungen im Interaktions- und Beziehungsverhalten einzuleiten und zur Stärkung der elterlichen Kompetenzen beizutragen (ebd.). Zum Einsatz kommen können «einfache» Videoaufnahmen, die spontan im Rahmen der Förderstunde entstehen. Ausserdem gibt es eine grosse Bandbreite an videogestützten Interventionskonzepten. Beispielhaft dafür können die «Entwicklungspsychologische Beratung» und die «Marte-Meo-Beratung» genannt werden, die auch in der HFE von Fachkräften mit einer entsprechender Zusatzausbildung eingesetzt werden.

Ein besonderes Interesse kommt im Rahmen dieser Masterarbeit den «Lehrvideos» für Eltern zu. Eine einheitliche Begriffsbestimmung sowie Systematisierung von Lehrvideos gibt es bis dato gemäss Matthes, Siegel und Heiland (2021) nicht. Die Autoren umschreiben den Begriff folgendermassen: «Dass Lehrvideos auf das Lernen zielen, ist klar; ihre Intention ist es, Lernen zu ermöglichen, Sachverhalte durch Erklärung verstehbar zu machen» (S.8). Da die geplanten Kurzfilme anhand von «good practice»-Beispielen Wissen zur Sprachentwicklung und -begleitung blinder Kinder vermitteln und dadurch die Betrachtenden zur Reflexion und ggf. zur Anpassung des eigenen Interaktionsverhaltens anregen wollen, lassen sie sich entsprechend dieser Definition den Lehrvideos zuordnen.

Es existiert eine breite Vielfalt von Lehrfilmen, die sich verschiedensten Themen im Bereich der frühen Kindheit widmen und zur Beratung von Eltern junger Kinder eingesetzt werden können. Beispielhaft genannt werden können folgende Filme:

Tabelle 1: Beispiele für Lehrfilme zur Beratung von Eltern junger Kinder

Filme	Thema	Produzent	Zugang
Fünf Kurzfilme für Eltern mit Kindern bis drei Jahre	Die Filme schildern den Alltag mit Säuglingen und Kleinkindern anhand der Einzelthemen "Eltern und Kind", "Einschlafen", "Beikost", "Spielen", "Sprechen lernen".	Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung	www.kindergesundheit-info.de/infomaterial-service/filme
Ratgeber-Filme «Babys in Bewegung» für Eltern von Kindern im Alter von 0-2 Jahren	Die Filme bieten praktische Hilfe für eine gesunde motorische Entwicklung der Kinder.	Kinderturnstiftung Baden-Württemberg	www.kinderturnstiftung-bw.de/projekt/babys-in-bewegung
Filme zum Thema «Seelisch gesund aufwachsen»	Die Eltern erhalten in den Filmen Informationen und Empfehlungen, wie sie die seelische Gesundheit ihres Kindes fördern können.	Deutsche Liga für das Kind	www.seelisch-gesund-aufwachsen.de
Lehrfilmreihe zu Entwicklungsbesonderheiten blindgeborener Kinder	Am Beispiel von drei Kindern werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in deren Entwicklungsverläufen aufgezeigt.	Michael Brambring	www.edition-bentheim.de (Bezugsadresse)
Kurzfilme „Lerngelegenheiten für Kinder bis 4“	Die Filme wollen Bezugspersonen junger Kinder für alltägliche Lerngelegenheiten und Unterstützungsmöglichkeiten in der frühen Sprachbildung sensibilisieren.	Bildungsdirektion Kanton Zürich	www.kinder-4.ch

4.4.2 Der Nutzen von Lehrvideos für die Elternberatung

Die Zielsetzungen, die mit diesen Filmen verfolgt werden, sind sich ähnlich: Sie wollen Eltern über einen bestimmten Themenbereich informieren, sie anregen und sie bei der Förderung ihres Kindes unterstützen. Dazu, wie diese Filme in der Beratungspraxis genutzt werden und welchen konkreten Nutzen sie für die beratenen Personen bringen, finden sich – abgesehen vom Evaluationsbericht zu den Kurzfilmen aus dem Projekt «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4» - keine Studien. Aus seiner Erfahrung als Filmemacher benennt Kurt Gerwig (2012) in seinem Vortrag zum Thema «Wie Filme die Arbeit in der Fachberatung und der KiTas bereichern können» als Vorteil des Films die Vermittlung von Informationen sowohl über den visuellen wie auch den auditiven Kanal. Durch das Ansprechen verschiedener Sinne und die Verknüpfung von Erläuterungen mit den gesehenen Bildern werden sowohl das

Verstehen als auch das spätere Erinnern erleichtert (Müller & Backhaus, 2016). Gerwig (2012) sieht in Videos ausserdem eine schnelle Informationsquelle, die die Diskussion über das Gesehene anregt und zudem mehrmals angeschaut werden kann. Auch die Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017) empfiehlt das Medium Film als geeignetes Instrument für die Zusammenarbeit mit Eltern aufgrund der starken Aussagekraft der Bilder. In der Praxisbroschüre «Film ab!», die im Rahmen des Projekts «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4» entstanden ist, heisst es: «Wie die Beispiele dieser Praxisbroschüre zeigen, können die Filme in ein Thema einführen oder bieten Impulse für Gespräche. Sie widerspiegeln die Lebenswelt von Familien mit kleinen Kindern und können den Austausch mit fremdsprachigen Eltern oder Eltern in schwierigen Lebenssituationen gut unterstützen» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 4). Die Autorinnen und Autoren des Evaluationsberichts zum Projekt kommen zum Schluss, dass sich Filmsequenzen besonders dazu eignen, exemplarisch Haltung zu vermitteln oder den Handlungsspielraum von Eltern zu erweitern (Grubenmann et al., 2016). Beim Betrachten der Filme und dem daraus entstehenden Gespräch können Eltern ausserdem an Sicherheit in der Wahrnehmung kindlicher Ausdrucksformen gewinnen (Sarimski & Lang, 2020).

Wertvolle Informationen zum Nutzen von Videos für die Wissenskommunikation generell finden sich in der Studie von Müller und Backhaus (2016). Untersucht wurde, wie Videos als Methode der Sensibilisierung und Handlungs- bzw. Umsetzungsbefähigung funktionieren. Aus den gewonnenen Erkenntnissen leiteten die Autoren allgemeine Empfehlungen für die Verwendung von Videos zur Wissenskommunikation ab, die auch für deren Einsatz in der Beratung wertvoll sein können. Sie schreiben dazu:

Die befragten ExpertInnen haben in Interviews bestätigt, dass Videos in der Wissenskommunikation ein grosses Potenzial aufweisen. Sie können Wissen konkret, lebendig, gut vorstellbar und somit verständlich vermitteln. Ihre Bildlichkeit (unterstützt durch die weiteren Ebenen wie Ton, Perspektive, Schnitt oder Tempo) vermag es, direkter Emotionen anzusprechen, als dies bei Textinformationen der Fall ist, und somit ein Thema packender zu präsentieren. (S. 3)

Die Autoren sehen Videos als effektives Instrument, um Wissen in die Praxis zu bringen oder um Lernprozesse auszulösen, weisen aber auch darauf hin, dass der Einsatz von Filmsequenzen immer auch von den Zielen abhängig ist, die damit verfolgt werden. Wie jedes Kommunikationsmittel sind sie wirkungsorientiert einzusetzen. Dies bedeutet, dass jeweils überlegt werden muss, ob sie ein geeignetes Mittel sind, um die ausgewählte Zielgruppe zu den beabsichtigten Handlungen bewegen zu können (ebd.). Ausserdem gilt es, sich bewusst zu machen, dass ein einzelnes Video nicht alles leisten kann und es verschiedene Medien und Vermittlungsstrategien braucht, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Gemäss Grubenmann et al. (2016) erlangt das Medium Film seine Wirkung insbesondere dann, wenn die Auseinandersetzung über Interaktion im Rahmen von Beratungsgesprächen, Elternbildungsanlässen, Ausbildungssituationen oder in Supervisionsgruppen fachlich begleitet wird. Auch in der

Beratung von Eltern durch die HFE nimmt das Gespräch mit der Fachkraft zu den im Video gezeigten Inhalten einen besonderen Stellenwert ein. Der Austausch über die fachlichen Informationen und die Bedeutung, welche diese für den eigenen Alltag mit dem Kind und seine Entwicklungsmöglichkeiten haben, fördert die aktive Auseinandersetzung mit den Aufgaben, die mit der Behinderung des Kindes verbunden sind (Sarimski, 2022). Das gemeinsame Betrachten von Videosequenzen kann als Türöffner für einen Dialog wirken, in den oftmals auch Gedanken, Einstellungen, Hoffnungen und Sorgen der Eltern einfließen. Deren Auswirkungen auf die Interaktion und die Beziehung mit dem Kind können dabei gemeinsam reflektiert werden (Sarimski & Lang, 2020). Fachpersonen, die im Rahmen der Evaluation der Kurzfilme «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4» befragt wurden, betonen ausserdem, dass es zwingend die fachliche Übersetzungsfunktion brauche, da die filmischen Botschaften auf die konkrete Situation der beratenen Eltern übertragen werden müssten (Grubenmann et al., 2016).

4.4.3 Qualitätskriterien für Lehrvideos

Müller und Backhaus (2016) nennen folgende Kriterien, welchen Videos im Kontext der Wissenskommunikation entsprechen sollten:

- ein gutes Mass an Tiefgang (inhaltlich nicht zu oberflächlich)
- Korrektheit der Inhalte
- Verständlichkeit der vermittelten Informationen
- Attraktivität für die Zielgruppe

Umfassende Qualitätskriterien für Lehrvideos haben Siegel und Hensch (2021, S. 258 ff.) zusammengestellt. Grundlage ihrer Arbeit ist ein systematischer Review, bei der sie untersuchten, auf welche Qualitätskriterien sich die Autorinnen und Autoren des Sammelbandes „Lehrvideos- das Bildungsmedium der Zukunft? Erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische Perspektiven“ (2021) in ihren Beiträgen beziehen.

Die auf diese Weise erarbeiteten Kriterien unterteilen sie in drei Unterkategorien:

1. (Medien-)Pädagogisch-didaktische Qualitätskriterien
2. (Lern-)psychologische Qualitätskriterien
3. Filmanalytische Qualitätskriterien

Tabelle 2 gibt die einzelnen Qualitätskriterien dieser drei Unterkategorien in zusammengefasster Form wieder.

Tabelle 2: *Qualitätskriterien im Überblick*
(in Anlehnung an Siegel & Hensch, 2021)

Kategorien	Beschreibung
1. (Medien-)Pädagogisch-didaktische Qualitätskriterien	
1.1 Zielgruppe und Zielgruppenorientierung	Die Gestaltung und Inhalte des Videos adressieren sich klar an eine oder mehrere spezifische Zielgruppen. Je nach Zielgruppe muss das Angebot unterschiedlich gestaltet werden. Besonders relevant ist eine der Zielgruppe angepasste Sprache.
1.2 Fachwissenschaftliche/-didaktische Korrektheit	Die im Video dargebotenen Inhalte sind aus fachwissenschaftlicher Perspektive korrekt.
1.3 Diskursive Positionierung	In den Inhalten des Videos werden plurale Sichtweisen berücksichtigt, d.h. einseitige Zuschreibungen werden vermieden.
1.4 Didaktische Aufbereitung und Anwendungstransparenz über das Video hinaus	Das Video weist ein Mindestmass an Didaktisierung auf und enthält Informationen zum didaktischen Einsatz (z.B. Verwendungszweck, Lernziele, Kompetenzen).
1.5 Strukturierung des Inhalts	Die Inhalte des Videos lassen einen sinnvollen Aufbau und strukturierende Elemente erkennen.
1.6 Didaktische Reduktion	Ursprünglich komplexe Inhalte werden im Video mit Blick auf die anvisierte Zielgruppe qualitativ und quantitativ reduziert.
1.7 Adäquate Veranschaulichung	Im Video werden passende Modelle, Animationen, Beispiele und Metaphern verwendet.
2. (Lern-)psychologische Qualitätskriterien	
2.1 Reduktion intrinsisch und extrinsisch belastender (Video-)Merkmale gemäss Cognitive-Load-Theorie	z.B. wird die intrinsische Belastung bei komplexen Lerninhalten und gleichzeitig geringem Vorwissen erhöht. Die extrinsische Belastung wird durch irrelevante, ablenkende Elemente grösser (z.B. Hintergrundmusik). Ein Lehrvideo sollte kurzgehalten sein (< 6 Minuten).
2.2 Aktivierung der Lernenden bzw. Interaktionsmöglichkeiten	Das Video enthält interaktive Elemente bzw. Anregungen zur Interaktion mit Lernenden.
2.3 Berücksichtigung der kognitiven Grundlagen multimedialen Lernens	Beispielsweise: - gesprochener Text und dazugehörige Bildelemente werden räumlich und zeitlich simultan präsentiert - Vermeidung überflüssiger Informationen - Hervorhebung zentraler Elemente - Vermeidung überflüssiger inhaltlicher Doppelungen
2.4 Motivationale und emotionale Ansprache der Betrachtenden	z.B. persönliches Interesse, positive Emotionen

Kategorien	Beschreibung
3. Filmanalytische Qualitätskriterien	
3.1 Ästhetische Gestaltung des Videos	z.B. eine den Inhalt adäquat unterstreichende Kamera- perspektive, Soundgestaltung, stimmige Farbgebung usw.
3.2 Adäquate Figurendarstellung / Charaktergestaltung	Die Figuren- und Charaktergestaltung ist glaubhaft und entspricht der Zielgruppe und den Lernzielen.
3.3 Stimmige Narration	Das Video weist eine stimmige, lernförderliche Narration auf.
3.4 Technische Qualitätskriterien	z.B. Bild- und Tonqualität

Ein weiteres Qualitätskriterium wurde im Rahmen der Evaluation der «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4»-Filme von den befragten Eltern genannt. Demnach sollen die Filme möglichst konkrete Anregungen zur Umsetzung im eigenen Alltag geben. Es hat sich denn auch gezeigt, dass die Filme vor allem dann genutzt werden, wenn sich die Themen der Eltern in den Videos wiederfinden (Grubenmann et al., 2016). Damit ein Lehrfilm als qualitativ hochwertig gilt und ein wertvolles Bildungsmedium ist, müssen gemäss Siegel und Hersch (2021) nicht alle, idealerweise jedoch zahlreiche der genannten Qualitätskriterien erfüllt sein.

5. Beantwortung der Fragen zum theoretischen Erkenntnisinteresse

Nachdem nun die wichtigsten theoretischen Grundlagen für die Erarbeitung der Materialien zusammengetragen wurden, können daraus ableitend die in Kapitel 2.2 formulierten Fragen beantwortet werden.

1. Welche Besonderheiten weist die Sprachentwicklung blinder Kinder auf?

In der gesichteten Literatur findet sich ein überwiegender Konsens darin, dass sich in der Sprachentwicklung blinder Kinder nur geringe quantitative, aber bedeutsame qualitative Unterschiede im Vergleich zur Entwicklung bei sehenden Kindern zeigen. Es sind folgende Besonderheiten, die verbreitet genannt werden:

- Blinde Kinder verhalten sich im ersten Lebensjahr ruhiger als sehende Kinder, weil sie mehr über die Umwelt erfahren, wenn sie zuhören als wenn sie lautieren.
- Der Erwerb von Konsonanten wie «p» oder «m», die durch das Imitieren der Mundbewegungen des Gegenübers schneller gelernt werden, kann Schwierigkeiten bereiten.
- Blinde Kinder verwenden oftmals länger Eigennamen eines spezifischen Objekts und seltener generelle Nomen als sehende.
- Kinder ohne Sehvermögen verwenden häufiger Namen von Alltagsgegenständen und Möbeln als sehende Kinder.
- In ihrer Sprachentwicklung können vermehrt Schwierigkeiten in der Semantik auftreten.
- Bei blinden Kindern zeigt sich für eine gewisse Zeit oftmals die Neigung zu einem echolalischen Sprachgebrauch.
- Blinde Kinder zeigen zum Teil Auffälligkeiten im Pronomenerwerb, wobei sie oft die erste und zweite Person verwechseln.
- Teilweise haben blinde Kinder Schwierigkeiten im korrekten Gebrauch von räumlichen Begriffen.
- Sie zeigen weniger Mimik und Gestik als sehende Kinder.
- Blinde Kinder setzen weniger zeigende Kommunikationsformen (z.B. Zeigegesten oder Ausstrecken der Hand) zur Herstellung geteilter Aufmerksamkeit ein, sondern nutzen vermehrt Berührungen und Sprache.
- Es ist für sie schwieriger als für sehende Kinder, sich an einem reziproken, gut aufeinander abgestimmten Dialog zu beteiligen.
- Blinde Kinder scheinen als Anlass für Dialoge eher die Kommentierung eigener Handlungen zu wählen und weniger Ereignisse oder Handlungen in der Umgebung.

Generell gilt, dass es wichtig ist, diese Punkte als Tendenzen zu verstehen und nicht als Tatsache, die für alle blinden Kinder zutrifft. Denn die Population blinder Kinder ist sehr heterogen und wie auch bei sehenden Kindern gibt es grosse individuelle Unterschiede in der Sprachentwicklung.

2. Welches Interaktionsverhalten seiner Bezugspersonen unterstützt den Spracherwerb des blinden Kindes?

Auch in Bezug auf für den Spracherwerb förderliches Interaktionsverhalten konnten aus der Literatur verschiedene Aussagen herauskristallisiert werden.

Wichtig ist demnach, dass Bezugspersonen blinder Kinder

- ... die Signale des Kindes erkennen und beantworten.
- ... für das Kind wahrnehmbare Objekte, Handlungen, Eigenschaften sowie Gefühle benennen.
- ... dem Kind erweiternde Informationen anbieten.
- ... Momente geteilter Aufmerksamkeit herstellen und aufrechterhalten.
- ... Routinen sprachlich begleiten und Rituale einsetzen.
- ... räumliches Wissen vermitteln.
- ... Sprechpausen einlegen.
- ... gezielt Situationen herbeiführen, in denen das Kind in Kontakt mit der Brailleschrift kommt.
- ... beim gemeinsamen Betrachten taktiler Bilderbücher auf die Unterschiede zwischen der Abbildung und der Wirklichkeit hinweisen.

3. Welchen Qualitätskriterien müssen die Kurzfilme genügen?

Die geplanten Kurzfilme werden als Lehrfilme konzipiert und dienen der Wissensvermittlung. Um einen möglichst grossen Nutzen für die Bezugspersonen blinder Kinder und «ihre» HFE's zu haben, sollten sie einige der in Kapitel 4.4.3 zusammengetragenen Qualitätskriterien erfüllen. In Tabelle 3 sind in der linken Spalte jene Kriterien aufgeführt, die als besonders zentral für die geplanten Kurzfilme erachtet werden. Die daraus folgenden Überlegungen für die konkrete Umsetzung sind in der rechten Spalte formuliert.

Tabelle 3: *Bedeutende Qualitätskriterien für die geplanten Kurzfilme*

Allgemeine Qualitätskriterien	Bedeutung für die geplanten Kurzfilme
Zielgruppenorientierung	Hauptzielgruppe der Filme sind die Eltern blinder Kinder. Das bedeutet, die Sprache sollte gut verständlich sein und die Inhalte für die Eltern relevant.
Konkrete Anregungen zur Umsetzung im eigenen Alltag	Die Inhalte der Filme sollten so ausgesucht werden, dass diese nicht zu spezifische Situationen zeigen, sondern solche, von denen anzunehmen ist, dass die meisten Eltern blinder Kinder sie in ihrem Alltag ähnlich erleben. Die Empfehlungen zu positivem Interaktionsverhalten sollten möglichst konkret formuliert werden.
Korrektheit der Inhalte	Die in den Filmen vermittelten Inhalte müssen theoretisch abgestützt und korrekt sein.
Didaktische Aufbereitung und Anwendungstransparenz über das Video hinaus	Es braucht zusätzliches Material (Begleitbroschüre), um den Einsatz der Kurzfilme einzuordnen und über deren Verwendungszweck zu informieren.
Strukturierung des Inhalts	Die Kurzfilme sind alle gleich aufgebaut und sinnvoll strukturiert.
Didaktische Reduktion und Verständlichkeit der vermittelten Informationen	Die aus der Theorie gewonnenen Inhalte werden auf die Quintessenz heruntergebrochen und in einfacher Sprache wiedergegeben.
Adäquate Veranschaulichung	Die Kurzfilme zeigen positive Beispiele, wie blinde Kinder von ihren Bezugspersonen im Spracherwerb unterstützt werden können.
Keine irrelevanten, ablenkenden Elemente; Vermeidung überflüssiger Informationen; gesprochener Text passt zum Bild; nicht zu lange (> 6 Minuten)	Es wird darauf geachtet, dass die Filme eine Länge von 6 Minuten nicht überschreiten, der gesprochene Text so platziert wird, dass er zum Bild passt und sie keine überflüssigen Elemente und Informationen beinhalten.
Aktivierung der Lernenden bzw. Interaktionsmöglichkeiten	Da die Filme im Beratungssetting eingesetzt werden sollen, liegt die Aktivierung im Anregungsgehalt der Filme zu einem Dialog zwischen den Eltern und der HFE.
Motivationale und emotionale Ansprache der Betrachtenden	Die Filme sollen Bezugspersonen blinder Kinder zeigen und so Identifikationsmöglichkeiten bieten.
Ästhetische Gestaltung des Videos	Die Filme sind ansprechend gestaltet, indem beispielsweise die Kamera auf Höhe des Kindes geführt wird (keine Vogelperspektive) und die Übergänge fließend gestaltet werden.
Gute Bild- und Tonqualität	Es wird auf eine gute Bild- und Tonqualität geachtet, soweit dies in einem Laienprodukt möglich ist.

4. Was muss beim Einsatz der Kurzfilme in der Beratung und Begleitung von Eltern im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung beachtet werden?

Was generell für die Beratung und Begleitung von Eltern im Rahmen der HFE gilt, muss auch beachtet werden, wenn eine Beratungssequenz mit einem Kurzfilm durchgeführt wird. So sollte die Beratung immer an die individuellen Bedürfnisse und Themen der Eltern anknüpfen. Es liegt in der Kompetenz der begleitenden HFE zu beurteilen, ob der Spracherwerb ihres Kindes und dessen Unterstützungsmöglichkeiten für die Eltern aktuell vordergründig ist oder andere Themen für sie dringender sind. Hat sie sich für eine entsprechende Beratungssequenz entschieden, gilt es zu überlegen, welcher der vorhandenen Filme für die Familie besonders hilfreich sein könnte. Neben inhaltlichen Themen können auch das Alter des Kindes oder die Personenkonstellation im Video Identifikationsmöglichkeiten bieten und ausschlaggebend für die Auswahl sein. Es ist auch möglich, mehrere Filme zu zeigen. Zudem sollte sich die HFE im Vorfeld überlegen, ob und ggf. welche weiteren Informationen zum Thema für die Familie wertvoll sein könnten. Ziel der Filme ist es, den Austausch zwischen den Eltern und der HFE anzuregen und gemeinsam zu überlegen, was die gewonnen Erkenntnisse für den eigenen Alltag der Familie bedeuten. Vielleicht braucht es diesbezüglich eine gewisse Übersetzungsarbeit durch die HFE. Im Gespräch selbst gilt es, grundlegende Prinzipien der Gesprächsführung zu beachten. Dazu gehören beispielsweise das aktive Zuhören, das Stellen offener Fragen, der Verzicht auf schnelle Ratschläge und der Respekt vor den Erfahrungen und Haltungen der Eltern. Ziel ist ein partnerschaftlicher, ressourcenorientierter Austausch. Im Wissen darum, wie wertvoll auch das gemeinsame Betrachten und Reflektieren von eigenen Videos ist, kann ausserdem überlegt werden, ob in einem nächsten Schritt in der Familie selbst gefilmt und die entstandenen Sequenzen anschliessend gemeinsam in Bezug auf unterstützendes Interaktionsverhalten für den Spracherwerb analysiert werden sollen. Grundlage für einen erfolgreichen Beratungsprozess ist dabei immer ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen der HFE und den Eltern.

6. Produktplanung

Bevor mit der Erarbeitung des Produkts gestartet werden kann, müssen einige grundlegende Vorüberlegungen gemacht, Entscheidungen getroffen und Vorgehensweisen überlegt werden. Dies insbesondere in Bezug auf die Machart der geplanten Kurzfilme, die inhaltlichen Aussagen, die Auswahl der Drehorte, die Begleitbroschüre sowie die Verpackung und Verbreitung des Produkts.

6.1. Inhalt und Machart der Kurzfilme

Der Filmemacher Kurt Gerwig (2012) spricht in seinem Vortrag «Wie Filme die Arbeit in der Fachberatung und der KiTas bereichern können» über die Vorgehensweise bei der Produktion eines Lehrfilms. Dabei nennt er als Ausgangslage eine Idee oder Fragestellung, die fasziniert und der man auf den Grund gehen möchte. Im Rahmen dieser Masterarbeit ist dies die Frage nach geeignetem Interaktionsverhalten, mit dem der Spracherwerb blinder Kinder optimal unterstützt werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass die Fachpersonen der HFE Sehen besonders für sprachunterstützendes Interaktionsverhalten mit Kindern ohne Sehvermögen sensibilisiert sind und über ein breites Handlungsrepertoire verfügen, um mit ihnen in einen Dialog zu treten. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, während Früherziehungsstunden der HFE Sehen zu filmen, um möglichst viele positive Interaktionsmomente einzufangen. Idealerweise ist auch ein Elternteil anwesend und in Interaktion mit dem Kind. Die Eltern kennen ihr Kind am besten und haben wiederum eigene Strategien, um mit ihm in Kontakt und ins Gespräch zu kommen. Ausserdem ist davon auszugehen, dass sich die Eltern, welche die Filme anschauen, mit den Müttern oder Vätern im Film besonders gut identifizieren können. Eltern wünschen sich, dass Lehrfilme ihnen möglichst konkrete Anregungen zur Umsetzung im eigenen Alltag geben (vgl. Kapitel 4.4.3). Dementsprechend sollen alltägliche, positive Situationen gezeigt werden, die auch ausserhalb einer Früherziehungsstunde vorkommen können, vom Betrachtenden als realistisch und authentisch empfunden werden und einen Anregungs- und Vorbildcharakter haben.

Die inhaltlichen Aussagen der Filmsequenzen müssen fundiert und theoretisch abgestützt sein. Deshalb sollten sie sich auf die im Kapitel 3 erarbeitete Theorie zu Besonderheiten im Spracherwerb blinder Kinder sowie zu unterstützendem Interaktionsverhalten ihrer Bezugspersonen beziehen. Aufgrund dieser theoretischen Vorarbeiten kann das entstandene Filmmaterial gesichtet und geeignete Sequenzen ausgesucht werden, anhand deren die zu vermittelnden Inhalte beispielhaft aufgezeigt werden können. Die Filmsequenzen sollen zentrale Aussagen aus der Theorie in aussagekräftige Bilder übersetzen. Pro Sequenz können schätzungsweise rund vier bis fünf Aspekte aufgegriffen werden, ohne dass der Film überladen wird. Die Inhalte aus dem dritten Kapitel dieser Arbeit sind denn auch Grundlage für die mündliche und schriftliche Kommentierung der Filme. Da das Vorwissen von Eltern blinder Kinder und weiteren Bezugspersonen sehr unterschiedlich ist, soll die verwendete Sprache auch für

Laien gut verständlich sein. Inhaltlich sollte eine möglichst breite Vielfalt der relevanten Aussagen abgedeckt werden, ohne die Filme dabei zu überfrachten. Die Inhalte sind entsprechend auf das Wesentliche zu reduzieren.

Bei der Realisierung der Kurzfilme sollten die in Kapitel 4.4.3 dargelegten Qualitätskriterien und die daraus abgeleitete Bedeutung für die geplanten Kurzfilme (vgl. Tabelle 3) berücksichtigt werden. Aufgrund der vergleichbaren Zielgruppen (Eltern und weitere Bezugspersonen junger Kinder), der positiven Rückmeldungen aus der Praxis (Grubenmann et al., 2016) und dem persönlichen Bezug der Verfasserin zu den Kurzfilmen aus dem Projekt «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4», werden sich die geplanten Filme an deren Machart orientieren. Dabei muss bedacht werden, dass im Rahmen dieser Masterarbeit weder ein professionelles Filmteam, noch ein Grafikteam oder professionelle Sprecher oder Sprecherinnen zur Verfügung stehen und entsprechend Abstriche bei der Qualität der Filme in Kauf genommen werden müssen. Trotzdem erscheint es grundlegend, die Filme mit Untertiteln und einem mündlichen Kommentar zu versehen. Eine Untertitelung erscheint notwendig, um das Verständnis des Gesagten zu sichern. Dies ist insbesondere für Betrachtende wichtig, die auf die Schriftsprache angewiesen sind oder bei unverständlichen Aussagen im Film. Die im Film gesprochene Kommentare helfen, die wichtigsten Informationen mit dem Bild zu verknüpfen und müssen so platziert werden, dass sie zum Inhalt passen. Sinnvollerweise werden alle Filme gleich aufgebaut und mit einem Intro und einem Outro strukturiert. Da bei den Qualitätskriterien eine maximale Länge von 6 Minuten für einen Lehrfilm empfohlen wird, sollten die Filme diese Länge nicht überschreiten.

6.2 Anzahl und Auswahl der Drehorte

Gemäss dem SZ Blind (2019, S. 12) sind in der Schweiz rund 0.2% der Kinder und Jugendlichen unter 20 Jahren (meistens bereits ab Geburt) blind. Dies entspricht rund 3'400 Personen. Da eine kognitive Beeinträchtigung – unabhängig vom vorhandenen Sehvermögen - grosse Auswirkungen auf den Spracherwerb eines Kindes haben kann, sollten möglichst Kinder ohne kognitive Beeinträchtigung gefilmt werden. Dies schränkt die Population der Familien, welche für die Dreharbeiten in Frage kommen, zusätzlich ein. Dies gilt es bei der angestrebten Anzahl Drehorte zu berücksichtigen. Ausserdem darf der mit dem Filmen verbundene Aufwand den Rahmen dieser Masterarbeit nicht sprengen. Angemessen erscheint unter diesen Voraussetzungen die filmische Begleitung von zwei bis drei Familien. Grundlegende Kriterien für die Auswahl der Drehorte sind folgende:

- Die Familie wird von einer HFE Sehen begleitet.
- Das Kind ist blind.
- Es liegt keine kognitive Einschränkung des Kindes vor.
- Die Kinder der verschiedenen Drehorte sind (wenn möglich) nicht im gleichen Alter.

Bei der Beurteilung, ob ein Kind blind ist, wird auf die in Kapitel 1.4 beschriebene pädagogische Definition von Blindheit abgestellt und auf die Angaben der begleitenden Fachperson HFE Sehen vertraut. Richtungsweisend ist dabei, dass das Kind sich nicht visuell orientiert, sondern sich ausschliesslich auf taktile, auditive und andere Fertigkeiten stützt.

Wäre das Projekt grösser angelegt oder würden in Zukunft noch weitere Filme gedreht, müssten zusätzliche Kriterien (z.B. verschiedene Bezugspersonen, unterschiedliche familiäre und kulturelle Hintergründe, verschiedene Sprachen) berücksichtigt werden, um eine möglichst breite Vielfalt an familiären Settings abzubilden. Dies ist bei zwei bis drei Drehorten nicht möglich.

6.3 *Datenschutz*

Gemäss dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖP) (2023) hat jede Person ein Recht am eigenen Bild und darf darüber entscheiden, ob und in welcher Form das Bild aufgenommen und veröffentlicht wird. Die Einwilligung einer Person ist rechtsgültig, wenn sie nach angemessener Information und freiwillig erfolgt. Dabei muss immer auch darüber informiert werden, in welcher Weise das Foto (oder Video) veröffentlicht wird (z.B. Internet, Printmedien, Werbeflyer etc.). Werden Bilder einzelner Personen aufgenommen und veröffentlicht, reicht eine generelle Einwilligung nicht. Vielmehr müssen die Betroffenen die Möglichkeit haben, die zur Veröffentlichung vorgesehenen Bilder vorgängig zu sehen und über deren Veröffentlichung zu entscheiden. Für das geplante Produkt bedeutet dies, dass zwei Arten von Einverständniserklärungen eingeholt werden müssen:

1. Grundsätzliches Einverständnis: Vor den Dreharbeiten muss ein grundlegendes Einverständnis aller Fachpersonen und Eltern für das Filmen von ihnen selbst sowie der Kinder eingeholt werden.
2. Individuelles Einverständnis für jede Filmsequenz: Für das Veröffentlichen der Filmsequenzen muss zusätzlich das Einverständnis aller abgebildeter Personen (bzw. deren Eltern) für jede einzelne Sequenz separat eingeholt werden. Die gefilmten Personen erhalten vorgängig Einblick in die Sequenzen.

Auf den Einverständniserklärungen muss vermerkt sein, was der Verwendungszweck der Filme ist und in welcher Form diese veröffentlicht werden.

6.4 *Inhalte der Begleitbroschüre*

Als Qualitätskriterium für einen Lehrfilm wurde die didaktische Aufbereitung und Anwendungstransparenz, die über das Video hinaus geht, genannt. Eine Möglichkeit, diesem Kriterium zu entsprechen,

ist die Erstellung einer Begleitbroschüre, welche über den konkreten Verwendungszweck der Filme informiert. Da die Kurzfilme für den Einsatz in Beratungsgesprächen mit Eltern blinder Kinder gedacht sind, soll sich die Begleitbroschüre an die Fachpersonen der HFE Sehen richten, welche die Beratungen durchführen. Neben Informationen zum Hintergrund der Filme und Tipps zu deren konkretem Einsatz, können darin auch weiterführende Kommentare zu den einzelnen Filmen (Begleitkommentare) abgedruckt werden. Personen, die sich vertiefter mit den Inhalten der Filme auseinandersetzen möchten, erhalten damit die Möglichkeit, zusätzliche Informationen nachzulesen, die an das Gesehene anknüpfen.

6.5 PDF-Dokumente

Da die Begleitbroschüre als Arbeitsinstrument für die Fachkräfte gedacht ist, braucht es einen weiteren Zugang zu den Begleitkommentaren, um diese auch interessierten Eltern zugänglich zu machen. Denkbar wäre etwa, die Kommentare den Fachpersonen auch als PDF-Dokument zur Verfügung zu stellen, welches sie den Familien ausgedruckt oder digital abgeben können. Wichtig ist ausserdem, dass die schriftlichen Kommentare in einer einfachen, gut verständlichen Sprache geschrieben und sowohl für die Fachpersonen als auch die Eltern ansprechend gestaltet sind. Um die Fachlichkeit zu gewährleisten und auch Personen gerecht zu werden, die mehr über den theoretischen Hintergrund der Kommentierungen erfahren möchten, erscheint es grundlegend, einen Zugang zur erarbeiteten Theorie in Form eines PDF-Dokuments zur Verfügung zu stellen.

6.6 Aufbereitung und Verpackung der Materialien

Es gilt zu überlegen, wie die Materialien aufbereitet werden sollen, damit diese für die Fachpersonen handlich und praktisch einsetzbar sind. Da ein öffentlicher Online-Zugang für die Familien ein Hindernisgrund für die Teilnahme am Projekt sein könnte, wird ein Stick als Speichermedium für die Kurzfilme und PDF-Dokumente in Erwägung gezogen. Bei der Broschüre stellt sich die Frage, welches Format und welcher Umfang diese haben sollte. Bezüglich des Umfangs ist darauf zu achten, dass zwar alle für den Einsatz der Filme relevanten Informationen darin enthalten sind, sich diese aber auf das Wesentliche konzentrieren, um die Fachkräfte nicht durch den mit dem Einlesen verbundenen Aufwand abzuschrecken. Als Format wird aufgrund seiner Handlichkeit DIN A5 bevorzugt. Die Broschüre sollte so gebunden sein, dass das Blättern leichtfällt und schnell etwas nachgeschlagen werden kann. Für die Verpackung gilt es zu bedenken, dass die Broschüre gut geschützt sein muss und die beiden Teile des Produkts (Stick und Broschüre) so zu verpacken sind, dass deren Zusammengehörigkeit deutlich wird. Dies scheint insbesondere für den Einsatz der Materialien in Früherziehungsdiensten wichtig, wo verschiedene Personen damit arbeiten.

6.7 Bekannmachung und Verbreitung des Produkts

Die Verbreitung des Produkts ist nicht mehr im Rahmen dieser Masterarbeit geplant. Trotzdem können bereits jetzt Überlegungen zu einer späteren Bekannmachung und Verbreitung angestellt werden. Eine Möglichkeit, auf die Materialien aufmerksam zu machen, wäre das Vorstellen der Filme und Begleitbroschüre an einem der regelmässigen Treffen der Arbeitsgruppe HFE Sehen. Auf diese Weise könnten viele Dienste mit einer Spezialisierung im Sehbereich gleichzeitig erreicht werden. Auch über den Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen (SZ Blind) wäre eine Bekannmachung der Filme denkbar (z.B. durch Hinweisen auf die Materialien in Weiterbildungen). Zu überlegen wäre auch das Publizieren eines Vermerks auf die Kurzfilme im „Forum“, dem Magazin des Berufsverbands Heilpädagogische Früherziehung (BVF). Bewähren sich die Materialien in der Praxis, kann davon ausgegangen werden, dass auch eine Mund-zu-Mund-Propaganda zur Verbreitung des Produkts beitragen würde.

6.8 Zeitplan

Für die Erarbeitung der Materialien und das Verfassen der Masterarbeit wurde ein Zeitraum von einem Jahr eingeplant (April 2023 bis April 2024). Im Anhang 1 findet sich der dafür aufgestellte Zeitplan mit den einzelnen Arbeitsschritten.

7. Produktherstellung

Im folgenden Kapitel wird die konkrete Erarbeitung des Produkts erläutert. Einleitend muss dazu bemerkt werden, dass sich die ursprüngliche Planung in einigen Punkten geändert hat, was sich in den Informationsblättern für die Eltern und Fachpersonen (Anhang 3) widerspiegelt. Die Ursprungsidee war, sich auf die Herstellung und Aufrechterhaltung geteilter Aufmerksamkeit zwischen einer erwachsenen Bezugsperson und einem blinden Kind zu konzentrieren. Schnell wurde aber klar, dass dies zwar ein wichtiger Punkt insbesondere auch für den Spracherwerb ist, anhand der Filme aber noch viele weitere spannende Aspekte von unterstützendem Interaktionsverhalten aufgezeigt werden können. Aus diesem Grund wurde das Thema auf die Begleitung und Unterstützung des Spracherwerbs generell ausgeweitet. Der zweite Punkt betrifft die mündliche Kommentierung der Filme. Diese war aufgrund technischer Bedenken zuerst nicht angedacht. Bei der konkreten Planung des Projekts zeigte sich jedoch, dass die mündliche Kommentierung für die Aussagekraft der Filme grundlegend ist, da damit einzelne inhaltliche Aspekte hervorgehoben und verdeutlicht werden können. Zudem erwiesen sich die technischen Bedenken als unbegründet und das Einfügen eines Voiceovers als relativ unkompliziert. Ursprünglich war zudem die Erstellung eines Merkblatts zum Einsatz der Filme statt einer Begleitbroschüre geplant.

7.1 Rekrutierung der Familien und Fachpersonen

Als erster Schritt für die Rekrutierung wurde je ein Informationsblatt zu den geplanten Filmen für die Familien und die Fachpersonen erstellt, die den angefragten Personen ein Bild des Vorhabens vermitteln und ihnen (ggf. zusammen mit einem telefonischen Austausch) als Entscheidungsgrundlage für die mögliche Teilnahme am Projekt dienen sollten (Anhang 3). In den Informationsblättern wurde erläutert, wer für die Filmaufnahmen gesucht wird, weshalb das Thema relevant ist, in welcher Form der Einsatz der Filme geplant ist und wie das weitere Vorgehen aussieht. Für die Rekrutierung der Drehorte wurde aus praktischen Gründen (Nähe zum Wohnort der Verfasserin) ein mehrstufiges Vorgehen gewählt. So wurde als erstes im eigenen Team, dann beim Low Vision Team Luzern und schliesslich in persönlichen Gesprächen mit Teammitgliedern anderer Dienste an einem Treffen der Arbeitsgruppe HFE Sehen nach Fachkräften und Familien gefragt, die für das Vorhaben in Frage kommen könnten. Im eigenen Team wurde eine Familie mit einem blinden Kind begleitet, welche angefragt werden konnte. Der Dienst in Luzern unterstützte im Frühling 2023 keine Familie mit einem Kind, welches den gesuchten Kriterien entsprach. An einem Treffen der Arbeitsgruppe HFE Sehen fanden verschiedene Gespräche statt. Es stellte sich heraus, dass die Blindenschule Zollikofen zurzeit mehrere Familien begleitet, die sich für die Teilnahme am geplanten Projekt eignen könnten. Die involvierten Fachpersonen zeigten sich sehr offen und interessiert für das Vorhaben. Entsprechend wurden die Informationsblätter

an zwei HFE's der Blindenschule Zollikofen und eine HFE des eigenen Teams am Heilpädagogischen Schul- und Beratungszentrum SONNENBERG in Baar geschickt und von diesen an die Familien weitergeleitet. Erfreulicherweise zeigten sich alle drei Familien und Fachpersonen offen für eine Teilnahme am Projekt.

7.2 Dreharbeiten

Als Vorbereitung auf die Dreharbeiten fand ein Treffen mit Luise Hüsler von Minibarfilm statt, welche zusammen mit einer zweiten Filmerin die Filme des Projekts «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4» gedreht hatte. Ihre wichtigsten Tipps für die Dreharbeiten waren folgende:

- mit einer Kamera filmen, die in einer Qualität von 4k aufnehmen kann, da die Bildqualität bedeutend besser ist als bei 2k und später auch noch reingezoomt werden kann
- Hintergrundgeräusche wenn immer möglich vermeiden
- Kamera auf Augenhöhe der gefilmten Personen halten
- ein Stativ verwenden
- darauf achten, dass die Lichtquelle von hinten kommt (nicht gegen ein Fenster filmen)
- nach Möglichkeit ein Ansteckmikrofon zur besseren Verständlichkeit des Gesprochenen verwenden

Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, im Filmmaterial vier bis fünf Situationen zu finden, die sowohl filmisch als auch inhaltlich den Qualitätskriterien entsprechen, wurde die Erstellung von insgesamt rund vier Stunden Filmmaterial angestrebt. Dies mit der Möglichkeit, weitere Besuche bei den Drehorten durchzuführen, falls das entstandene Filmmaterial nicht reichen sollte. Entsprechend wurde mit jeder HFE/Familie ein erster Drehtermin vereinbart und noch offengelassen, ob ggf. ein zweites Mal gefilmt würde. Konkrete Vorgaben für den Ablauf der Lektion gab es bewusst nicht. Ziel war es, die anwesenden Personen in einer ihnen vertrauten Situation zu filmen und sie nicht mit zusätzlichen Vorgaben zu verunsichern. Es wurde davon ausgegangen, dass die Fachkräfte grundsätzlich über ein positives und spracherwerbsunterstützendes Interaktionsverhalten verfügen und sich der Zielsetzung der Filme bewusst sind. Die Verfasserin entschied sich dagegen, mit einem Ansteckmikrofon zu arbeiten und beschloss, dieses nur in Betracht zu ziehen, wenn sich die Tonqualität nach dem ersten Drehtermin als ungünstig erweisen würde. Gemäss den Empfehlungen von Luise Hüsler wurde ein Stativ und eine Kamera, die in 4k Qualität aufnehmen kann, für die Dreharbeiten benutzt.

Nach dem Eintreffen in den Familien erhielten die Fachpersonen und die anwesenden Elternteile (bei zwei Familien waren dies die Mütter, bei einer Familie waren beide Elternteile anwesend) das Formular für ihr grundsätzliches Einverständnis zum Filmen zur Unterschrift (Anhang 4). Nach einem kurzen gegenseitigen Kennenlernen und Besprechen des Ablaufs wurde die Kamera installiert. Die Filmerin drehte die ganze Stunde ohne Unterbrechung, wobei sie sich möglichst im Hintergrund hielt, um die Interaktionen nicht zu stören. Ausserdem achtete sie darauf, Mimik und Gestik der Interaktionspartner möglichst gut einzufangen. Bei den Dreharbeiten zeigten sich verschiedene Schwierigkeiten:

- laute Geräusche im Hintergrund (z.B. spielender Bruder; laufender Geschirrspüler)
- eingeschränkter Bewegungsradius der Filmerin durch räumliche Begrenzung
- Protagonisten bewegten sich im Raum so, dass es nicht immer verhindert werden konnte, in Richtung eines Fensters zu filmen
- die beteiligten Kinder involvierten die Filmerin in das Geschehen

Trotz diesen Herausforderungen entstand bei allen drei Familien Filmmaterial, auf dem spracherwerbsunterstützendes Interaktionsverhalten zu sehen war. Bei einer Familie wurde entschieden, einen zweiten Drehtermin zu vereinbaren, um die angestrebten vier Stunden Filmmaterial zu erhalten und am Ende eine breite Auswahl gelungener Beispiele zur Verfügung zu haben.

7.3 Auswahl und Aufbereitung der Filmsequenzen

Im Vorfeld der Dreharbeiten wurde die Theorie zu Besonderheiten in der Sprachentwicklung blinder Kinder und zu spracherwerbsunterstützendem Interaktionsverhalten erarbeitet, die wichtigsten Aussagen in je einer Tabelle zusammengefasst und mögliche Beobachtungsbeispiele dazu formuliert (Anhang 2). Diese Tabellen dienten bei der Auswahl der Filmsequenzen als inhaltliche Grundlage. Das entstandene Filmmaterial wurde gesichtet und Stellen, die sowohl filmischen als auch inhaltlichen Qualitätsaspekten entsprachen, notiert. So konnten rund 10 Situationen herauskristallisiert werden, welche für die weitere Bearbeitung in Frage kamen. Diesen Sequenzen wurden passende Aussagen aus der Tabelle zugeordnet und anschliessend überlegt, welche der Situationen sich inhaltlich am besten ergänzen. Zudem wurde darauf geachtet, dass aus jeder Familie mindestens eine Sequenz berücksichtigt wird. Bevor die so ausgewählten fünf Filmausschnitte weiterbearbeitet wurden, erhielten die beteiligten Personen diese zur Ansicht mit der Bitte, der Verfasserin schriftlich (per Mail) zu melden, ob sie mit der Veröffentlichung dieser Filmsequenz(en) auf einem Stick einverstanden sind. Alle Personen gaben ihr definitives Einverständnis. Die Weiterbearbeitung wurde mit dem Programm iMovie vorgenommen. Da die Verfasserin dieser Masterarbeit keinerlei Erfahrung mit der technischen Erstellung

von Filmen hatte, erhielt sie im Filmatelier von Luise Hüsler eine Einführung mit Tipps zu den wichtigsten Bearbeitungsschritten. Dazu gehörte das Schneiden der Filme, das Erstellen von Slides (Intro & Outro), das Setzen von Untertiteln, das Einfügen von mündlichen Kommentierungen, die Untermalung mit Musik und die Gestaltung von Übergängen. Sehr hilfreich war ausserdem das Buch «iMovie Handbuch: Filme schneiden am Mac, iPad und iPhone» von Johann Szierbeck (2019), welches eine konkrete Anleitung für die verschiedenen Arbeitsschritte enthält.

Im so entstandenen Produkt werden die geschnittenen Filmsequenzen von einem Intro und einem Outro gerahmt.

Abbildung 3: Intro & Outro

Die Titel der Sequenzen ergaben sich aus deren Inhalt und sollen als Erinnerungshilfe dienen, wenn eine Fachkraft einen Film im Kopf hat, den sie gerne nochmals zeigen möchte. Neben dem Titel des Kurzfilms sowie dem Namen und Alter des Kindes, ist auch der Titel der Masterarbeit auf dem Intro zu sehen. Auf dem Outro wird neben dem eingblendeten Dank an die Mitwirkenden darauf hingewiesen, dass die Filme im Rahmen dieser Masterarbeit entstanden sind. Im Verlauf der Bearbeitung kam ausserdem die Idee auf, zusätzlich ein Slide mit zentralen Aussagen einzufügen, um die wichtigsten Botschaften des Films zu verdeutlichen.

Abbildung 4: Zentrale Aussagen

Bei der Untertitelung wurde vereinzelt auf die Unterstützung der Mütter zurückgegriffen, da einzelne Aussagen der Kinder aufgrund von Undeutlichkeiten oder Fremdsprachigkeit nicht zu verstehen waren. Für jede Filmsequenz wurden vorgängig vier bis fünf Aussagen bestimmt, welche in die Kurzkommentare einfließen sollten. Bei der anschliessenden Ausformulierung wurde darauf geachtet, dass die Kommentare auf das Geschehen im Film abgestimmt sind. Eine besondere Herausforderung bestand darin, wichtige inhaltliche Botschaften zu transportieren, ohne die Filme zu überfrachten und diese so zu platzieren, dass sie inhaltlich passen und keine zentralen Äusserungen der Protagonisten überdecken. Eine erste Version der Kurzfilme wurde von Luise Hüsler (Filmemacherin), Fabian Winter (Dozent HfH mit Studienschwerpunkt Sehen) und Personen aus dem privaten Umfeld der Verfasserin begutachtet und eine Rückmeldung dazu abgegeben. Die Feedbacks waren grundsätzlich sehr positiv. Vereinzelt Anpassungen gab es aufgrund der erhaltenen Hinweise in Bezug auf die Schriftgrösse der Untertitelung, der Platzierung einzelner Kommentarteile und der Schnittstellen. So entstanden die folgenden fünf Kurzfilme mit je einer Länge zwischen drei und fünf Minuten:

Abbildung 5: Fünf Kurzfilme

7.4 Erstellen der Begleitbroschüre

Bei der Erstellung der Begleitbroschüre waren die Vorüberlegungen aus Kapitel 6.4 leitend. In einer kurzen Einführung wird auf die Herausforderungen aufmerksam gemacht, mit welchen blinde Kinder in ihrem Spracherwerb konfrontiert sind und auf die Bedeutung, die einem einfühlsamen und unterstützenden Umgang ihrer Bezugspersonen damit zukommt. Schlussfolgernd wird daraus die Zielsetzung dargelegt, die mit den Kurzfilmen angestrebt wird sowie die Überlegungen, die zu deren Entwicklung geführt haben. In einem nächsten Abschnitt geht es um die Begleitbroschüre selbst. Es wird aufgezeigt, an wen sich die Broschüre richtet, was sie beinhaltet, auf welche fachliche Grundlage sich die Kommentierungen der Filme stützt und darauf hingewiesen, was die Filme leisten können und wo ihre Grenzen sind. Ein wichtiger Teil der Broschüre befasst sich mit den Einsatzmöglichkeiten der Filme und

soll den Fachpersonen Inputs geben, wie sie diese in der Praxis konkret nutzen können, welche Vorüberlegungen sich lohnen und welche Fragen helfen, um mit den Eltern in einen Austausch über das Gesehene zu kommen. Während dem Erstellen der Begleitbroschüre kam ausserdem die Idee auf, die drei Kinder aus den Filmen kurz vorzustellen. Die jeweiligen Abschnitte wurden den Eltern geschickt und deren Einverständnis zum Drucken des Textes eingeholt. Den grössten Teil der Begleitbroschüre machen die abgedruckten Kommentare aus. Zum einen können hier die in den Filmen gesprochenen Kommentare und eingeblendeten zentralen Aussagen nachgelesen werden, zum anderen findet sich zu jedem Film ein Begleitkommentar, der noch vertiefter auf spracherwerbsunterstützendes Interaktionsverhalten eingeht, indem theoretische Aussagen mit dem Filmbeispiel verknüpft und dadurch veranschaulicht werden. Die fertige Begleitbroschüre befindet sich in Anhang 5. Für die Praxis wurde sie im A5-Format doppelseitig ausgedruckt und mit einer kartonierten Rückseite, einem durchsichtigen Deckblatt und einer Ringbindung versehen, was sie stabil und handlich macht.

Abbildung 6: Begleitbroschüre

7.5 Der Stick

Die fünf Kurzfilme wurden auf einen Stick gespeichert. Wie in Kapitel 6.5 erläutert, war es der Verfasserin wichtig, den Fachpersonen auch einen Zugang zur Theorie zu gewährleisten. Zum einen um die Fachlichkeit der Filme zu unterstreichen, zum anderen um das Fachwissen bei Interesse noch vertiefen zu können. Aus diesem Grund wurden die Unterkapitel 3.1 (Besonderheiten in der Sprachentwicklung blinder Kinder) und 3.3 (Förderliches Interaktionsverhalten für den Spracherwerb blinder Kinder) zusammen mit einem Literaturverzeichnis als eigenes PDF-Dokument erstellt und mit dem Titel «Der Spracherwerb und dessen Unterstützung bei blinden Kindern – theoretische Grundlagen» versehen. Auch die gesamten Kommentare zu den Filmen (analog wie sie in der Broschüre abgedruckt sind)

wurden als einzelne PDF-Dokumente gespeichert. Entsprechend finden sich folgende Ordner und Dateien auf dem Stick:

Abbildung 7: Inhaltsübersicht Stick

7.6 Verpackung der Materialien

Für die Verpackung der Materialien wurden verschiedene Ideen gesammelt und wieder verworfen (z.B. Kartonbox mit Broschüre und Stick; Befestigung des Sticks an der Broschüre mit einem Klett; einzelne Verpackung für den Stick mit Befestigung an der Broschüre etc.). Am handlichsten, und auch aus ökonomischer Sicht umsetzbar, erwies sich die Variante mit einer durchsichtigen A5-Dokumententasche, an die der Stick mit einem Karabinerhaken befestigt werden kann. Eine Bekannte der Verfasserin hat sich ausserdem bereit erklärt, den Stick mit einem Laserdruck zu versehen, was diesen unverwechselbar macht.

Abbildung 8: Stick bedruckt

7.7 Fertigstellung des Produkts

Aufgrund der Erkenntnisse aus der Evaluation des Produkts, wurde dieses nochmals leicht überarbeitet (vgl. Kapitel 8.6.8). Im Sinne einer iterativen Vorgehensweise, bei der ein Produkt in mehreren zyklischen Schritten entwickelt wird, ist eine weitere Überarbeitungsphase im Anschluss an die

Masterarbeit angedacht, bevor das Produkt ggf. veröffentlicht werden kann. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, in mehreren Probeläufen schrittweise eine Annäherung an eine möglichst optimale Lösung zu finden (Roos & Leutwyler, 2022). In diesem Sinne ist das aktuelle Produkt als Prototyp zu verstehen, der aufgrund der Rückmeldungen im Rahmen dieser Masterarbeit weiterentwickelt und optimiert werden kann.

Abbildung 9: Prototyp des Gesamtprodukts

8. Produktevaluation

Um den Nutzen der erarbeiteten Materialien zu erheben, die entwicklungsleitenden Zielsetzungen zu überprüfen und allfällige Anpassungen am Produkt vornehmen zu können, braucht es eine Produktevaluation. In diesem Kapitel wird die Methode und der Ablauf der Evaluation beschrieben, über die Datenerhebung und Datenauswertung berichtet und die daraus gewonnen Erkenntnisse wiedergegeben.

8.1 Methode und Ablauf

„Eine einfache und gleichzeitig sehr hilfreiche Form einer kleinen Evaluation des erarbeiteten Produkts besteht darin, mit einer Expertin oder einem Experten anhand eines kleinen Leitfadens ein Interview zum entwickelten Produkt zu führen“ (Roos & Leutwyler, 2022, S. 347). Bei den Experten und Expertinnen kann es sich gemäss Roos und Leutwyler um Personen aus der Zielgruppe oder um Fachpersonen mit einem besonderen Wissen zu den erfragten Inhalten handeln (ebd.). Im Rahmen dieser Masterarbeit sollen die erarbeiteten Materialien von zwei HFE Sehen in der Praxis erprobt und ihre Erfahrungen dazu anschliessend in einem Leitfadeninterview erfragt werden. Als weitere Expertinnen oder Experten werden die beteiligten Eltern befragt, da sie die Hauptzielgruppe der Filme sind. Das Leitfadeninterview ist eine qualitative, teilstrukturierte Befragungsmethode, bei der Einzelpersonen mündlich anhand eines Leitfadens befragt werden (Atteslander, 2003). Das qualitative Interview bezeichnen Roos und Leutwyler (2022) denn auch als Königsweg um subjektive Sichtweisen, persönliche Überlegungen, Planungen, Vorstellungen und Überzeugungen zu erfahren. Es eignet sich entsprechend bestens, um persönliche Eindrücke zu den erarbeiteten Materialien einzuholen. Da die Datenqualität gemäss Diekmann (2004) bei der telefonischen Befragung nicht geringer ist als bei persönlichen Interviews und um den zeitlichen Aufwand aller Beteiligten in Grenzen zu halten, wurde entschieden, die Interviews telefonisch durchzuführen. Leitfadeninterviews werden gemäss Atteslander (2003) entweder durch Notizen des Interviewers während des Interviews, durch die Anfertigung von Gedächtnisprotokollen nach der Befragung oder durch Audioaufnahmen konserviert. Für die vorliegende Masterarbeit wurde entschieden, die Inhalte der Interviews in Form eines Gedächtnisprotokolls festzuhalten. Ein Gedächtnisprotokoll wird auf der Basis von Notizen und Erinnerungen in der Regel unmittelbar nach dem Interview verfasst (Vogel & Funck, 2018). Um Erinnerungslücken zu schliessen und Unsicherheiten über einzelne Gesprächsteile zu beseitigen, können (sofern die interviewten Personen zustimmen) auch Audioaufnahmen gemacht werden (ebd.). Neben dem kleineren zeitlichen Aufwand erschien die Dokumentation in Form eines Gedächtnisprotokolls auch inhaltlich sinnvoll, da es um konkrete Aussagen zum Produkt und seinen Nutzen geht und weniger um Haltungen und Werte der Befragten, welche oft implizit zwischen den Zeilen zum Ausdruck kommen und für eine wortgetreue

Transkription sprechen würden (Vogel & Funck, 2018). Die Kernaussagen der interviewten Personen sollen in Form eines Ergebnisprotokolls festgehalten werden. Dabei werden die wesentlichen Inhalte strukturiert zusammengefasst, indem die in den Notizen verstreuten Textfragmente zu kohärenten Einheiten organisiert werden (ebd.). Gemäss Vogel und Funck nehmen Protokolle etwas vor, was bei einem transkribierten Interview oft erst als nächster weiter reichender Analyseschritt erfolgt: Es wird paraphrasiert. Darunter wird eine textgetreue Zusammenfassung einer Aussage in eigenen Worten verstanden, um so die ursprüngliche Information und Meinung zu erhalten. Damit werden die Inhalte nicht nur erfasst, sondern so aufbereitet, dass sie auch Dritten verständlich sind. Voraussetzung für die Protokollierung von Kernaussagen im Rahmen eines Gedächtnisprotokolls ist, dass die Fragestellung und damit das Selektionskriterium klar ist (ebd.). Die anschliessende Auswertung der Interviews soll aufzeigen, inwiefern die mit den Materialien angestrebten Ziele erfüllt sind und wo Optimierungspotenzial identifiziert werden konnte (Roos & Leutwyler, 2022). Bei der abschliessenden Interpretation der Ergebnisse geht es gemäss Roos und Leutwyler darum aufzuzeigen, welche Ergebnisse in welcher Form für die Weiterentwicklung des Produkts genutzt werden können bzw. konnten.

8.2 Erkenntnissinteresse

Im Zentrum des Interesses steht bei der Evaluation die Einschätzung der Fachpersonen und der Eltern zu gelungenen Aspekten der Materialien sowie zu Verbesserungsmöglichkeiten des Produkts. Während bei den Fachpersonen ihre Einschätzung zu allen Produktbestandteilen (Begleitbroschüre, Kurzfilme, Stick, Verpackung) sowie zur durchgeführten Beratungssituation von Interesse ist, steht bei der Befragung der Eltern ihre Einschätzung bezüglich der Kurzfilme, der Kommentierungen (falls diese von der HFE Sehen abgegeben wurden) sowie zum Erleben der Beratungssituation im Vordergrund.

8.3 Expertinnen und Experten

Für die Evaluation des Produkts wurden zwei erfahrene Fachkräfte aus dem Bereich der HFE Sehen gesucht, welche eine Familie mit einem blinden Kind begleiten und sich bereit erklären, die Materialien zu sichten und in einem Beratungsgespräch mit der Familie zu testen. Dank verschiedenen Gesprächen in der Vorbereitungsphase zu dieser Masterarbeit konnten zwei erfahrene HFE Sehen für die Erprobung der Materialien gewonnen werden:

- Petra Van Kesteren: REHA Fachperson Low Vision; Fachfrau in Heilpädagogischer Frühförderung Low Vision bei Obvita, Kompetenzzentrum für berufliche Integration und Sehberatung
- Christine Mooser: REHA Fachperson Low Vision; Heilpädagogische Früherzieherin für blinde und sehbehinderte Kinder an der Blindenschule Zollikofen

Sowohl Petra Van Kesteren als auch Christine Mooser begleiteten zum Zeitpunkt der Evaluation eine Familie mit einem blinden (kognitiv nicht beeinträchtigten) Kind, welche sich bereit erklärte, an der Evaluation teilzunehmen.

- Familie 1: blindes Mädchen, 2 Jahre alt, drei ältere Brüder
- Familie 2: blinder Junge, 1 Jahr alt, keine Geschwister

Bei der ersten Familie war die Mutter beim Beratungsgespräch durch die HFE anwesend. Das Beratungsgespräch bei der zweiten Familie fand in Anwesenheit beider Elternteile im Rahmen eines Standortgesprächs statt.

8.4 Datenerhebung

Der schriftliche Leitfaden gibt die Grobstruktur des Interviews wieder und dient als Stütze während der Befragung (Roos & Leutwyler, 2022). Grundlegend für die Erarbeitung eines Leitfadens ist, dass dieser alle wichtigen Punkte enthält, die im Interview angesprochen werden sollen (Diekmann, 2004). Da die Ausgangslage für die Fachkräfte und für die Eltern eine unterschiedliche ist, wurden zwei verschiedene Leitfäden erarbeitet (Anhänge 6.2 & 6.3). Bei der Formulierung der Fragen wurde darauf geachtet, dass diese möglichst offen und eindeutig formuliert sind, sich auf einen klaren Sachverhalt beziehen und von den befragten Personen grundsätzlich beantwortbar sind (Roos & Leutwyler, 2022). Ausserdem wurden die Leitfäden nach Empfehlung von Roos und Leutwyler in drei Teile gegliedert: Einstieg, Hauptteil und Ausklang. Der Hauptteil mit den Fragen zu den einzelnen Themenbereichen wurde den interviewten Personen im Vorfeld abgegeben, damit sie wussten, worauf sie bei der Erprobung der Materialien achten konnten. Es bestand jedoch nicht die Erwartung, auf jede einzelne Frage eine Rückmeldung zu erhalten, sondern die Teilnehmenden sollten selbst entscheiden, worauf sie konkret Bezug nehmen möchten. Die Interviewerin achtete aber darauf, dass über alle Teile des Produkts gesprochen wurde. Der Fragekatalog wurde zusammen mit den Materialien, einem Begleitbrief (Anhang 6.1) und einem kleinen Dankeschön für alle Beteiligten an die beiden Fachpersonen geschickt. Leider gab es bei der einen Sendung Probleme bei der Post, weshalb die Auslieferung statt am nächsten Tag erst einen Monat nach Aufgabe des Pakets erfolgte. Aus diesem Grund wurden der HFE alle Unterlagen auch digital geschickt. Das Paket traf schliesslich einen Tag nach der durchgeführten Beratungssequenz und kurz vor dem Telefoninterview ein. Dies erwies sich insofern als Vorteil, als die HFE sowohl zu der digitalen als auch der analogen Form der Materialien Rückmeldung geben konnte.

Für alle vier Interviews wurden per Mail Telefontermine vereinbart. Die beiden Interviews mit den Fachkräften dauerten je rund eine Stunde, jene mit den Eltern ca. 20 Minuten. Bei einer Familie

beteiligten sich beide Elternteile am Interview, bei der anderen fand das Gespräch mit der Mutter statt. Alle Befragten waren damit einverstanden, dass das Interview aufgezeichnet wird. Dieses Backup, welches die Notizen der Interviewerin ergänzte, ermöglichte es ihr, sich besser auf das Gespräch zu konzentrieren, ohne dabei durch das Memorieren und Notieren des Gesagten zu stark absorbiert zu werden. Sie stellte es den Gesprächspartnerinnen und -partnern jeweils frei, ob sie anhand der Feedbackpunkte, welche sie im Vorfeld erhalten hatten, frei berichten oder lieber befragt werden wollten. Bei allen Interviews bewährte es sich, dass die Interviewten selbstständig berichteten und die Interviewerin bei Unklarheiten oder weiterführendem Erkenntnisinteresse nachfragte. So entstanden sehr angeregte Gespräche, aus denen viele hilfreiche Erkenntnisse gewonnen werden konnten.

8.5 Datenauswertung

Als Vorbereitung auf die Datenauswertung wurden zwei an die jeweilige Zielgruppe angepasste Tabellen angelegt, die im Anschluss an das Interview in Form eines Gedächtnisprotokolls ausgefüllt werden konnten.

Tabelle 4: Auswertungstabelle Fachpersonen HFE

Gedächtnisprotokoll:			
Datum:			
Zeit:			
	Gelungene Aspekte	Optimierungsbedarf	Sonstiges
Begleitbroschüre			
Kurzfilme			
Stick			
Verpackung			
Beratungssituation			
Allgemeines			

Tabelle 5: Auswertungstabelle Eltern

Gedächtnisprotokoll:			
Datum:			
Zeit:			
	Gelungene Aspekte	Optimierungsbedarf	Sonstiges
Kurzfilme			
Schriftliche Kommentare			
Beratungssituation			
Allgemeines			

Die Auswertungstabellen wurden jeweils unmittelbar im Anschluss an die Interviews ausgefüllt. Dabei wurden die Kernaussagen zu den einzelnen Punkten aufgrund der Erinnerung und der Notizen eingetragen, anschliessend die während des Interviews entstandene Audioaufnahme angehört und das Protokoll entsprechend mit weiteren Aussagen ergänzt. Die so entstandenen Gedächtnisprotokolle befinden sich im Anhang (6.4 – 6.7).

8.6 Ergebnisse

Bei der Interpretation der Ergebnisse muss bedacht werden, dass nur eine kleine Anzahl Personen befragt wurde. Ausserdem bestehen gemäss Ross und Leutwyler (2022) die Grenzen von Experteninterviews darin, dass auch Expertinnen und Experten eigene Vorlieben haben und vor diesem Hintergrund subjektive Rückmeldungen erteilen. Die Auswahl der protokollierten Kernaussagen wird auch durch die Aufnahme- und Erinnerungsfähigkeit sowie die gewählte Formulierung von der protokollierenden Person beeinflusst. Trotz dieser Einschränkungen in der Objektivität konnten aus den Interviews wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden.

8.6.1 Feedback der Fachpersonen zur Begleitbroschüre

Die beiden Fachpersonen waren sich einig, dass in der Begleitbroschüre alle wichtigen Informationen, die sie als Vorbereitung auf die Beratungssituation brauchten, enthalten sind. Ausserdem schätzten sie das A5-Format als praktisch und handlich ein und empfanden die Inhalte als gut strukturiert und übersichtlich. Von beiden positiv hervorgehoben wurden die in der Broschüre aufgeführten Fragen, die als Anregung zum Beratungsgespräch dienen sollen. Eine Fachperson fand die Inputs zur Gestaltung der Beratungssituation besonders hilfreich, während die andere HFE auf die Bedeutung der Informationen zu den einzelnen Kindern für die beratenen Eltern hinwies. Ausserdem wurde die einfache, klare Sprache geschätzt.

Optimierungsbedarf sahen beide Fachkräfte bei der Spiralbindung der Broschüre, die etwas grösser sein dürfte, um gut blättern zu können. Eine HFE wies darauf hin, dass die Schriftgrösse an der unteren Grenze sei, während die andere Fachkraft die Bilder grösser und heller machen würde. Um zu verstehen, was es mit dem «Stöpsel» im Auge von Nico, der in den Filmen zu sehen ist, auf sich hat, fände eine HFE eine Information dazu sinnvoll. Ein wichtiger Hinweis erfolgte bezüglich des Datenschutzes. Um Klarheit über die Weitergabe der Filme an die Eltern und andere Bezugspersonen zu haben, bräuchte es nach Meinung der einen Fachperson dazu einen Abschnitt in der Begleitbroschüre. Zudem wurden weitere kleinere Hinweise vorgebracht, wie etwa die Anpassung der Reihenfolge der Inhalte oder die einheitliche Verwendung der Begrifflichkeiten (nur «blind» vs. «blind oder hochgradig

sehbeeinträchtigt»). Wichtig erscheint ausserdem die Anmerkung, dass die Broschüre in ausgedruckter Form einladender und praktischer sei, als wenn sie (nur) in digitaler Form zu Verfügung stehen würde.

8.6.2 Feedback zu den Kurzfilmen

Die Feedbacks zu den Kurzfilmen waren von allen interviewten Personen rundum positiv. Die Filme wurden als gelungen, inhaltlich gut aufbereitet und verständlich empfunden. Die Sequenzen waren gemäss der Befragten passend gewählt. Von den Eltern wurden die Filme als informativ und lehrreich erlebt. Da es sich um alltägliche Situationen handle, könnten die Inhalte gut auf den eigenen Alltag übertragen werden. Mehrfach betont wurde auch die Anschaulichkeit der Filme. Durch die aussagekräftigen Bilder seien die Inhalte verständlich und die Filme aus Sicht der beiden HFE's in ganz unterschiedlichen Familien gut einsetzbar. Als einzige Voraussetzung dafür nannte eine der Fachpersonen, dass von Seite der Familie Interesse für das Thema vorhanden sein müsse. Die befragten Eltern wiesen ausserdem darauf hin, dass die Filme insbesondere in der Anfangsphase nach dem Bekanntwerden der Diagnose sehr wertvoll gewesen wären, da in dieser Zeit eine intensive Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Blindheit für ihr Kind stattgefunden habe. Ausserdem sind sich alle Befragten einig, dass die Filme auch für eine breitere Zielgruppe wie etwa Personen aus dem familiären Umfeld oder auch Fachpersonen aus anderen Berufsgruppen, die Kontakt mit einem blinden Kind haben, wertvoll wären. Als wichtiger Punkt kristallisierte sich in mehreren Gesprächen heraus, dass die betroffenen Eltern nur wenige andere Familien mit einem blinden Kind kennen und es für sie sehr schön war, Familien in einer ähnlichen Situation in den Filmen zu sehen.

Eine HFE wies darauf hin, dass die Filme eine ansprechende Länge hätten. Positiv wurden auch die mündlichen Kommentare bewertet. Es bestehe eine gute Balance zwischen den Filmausschnitten mit und ohne Kommentierung. Die Inhalte der Kommentare seien gut auf die Bilder abgestimmt und die Betrachtenden würden wichtige Informationen erhalten, um das Gesehene einordnen zu können. Der befragte Vater fand es interessant, sowohl etwas über die Entwicklung des Kindes zu erfahren, als auch darüber, wie die Eltern diese unterstützen können. Generell wurde geschätzt, dass die Filme darüber Auskunft geben, weshalb ein Verhalten, das vielleicht bereits intuitiv umgesetzt wird, wertvoll und unterstützend sein kann. Die Untertitel wurden von den interviewten Personen als nicht störend, aber auch als nicht unbedingt notwendig beurteilt. Alle wiesen jedoch darauf hin, dass dies anders aussehen würde, wenn jemand kein Schweizerdeutsch verstehe und auf Schriftsprache angewiesen sei. Die Untertitel wurden dort als wertvoll erlebt, wo die Kinder im Film schwer zu verstehen waren. Ein Elternteil wies ausserdem auf die Möglichkeit hin, die Untertitel für fremdsprachige Personen zu übersetzen. In Bezug auf die zentralen Aussagen waren sich alle einig, dass diese die Kernbotschaften auf den Punkt

bringen würden und inhaltlich stimmig und verständlich formuliert seien. Die Meinungen bezüglich der Art und Weise, wie die zentralen Aussagen eingeblendet werden sollten, gingen dagegen auseinander. Während das Aufführen aller zentraler Aussage auf einer Folie und die Länge der Einblendung für eine der Fachpersonen und eine der befragten Mütter passend war, würde die zweite Fachperson die Folie länger zeigen. Die zweite Familie plädierte gar dafür, die Aussagen einzeln einzublenden. Als weiteren Optimierungsbedarf brachte die Familie mit einem einjährigen Sohn den Wunsch nach einer Filmsequenz mit einem jüngeren Kind an. Einig waren sich die Befragten darin, dass ein Online-Zugang zu den Filmen sinnvoll und wünschenswert wäre. So könnte jederzeit spontan darauf zugegriffen werden und auch weitere interessierte (Fach-)Personen hätten Zugang zu den Filmen. Eine HFE wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei einem Online-Zugang darauf geachtet werden müsste, dass die Filme nicht losgelöst von ihrem Kontext und ohne Einordnung durch die Begleitbroschüre kursierten.

8.6.3 Feedback der Eltern zu den schriftlichen Kommentierungen

Zu den schriftlichen Kommentierungen konnte nur wenig Feedback erfragt werden. Die eine Familie hatte diese zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht erhalten, zeigte aber grosses Interesse daran. Die zweite Familie sah in den schriftlichen Kommentierungen keinen Mehrwert, da für sie die wichtigsten Informationen im Film bereits enthalten waren.

8.6.4 Feedback der Fachpersonen zum Stick

Beide Fachpersonen wiesen darauf hin, dass es praktisch war, alle Filme und Dokumente auf einem Stick zu erhalten. Zum einen konnten die Filme unkompliziert auf das I-Pad geladen bzw. den Familien weitergegeben werden, zum anderen war es einfach, die zusätzlichen Dokumente zu finden und auszudrucken. Eine Fachkraft betonte, dass sie den Zugang zur weiterführenden Theorie sehr geschätzt habe. Als zusätzliches Dokument könnte sie sich eine Aufstellung mit Literaturtipps vorstellen. Die Beschriftung des Sticks hob eine HFE als schön und praktisch hervor.

8.6.5 Feedback der Fachpersonen zur Verpackung

Die Verpackung empfanden beide Fachkräften als ansprechend und handlich. Positiv beurteilt wurde insbesondere, dass der Stick an der Plastikmappe befestigt sei und dadurch nicht so schnell verloren gehen könne. Beide betonten, dass die Form der Verpackung sich gut für die Aufbewahrung am HFE-Dienst eigne, da klar ersichtlich sei, was sie beinhalte und die Materialien dementsprechend einfach auffindbar seien. Zudem sei die Broschüre dank der Plastikmappe gut geschützt.

8.6.6 Feedback zur Beratungssituation

Die Beratungssituationen liefen unterschiedlich ab. Während eine Beratung im Rahmen eines Standortgesprächs mit beiden Elternteilen stattfand, wurde die andere einzig für das gemeinsame Betrachten und Evaluieren der Filme durchgeführt. In diesem Fall wurden alle fünf Filme angeschaut, während beim Standortgespräch zwei Filme gezeigt und den Eltern auch weitergegeben wurden. Beide Fachkräfte beurteilten die beratenen Eltern als sehr kompetent und feinfühlig im Umgang mit ihrem Kind. Unabhängig von der Art der Beratungssituation berichteten alle befragten Personen, dass die Filme zur Diskussion angeregt und gute Anknüpfungspunkte geboten hätten, um beispielsweise die aktuellen Förderschwerpunkte der HFE zu erklären oder über die Sprachentwicklung des eigenen Kindes der beratenen Familie ins Gespräch zu kommen. Es sei nicht schwierig gewesen, den Inhalt der Filme auf die eigene Situation zu adaptieren. Eine Fachperson beobachtete, dass die Filme das Elternpaar auch zum Austausch untereinander angeregt haben. Beide HFE's wiesen auf das grosse Interesse der Familien an den Filmen hin. Für die eine Familie entsprach das Alter eines der in den Filmen gezeigten Kinder dem Alter ihrer Tochter. Bei der Familie mit dem jüngeren Kind war dies nicht der Fall. Die begleitende Fachkraft fand dies nicht unbedingt ungünstig, sondern betrachtete die Filme eher als Ausblick, während die Familie selbst einen Film mit einem Kind in ähnlichem Alter wünschenswert gefunden hätte. Die Eltern schätzten es sehr, dass die HFE ihnen die Filme zur Verfügung gestellt hatte und sie diese noch einmal anschauen und auch weiteren Personen aus dem familiären Umfeld zeigen konnten. Eine Fachkraft würde die schriftlichen Kommentierungen nicht nur optional, sondern grundsätzlich immer den Familien abgeben. Dieser Vorschlag steht der Aussage der von ihr beratenen Eltern gegenüber, welche in den schriftlichen Kommentierungen keinen Mehrwert sahen.

8.6.7 Ergänzende Anmerkungen

Eine Fachkraft meldete abschliessend zurück, dass die Materialien insgesamt sehr praxisbezogen seien und ohne grossen Vorbereitungsaufwand schnell eingesetzt werden könnten. Alle Befragten würden die Materialien auch weiterempfehlen. Die beiden Familien erhoffen sich ausserdem weitere Filmsequenzen zu verschiedenen Altersgruppen und Entwicklungsbereichen.

8.6.8 Schlussfolgerungen für die Überarbeitung der Materialien

Im Anschluss an die Evaluation wurde überlegt, welche der von den befragten Personen genannten Optimierungsmöglichkeiten sofort aufgenommen und umgesetzt werden können, welche (wenn möglich) zu einem späteren Zeitpunkt und auf welche Anpassungen bewusst verzichtet wird. Im Anhang 6.8 befindet sich eine Übersichtstabelle mit den entsprechenden Angaben und einer Begründung für die jeweilige Entscheidung. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in Bezug auf die

Broschüre alle Anpassungen noch vor Abgabe der Masterarbeit umgesetzt wurden. Dabei geht es um folgende Punkte:

- Spiralbindung grösser wählen
- Schriftgrösse von 10 auf 10.5 anpassen
- Bilder vergrössern und aufhellen
- Zusatzinformation zu Nico einfügen
- Abschnitt mit Hinweisen zum Datenschutz
- kleinere inhaltliche Anpassungen

Bei den Kurzfilmen geht es in erster Linie um weiterführende Anregungen, die bei einer allfälligen Weiterentwicklung des Projekts ausserhalb der Masterarbeit und bei Vorhandensein entsprechender finanzieller Mitteln umgesetzt würden. Dazu zählen:

- die Übersetzung der Filme in weitere Sprachen
- das Erstellen zusätzlicher Filmsequenzen mit Kindern unterschiedlichen Alters und zu verschiedenen Entwicklungsbereichen
- das Einrichten eines Online-Zugangs zu den Materialien

Die Rückmeldungen zur Einblendung der zentralen Aussagen werden zurzeit nicht weiterverfolgt, da diese sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Auch die Idee, die Materialien mit Literaturtipps zu ergänzen, wird im Moment nicht aufgenommen. Ein solches Dokument müsste regelmässig aktualisiert und überprüft werden. Würde das Projekt jedoch weiterentwickelt und professionalisiert, könnte dieser Hinweis nochmals überdacht und allenfalls umgesetzt werden. Mehrfach wurde auch darauf hingewiesen, dass weitere Personengruppen Interesse an den Kurzfilmen haben könnten. Bereits jetzt können diese von der HFE an die Familien weitergegeben werden, um sie im familiären Umfeld zu zeigen. Für die Abgabe an weitere Personen bräuchte es weiterführende Überlegungen bezüglich Zugänglichkeit, Rahmung und Datenschutz, die bei einer anfalligen Weiterführung des Projekts gemacht werden sollten.

9. Résumé

Im abschliessenden Résumé wird überprüft, ob die Ziele, welche für die Entwicklung des Produkts leitend waren, erreicht wurden. Zudem wird der Arbeitsprozess reflektiert und in einem Fazit die wichtigsten Erkenntnisse formuliert. Daraus ergeben sich Anregungen zur Weiterentwicklung der Materialien, die in einem Ausblick festgehalten werden.

9.1 Überprüfung der Zielerreichung

In Kapitel 2.3 wurden die entwicklungsleitenden Zielsetzungen formuliert. Im Folgenden soll nun überprüft werden, ob diese erreicht wurden und wo ggf. noch Handlungsbedarf besteht.

Zielsetzung 1: Die Auswahl und Kommentierung der Filme beruhen auf theoretischen Erkenntnissen zu Besonderheiten in der Sprachentwicklung blinder Kinder sowie zu förderlichem Interaktionsverhalten ihrer Bezugspersonen.

Dieses Ziel kann aufgrund der Vorgehensweise bei der Auswahl und Kommentierung der Filme als erreicht betrachtet werden. Die im Rahmen einer Literaturrecherche erarbeitete Theorie bildete die Grundlage dafür. Die Herausforderung bestand darin, die theoretischen Aussagen auf das konkrete Beispiel im Film herunterzubrechen und mit der Praxis zu verknüpfen. Aufgrund der positiven Rückmeldungen zum Inhalt der Filme durch die erfahrenen Fachkräfte, welche die Filme erprobt haben, kann davon ausgegangen werden, dass dies gelungen ist.

Zielsetzung 2: Die Kurzfilme entsprechen den in der Theorie erarbeiteten Qualitätskriterien für einen Lehrfilm.

Um überprüfen zu können, ob dieses Ziel erreicht wurde, müssen die Rückmeldungen zu den Kurzfilmen aus der Evaluationsphase mit den in Tabelle 3 aufgeführten Qualitätskriterien verglichen werden. Tabelle 6 entspricht einer Erweiterung von Tabelle 3 um eine Spalte. Darin wird zu jedem Kriterium eine Einschätzung vorgenommen, um die Qualität des erarbeiteten Produkts beurteilen zu können.

Tabelle 6: *Einschätzung der Qualität des erarbeiteten Produkts*

Allgemeine Qualitätskriterien	Bedeutung für die geplanten Kurzfilme	Einschätzung der Qualität beim erarbeiteten Produkt
Zielgruppenorientierung	Zielgruppe der Filme sind die Eltern blinder Kinder. Das bedeutet, die Sprache sollte gut verständlich sein und die Inhalte für die Eltern relevant.	Aufgrund der Rückmeldungen aus der Evaluationsphase kann dieses Kriterium als erreicht beurteilt werden.
Konkrete Anregungen zur Umsetzung im eigenen Alltag	Die Inhalte der Filme sollten so ausgesucht werden, dass diese nicht zu spezifische Situationen zeigen, sondern solche, von denen anzunehmen ist, dass die meisten Eltern blinder Kinder sie in ihrem Alltag ähnlich erleben. Die Empfehlungen zu positivem Interaktionsverhalten sollten möglichst konkret formuliert werden.	Der Alltagsbezug ist bei den Filmen gegeben und wurde von den befragten Personen explizit benannt. Über die konkrete Art der Formulierung von positivem Interaktionsverhalten kann keine abschliessende Aussage getroffen werden. Da die Inhalte der Filme aber als gut verständlich und auf die eigene Situation adaptierbar beurteilt wurden, kann davon ausgegangen werden, dass auch dieses Kriterium erfüllt ist.
Korrektheit der Inhalte	Die in den Filmen vermittelten Inhalte müssen theoretisch abgestützt und korrekt sein.	Vgl. Beurteilung zu Zielsetzung 1
Didaktische Aufbereitung und Anwendungstransparenz über das Video hinaus	Es braucht zusätzliches Material (Begleitbroschüre), um den Einsatz der Kurzfilme einzuordnen und über deren Verwendungszweck zu informieren.	Diesem Kriterium wird mit der erarbeiteten Begleitbroschüre entsprochen.
Strukturierung des Inhalts	Die Kurzfilme sind alle gleich aufgebaut und sinnvoll strukturiert.	Der Aufbau der Filme wurde einheitlich gestaltet. Aufgrund der Rückmeldungen aus der Evaluation kann davon ausgegangen werden, dass die Strukturierung für die Betrachtenden sinnvoll ist.
Didaktische Reduktion und Verständlichkeit der vermittelten Informationen	Die aus der Theorie gewonnenen Inhalte werden auf die Quintessenz heruntergebrochen und in einfacher Sprache wiedergegeben.	Die Inhalte der Filme wurden von den befragten Personen als verständlich und relevant beurteilt.
Adäquate Veranschaulichung	Die Kurzfilme zeigen positive Beispiele, wie blinde Kinder von ihren Bezugspersonen im Spracherwerb unterstützt werden können.	Diesem Kriterium wurde bei der Auswahl der Filme eine grosse Bedeutung beigemessen. Die Inhalte zeigen Interaktionsverhalten, das in der Theorie positiv hervorgehoben wurde. Es werden keine gefilmten Personen blossgestellt.

Allgemeine Qualitätskriterien	Bedeutung für die geplanten Kurzfilme	Einschätzung der Qualität beim erarbeiteten Produkt
Keine irrelevanten, ablenkenden Elemente; Vermeidung überflüssiger Informationen; gesprochener Text passt zum Bild; nicht zu lange (> 6 Minuten)	Es wird darauf geachtet, dass die Filme eine Länge von 6 Minuten nicht überschreiten, der gesprochene Text so platziert wird, dass er zum Bild passt und sie keine überflüssigen Elemente und Informationen beinhalten.	Sowohl die Filmlänge als auch die Platzierung der mündlichen Kommentare wurde als passend beurteilt.
Aktivierung der Lernenden bzw. Interaktionsmöglichkeiten	Da die Filme im Beratungssetting eingesetzt werden sollen, liegt die Aktivierung im Anregungsgehalt der Filme zu einem Dialog zwischen den Eltern und der HFE.	In beiden Beratungssituationen regten die Filme das Gespräch zwischen der Fachperson und den Eltern an.
Motivationale und emotionale Ansprache der Betrachtenden	Die Filme sollen Bezugspersonen blinder Kinder zeigen und so Identifikationsmöglichkeiten bieten.	Dieses Kriterium kann als teilweise erreicht eingeschätzt werden. Aufgrund der kleinen Auswahl an Drehorten fehlt ein breiteres Altersspektrum bei den Kindern oder weitere, unterschiedliche Familien. Auch sind keine Väter in den Filmen zu sehen. Positiv erlebten beide an der Evaluation beteiligte Familien, andere von Blindheit betroffene Kinder in den Filmen zu sehen.
Ästhetische Gestaltung des Videos	Die Filme sind ansprechend gestaltet, indem beispielsweise die Kamera auf Höhe des Kindes geführt wird (keine Vogelperspektive) und die Übergänge fließend gestaltet werden.	Aufgrund der positiven Rückmeldungen zu den Filmen, kann davon ausgegangen werden, dass dieses Kriterium weitgehend erfüllt ist. Explizit wurde in den Gesprächen nicht darauf eingegangen.
Gute Bild- und Tonqualität	Es wird auf eine gute Bild- und Tonqualität geachtet, soweit dies in einem Laienprodukt möglich ist.	dito

Es ist ersichtlich, dass auch dieses Ziel zu einem grossen Teil erreicht wurde. Um noch bessere Identifikationsmöglichkeiten zu bieten, müssten weitere Filme in Familien mit Kindern unterschiedlichen Alters, verschiedenen Personenkonstellationen und familiären Hintergründen gedreht werden. Auch Vätern sollten in der Interaktion mit ihren Kindern zu sehen sein, um beiden Elternteilen entsprechende Identifikationsmöglichkeiten zu bieten. Zudem wäre die Beteiligung weiterer Personen wie beispielsweise der Grosseltern oder der Geschwister wünschenswert.

Zielsetzung 3: Die Begleitbroschüre wird so aufbereitet, dass sie alle Informationen enthält, welche die HFE für den Einsatz der Materialien in der Beratung der Eltern blinder Kinder in Bezug auf den Spracherwerb benötigt.

Gemäss der Rückmeldung der beiden befragten Fachpersonen hatten sie alle Informationen, die sie zum Einsatz der Materialien in der Praxis benötigten. Dieses Ziel kann somit als erreicht betrachtet werden.

Zielsetzung 4: Die Filme laden dazu ein, über den Spracherwerb des blinden Kindes und Möglichkeiten, diesen zu unterstützen, ins Gespräch zu kommen.

Alle befragten Personen berichteten, dass in der Beratungssituation angeregte Gespräche über den Spracherwerb blinder Kinder und unterstützendes Interaktionsverhalten entstanden seien. Dies sowohl auf theoretischer Ebene als auch in Bezug auf die eigene Situation der beratenen Familien. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Filme vielfältige Anknüpfungspunkte für Gespräche bieten. Das Ziel wurde damit erreicht.

9.2 Reflexion des Arbeitsprozesses

Die theoretische Auseinandersetzung mit Besonderheiten in der Sprachentwicklung bei blinden Kindern und unterstützendem Interaktionsverhalten für den Spracherwerb erwies sich als zeitintensiv, da viele Studien aus dem englischsprachigen Raum stammen, die Ergebnisse oft nicht einheitlich sind und ein gemeinsamer Nenner erst herauskristallisiert werden musste. Die erarbeiteten Inhalte waren dann aber äusserst wertvoll für die Auswahl der Filmsequenzen und deren Kommentierung. Auch die theoretischen Erkenntnisse zu Qualitätskriterien von Lehrfilmen waren grundlegend, um sich bei der Produktentwicklung daran orientieren zu können. Bei der Realisierung der Filme erwies es sich als hilfreich, dass die Verfasserin bei der Produktion der Kurzfilme aus dem Projekt «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4» mitgearbeitet hat und ihr die groben Abläufe der Filmproduktion entsprechend vertraut waren. Die Anlehnung an die Lerngelegenheiten-Filme kann sowohl als Vor- als auch als Nachteil gesehen werden. Zum einen war es vorteilhaft, sich an der Machart dieser Filme orientieren zu können. Zum anderen kann eine solch konkrete Vorstellung auch einschränkend wirken, da weniger nach alternativen Möglichkeiten für die Gestaltung der Filme gesucht wird. Erfreulich verlief die Suche nach geeigneten Drehorten. Da die Population blinder Kinder ohne kognitive Einschränkungen klein ist, bestand die Befürchtung, dass es schwierig werden könnte, geeignete Familien und Fachpersonen zu finden, die auch bereit sind, sich filmen zu lassen. Diese Befürchtung erwies sich als unbegründet, da

über das Netzwerk der Arbeitsgruppe HFE Sehen schnell entsprechende Kontakte geknüpft werden konnten und die angefragten Personen sich alle bereit erklärten, am Projekt mitzuwirken. Das Gleiche gilt für die Suche nach Fachkräften und Familien für die Evaluationsphase. Die geplanten vier Stunden Filmmaterial erwiesen sich als ausreichend, um Sequenzen zu finden, die sowohl inhaltlichen als auch filmischen Kriterien genügten. Da nur bei einer Familie zwei Besuche stattfanden, war hier entsprechend mehr Filmmaterial verfügbar, weshalb sie in drei der fünf Sequenzen zu sehen ist. Um eine bessere Verteilung zu erhalten, müsste rückblickend überlegt werden, ob nicht auch noch bei einer zweiten Familie ein weiterer Drehtermin sinnvoll gewesen wäre. Andererseits wäre dies auch mit einem höheren Aufwand verbunden gewesen, ohne dass im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit die Kapazität bestanden hätte, mehr als fünf Sequenzen aufzubereiten. Für die Vorbereitung auf die Dreharbeiten und die Bearbeitung der Filme erwies es sich als äusserst wertvoll, Tipps von einer erfahrenen Fachperson im Filmbereich (Luise Hüsler) zu erhalten. Dies ersparte der Verfasserin einen Teil der zeitaufwändigen Einarbeitung in das Schneiden und Aufbereiten von Filmen. Trotzdem war das Produzieren der Kurzfilme einer der zeitintensivsten Schritte dieser Entwicklungsarbeit, da viele Details beachtet werden mussten (z.B. günstige Stellen, um den mündlichen Kommentar passend zum Bild einzufügen; Schrift und Grösse der Untertitel; keine abrupten Übergänge etc.) und es teilweise mehrere Anläufe brauchte, bis das Ergebnis zufriedenstellend war. Es galt zudem eigene Ansprüche an das Produkt herunterzuschrauben, da beispielsweise aus Kostengründen keine professionellen Sprecher oder Sprecherinnen für die mündlichen Kommentar eingesetzt werden konnten, was aus Sicht der Verfasserin zu einer Qualitätssteigerung beigetragen hätte. Verschiedene Anpassungen und Ergänzungen ergaben sich in der Realisierungsphase des Produkts. So war etwa die Einblendung zentraler Aussagen bei den Filmen ursprünglich nicht geplant. Auch die Ideen, die gefilmten Kinder in der Begleitbroschüre kurz vorzustellen oder die Sticks mit einer Beschriftung zu versehen, kamen erst später auf. Die Inhalte für die Begleitbroschüre ergaben sich aus dem Anspruch, alle für die Fachkräfte wichtigen Informationen für den Einsatz der Materialien zusammenzutragen. Bei der Formulierung der verschiedenen Kommentare konnte die Verfasserin auf die Erfahrungen aus dem Projekt «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4» zurückgreifen, wo die Erarbeitung der Fachkommentare Teil ihrer Arbeit war. Für die Auswahl der Verpackung der Materialien bewährte es sich, mit vielen verschiedenen Personen darüber zu sprechen und so geeignete Ideen zu sammeln.

Die gewählte Form der Evaluation erwies sich als sinnvoll. Zwar ist die Stichprobe mit zwei Fachpersonen und zwei Familien, welche die Materialien evaluierten, relativ klein und die Auswertung in Form eines Gedächtnisprotokolls weniger fundiert als dies mit einer Transkription und anschliessender Inhaltsanalyse der Interviews möglich gewesen wäre. Doch konnten so mit einem überschaubaren und im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit vertretbaren Zeitaufwand wertvolle Erkenntnisse für die

Überarbeitung des Produkts gewonnen werden. Der zu Beginn der Masterphase aufgestellte Zeitplan hat sich bewährt und konnte relativ gut eingehalten werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Entwicklung des Produkts sowie das Schreiben der vorliegenden Masterarbeit zwar aufwändig und intensiv, für die Verfasserin aber auch sehr bereichernd und mit viel Freude verbunden war.

9.3 Fazit

Die theoretische Auseinandersetzung mit dem Spracherwerb bei blinden Kindern zeigte einige Besonderheiten in deren Sprachentwicklung. Es kristallisierten sich verschiedene Herausforderungen heraus, mit denen diese Kinder beim Erlernen der Sprache konfrontiert sind. Ein angepasstes Interaktionsverhalten der Bezugspersonen, das die besonderen Voraussetzungen aufgrund des fehlenden Sehvermögens berücksichtigt, kann den Spracherwerb unterstützen. Dies erfordert aber hohe Kompetenzen der Eltern, sich in die Welt des blinden Kindes hineinzudenken, seine Signale zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Sowohl in der Literatur als auch in den Evaluationsgesprächen mit den beiden Familien kam zum Ausdruck, dass dies insbesondere in der Anfangsphase nach der Diagnosestellung und der damit verbundenen emotionalen Belastung und Unsicherheit nicht einfach ist. Eine zentrale Aufgabe der HFE Sehen ist es denn auch, die Eltern-Kind-Interaktion zu unterstützen, Wissen über die mit der Blindheit einhergehenden Herausforderungen zu vermitteln und sie in ihren elterlichen Fähigkeiten zu stärken. Neben bedeutsamen Kompetenzen der Gesprächsführung, welche für die Beratung von Eltern und anderen Bezugspersonen grundlegend sind, kann auch der Einsatz von Videos hilfreich sein. Die videogestützte Interaktionsberatung ist in der Praxis der HFE verbreitet. Nur wenige Informationen finden sich in der Literatur dagegen über den Einsatz von sogenannten Lehrfilmen in der Elternberatung. Hier besteht eine Forschungslücke, die es in Zukunft zu schliessen gilt. Entsprechende Studien könnten wertvolle Hinweise zum Einsatz und Nutzen von Lehrfilmen in der HFE liefern. Grundsätzlich wird dieser Art von Filmen in der Literatur aber ein hohes Potential zugesprochen, um Wissen zu transportieren, exemplarisch Haltung zu vermitteln sowie das Verstehen und spätere Erinnern zu erleichtern. Die im Rahmen dieser Masterarbeit entwickelten Kurzfilme und die dazugehörige Begleitbroschüre können für die Fachpersonen der HFE Sehen entsprechend ein wertvolles Arbeitsinstrument bei der Beratung und Begleitung von Familien mit einem blinden Kind sein. Im Idealfall tragen sie ausserdem dazu bei, dass dem Coaching der Eltern bezüglich entwicklungsförderlichem Interaktionsverhalten mehr Zeit eingeräumt wird, als dies aktuell oftmals der Fall ist (vgl. Kapitel 4.3.1). Dass sich die Materialien für die Beratung von Eltern blinder Kinder eignen, zeigte sich auch bei deren Evaluation. Die Anschaulichkeit der Filme und die Kommentare dazu, welche die alltäglichen Situationen mit weiterführenden Informationen verknüpfen, wurden von Fachpersonen und Eltern gleichermässen

geschätzt. Die Anregungen, welche sie für das gemeinsame Gespräch über Herausforderungen und Unterstützungsmöglichkeiten im Spracherwerb blinder Kinder generell und des eigenen Kindes der beratenen Familie im Besonderen geben, fanden grossen Anklang.

9.4 Ausblick

Mit den fünf entwickelten Kurzfilmen, die in drei verschiedenen Familien entstanden sind, ist die Auswahl an Drehorten, mit Kindern unterschiedlichen Alters und Herkunft, verschiedenen Personenkonstellationen und Themen noch sehr eingeschränkt. In Bezug auf die Unterstützung im Spracherwerb wären insbesondere ein bis zwei weitere Filmsequenzen, die ein Kind in der präverbalen Phase zeigen, wünschenswert. Da das Fehlen des Sehvermögens in dieser Zeit noch nicht durch die verbale Sprache bis zu einem gewissen Grad kompensiert werden kann, sind die Eltern dann speziell gefordert. Zudem haben beide im Rahmen der Evaluation befragten Familien berichtet, dass sie in der Zeit nach der Diagnosestellung besonders froh gewesen wären, wenn sie Zugang zu entsprechenden Filmen gehabt hätten. Neben weiteren Kurzfilmen mit jüngeren Kindern würden sich die befragten Familien auch zusätzliche Filmbeispiele mit Informationen zu anderen Entwicklungsbereichen wünschen, die Besonderheiten und Unterstützungsmöglichkeiten speziell bei blinden Kindern zeigen. Trotz dieses weiterführenden Entwicklungsbedarfs muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Zielgruppe der vorliegenden Filme (Familien mit einem jungen blinden Kind ohne kognitive Einschränkung) relativ klein ist. Als Anregung aus der Evaluationsphase kann die Ausweitung der Zielgruppe auf andere Fachpersonen ausserhalb der HFE genannt werden. So könnten die Filme auch für Therapeuten und Therapeutinnen oder Fachpersonen aus Kindertagesstätten, welche mit einem blinden Kind arbeiten, interessant und hilfreich sein. Dies muss bei einer Überarbeitung der Broschüre aufgegriffen und bedacht werden, ebenso wie die explizite Berücksichtigung weitere Bezugspersonen aus dem privaten Umfeld der Familien. Um die Filme auch Personen zugänglich zu machen, die kein Deutsch verstehen, wäre ausserdem eine Übersetzung der Kommentare und Untertitel wünschenswert. Auch die Überarbeitung der Materialien bezüglich Barrierefreiheit müsste in einem weiteren Schritt angegangen werden. Ebenfalls als Ausblick kann die mögliche Erstellung eines Online-Zugangs zu den Filmen genannt werden, der die Zugänglichkeit und Verbreitung der Filme deutlich vereinfachen würde. Allerdings müsste vorgängig sorgfältig abgeklärt werden, was dies für den Datenschutz konkret bedeutet, welche zusätzlichen Einverständnisse von den beteiligten Personen nötig wären und wie eine unkontrollierte Verbreitung und Nutzung der Filme ohne fachliche Einbettung verhindert werden könnte.

Die im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit entstandenen Materialien können als Pilotprodukte betrachtet werden, deren Nutzen für die Praxis sich aufgrund der erarbeiteten Theorie und der positiven Rückmeldungen aus der Erprobungsphase bestätigt hat. Nach Abschluss der Masterarbeit muss überlegt

werden, ob und ggf. welche (auch finanziellen) Möglichkeiten es gäbe, diese weiterzuentwickeln und zusätzliche Kurzfilme ähnlicher Machart zu erstellen. Die ersten Erfahrungen deuten darauf hin, dass diese sowohl von den Eltern blinder Kinder als auch den Fachkräften der HFE Sehen als Medium geschätzt würden, das Wissen zu unterstützendem Interaktionsverhalten anschaulich vermittelt und zu einer Stärkung elterlicher Kompetenzen beitragen kann.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Einfluss der Frühförderung auf die kindliche Entwicklung	24
Abbildung 2: Videogestützte Beratung – unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten im Kontext der HFE	27
Abbildung 3: Intro & Outro	45
Abbildung 4: Zentrale Aussagen.....	45
Abbildung 5: Fünf Kurzfilme	46
Abbildung 6: Begleitbroschüre.....	47
Abbildung 7: Inhaltsübersicht Stick.....	48
Abbildung 8: Stick bedruckt	48
Abbildung 9: Prototyp des Gesamtprodukts.....	49

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beispiele für Lehrfilme zur Beratung von Eltern junger Kinder	28
Tabelle 2: Qualitätskriterien im Überblick	31
Tabelle 3: Bedeutende Qualitätskriterien für die geplanten Kurzfilme	35
Tabelle 4: Auswertungstabelle Fachpersonen HFE	53
Tabelle 5: Auswertungstabelle Eltern	53
Tabelle 6: Einschätzung der Qualität des erarbeiteten Produkts.....	60

Literaturverzeichnis

- Atteslander, P. (2003). *Methoden der empirischen Sozialforschung (10. Aufl.)*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (n.d.). *Berufsbild Heilpädagogische Früherziehung HFE*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe>
- Blindenschule Zollikofen (n.d.). *Heilpädagogische Früherziehung*. Verfügbar unter: <https://www.blindenschule.ch/de/angebot/heilpaedagogische-frueherziehung.html>
- Bigelow, A.E. (2003). The development of joint attention in blind infants. *Development and Psychopathology, 15(2)*, 259-275.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017). *Praxisbroschüre. Film ab!* Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Brambring, M. (1999). *Entwicklungsbeobachtung und -förderung blinder Klein- und Vorschulkinder*. Würzburg: Bentheim.
- Brambring, M. (2005). Divergente Entwicklung blinder und sehender Kinder in vier Entwicklungsbereichen. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 37(4)*, 173-183.
- Brambring, M. (2006). Sprachentwicklung blinder und sehbehinderter Kinder. In Arbeitsgemeinschaft Frühförderung sehgeschädigter Kinder (Hrsg.), *Frühförderung im Spannungsfeld zwischen Entfalten lassen und Lenken: Referate der 20. Fortbildungstagung in Klink/Müritz 2005* (S. 61-73). Würzburg: Bentheim.
- Brambring, M. (2007). Divergent Development of Verbal Skills in Children who are Blind or Sighted. *Journal of visual impairment & blindness, 101(12)*, 749-762.
- Campell, J. (2003). Maternal Directives to Young Children Who Are Blind. *Journal of Visual Impairment & Blindness, 97(6)*, 355-365.

- Conti-Ramsden, G. & Pérez-Pereira, M. (1999). Conversational Interactions Between Mothers and Their Infants Who Are Congenitally Blind, Have Low Vision, or Are Sighted. *Journal of Visual Impairment & Blindness*, 691-703.
- Dale, N.J., Tadic, V. & Sonksen, P. (2013). Social communicative variation in 1-3-year-olds with several visual impairment. *Child: care, health and development*, 40(2), 158-164.
- Deutscher Blinden und Sehbehindertenverband e. V. (2020). *Diskriminierungsfreie Wortwahl*. Verfügbar unter: <https://www.dbsv.org/wortwahl.html>
- Diekmann, A. (2004). *Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen (12. Aufl.)*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Dik, M. (2006). *Baby's und Kleinkinder mit visuellem Funktionsverlust. Ratgeber für Eltern von blinden und sehbeeinträchtigten Kleinkindern*. Eemnes: Weijdert.
- Eidgenössischer Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) (2023). *Umgang mit Fotos. Das Recht am eigenen Bild*. Verfügbar unter: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/internet_technologie/umgang-fotos.html
- Ernst & Steudler (2022). *Videoeinsatz im Beratungsprozess*. Unveröffentlichte Powerpoint Präsentation, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Zürich.
- Gerwig, K. (2012, März). *Wie Filme die Arbeit der Fachberatung und der Kindertagesstätten bereichern können*. Vortrag gehalten an der Fachberatertagung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales, Meissen.
- Gruber, H. (2002). Sehschädigung. In H. Gruber & A. Hammer (Hrsg.), *Ich sehe anders. Medizinische, psychologische und pädagogische Grundlagen der Blindheit und Sehbehinderung bei Kindern*. (2. erweiterte Auflage) (S. 9-12). Würzburg: Bentheim.
- Grubenmann, B., Brüscheiler, B., Tausendfreund, T. & Schmid, T. (2016). *Wissenschaftliche Evaluation des Projektes Lerngelegenheiten für Kinder bis 4*. November 2015 – Oktober 2016. St. Gallen: Hochschule für angewandte Wissenschaften.

- Hamer-de Jong, M., Lagerweij, P. & Strietman-te Roller, M. (2012). *Kinder mit Sehschädigung und Autismus. Eine praktische Handreichung für die Begleitung von Kindern mit Sehschädigung und Autismus-Spektrum-Störung*. Würzburg: Bentheim.
- Hammer, A. (2002). Entwicklungsbesonderheiten beim sehgeschädigten Kind. In H. Gruber & A. Hammer (Hrsg.), *Ich sehe anders. Medizinische, psychologische und pädagogische Grundlagen der Blindheit und Sehbehinderung bei Kindern*. (2. erweiterte Auflage) (S. 107-134). Würzburg: Bentheim.
- Hecker, W. (1998). *Entwicklungsunterschiede zwischen früh- und reifgeborenen blinden Kindern. Ein Vergleich der Entwicklung und Verhaltensbesonderheiten im ersten bis dritten Lebensjahr*. Regensburg: Roderer.
- Hintermair, M. (2014). Empowerment und familienorientierte Frühförderung. Wie Empowermentprozesse die Arbeit der Frühförderung stärken können. *Frühförderung interdisziplinär*, 33, 219-229.
- Hintermair, M., Sarimski, K. & Lang, M. (2012). Familienorientierte Frühförderung blinder und sehbehinderter Kinder – längsschnittliche Ergebnisse einer Befragung von Eltern. *Blind-sehbehindert*, 132(1), 6-19.
- Isler, D., Kirchhofer, K., Hefti, S., Simoni, H. & Frei, D. (2017). *Fachkonzept «Frühe Sprachbildung»*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 32(2), 82-96.
- Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (2022). *Sonderpädagogik. Formen der besonderen Schulung*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem-ch/obligatorium/sonderpaedagogik>
- Lang, M. (2014). Taktile Bilderbücher für blinde Kinder: Theoretische Grundlagen. *Blind-sehbehindert*, 134(2), 113-118.

- Lang, M., Hofer, U. & Beyer, F. (2016). *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schüler*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lang, M. & Heyl, V. (2021). *Pädagogik bei Blindheit und Sehbehinderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lütolf, M., Koch, C. & Venetz, M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *Forum BVF*, 87, 5-13.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *SZH*, 20(6), 12-18.
- Matthes, E., Siegel, S. T., Heiland, T. (2021). Einleitung. In E. Matthes, S. T. Siegel & T. Heiland (Hrsg.), *Lehrvideos – das Bildungsmedium der Zukunft? Erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische Perspektiven* (S. 7-11). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Mills, A.E. & Wegener-Sleeswijk, B. (1996). Sprachprobleme bei älteren blinden Kindern: Syntax oder Pragmatik? In K. Ehlich (Hrsg.), *Kindliche Sprachentwicklung: Konzepte und Empirie* (S. 173-185). Opladen: Westdeutscher.
- Müller, U. & Backhaus, N. (2016). *Einsatz und Wirkung von Videos in der Umsetzung und Kommunikation von Forschungsergebnissen: Evaluation der NFP 61 – Videos und Ableitung allgemeiner Empfehlungen*, Forschungsbericht. Wädenswil.
- Peltzer-Karpf, A. (1994). *Spracherwerb bei hörenden, sehenden, hörgeschädigten, gehörlosen und blinden Kindern*. Tübingen: Gunter Narr.
- Pérez-Pereira, M. (1994). Imitations, repetitions, routines, and the child's analysis of language: insights from the blind. *Journal of Child Language*, 21 (2), 371-337.
- Pérez-Pereira, M. (1999). Deixis, personal reference and the use of pronouns by blind children. *Journal of Child Language*, 26(3), 655-680.
- Pérez-Pereira, M. & Conti-Ramsden, G. (1999). *Language Development and Social Interaction in Blind Children*. London: Psychology Press.
- Pérez-Pereira, M. & Conti-Ramsden, G. (2001). The Use of Directives in Verbal Interactions Between Blind Children and Their Mothers. *Journal of Visual Impairment & Blindness*, 133-149.

- Pfahl, N. & Sarimski, K. (2015). Wortschatz blinder und sehbehinderter Kleinkinder. *Blind-sehbehindert*, 135(4), 273-279.
- Pretis, M. (2017). Familienorientierte Unterstützung: Gemeinsames Verständnis, Effekte und zukünftige Herausforderungen. In F. Hänsenberger-Aebi & U. Schäfer (Hrsg.), *Eltern sein plus!* (S. 91-111). Zürich: Seismo.
- Rickard, C. (2012). *Multimodal cues in the socialization of joint attention in young children with varying degrees of vision: Getting the point, even when you can't see it*. University of Colorado.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen (3. Aufl.)*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Sakkalou, E., O'Reilly, M.A., Sakki, H., Springall, C., de Haan, M., Salt, A.T. & Dale, N.J. (2020). Mother-infant interactions with infants with congenital visual impairment and associations with longitudinal outcomes in cognition and language. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 62(6), 742-750.
- Sarimski, K., u.a. (2010). Interaktion von Müttern mit blinden und hochgradig sehbehinderten Kleinkindern. Gemeinsamkeiten und individuelle Unterschiede. *Blind-sehbehindert*, 130(2), 80-87; 154-160.
- Sarimski, K. & Lang, M. (2018). Praxis familienorientierter Arbeit. Eine explorative empirische Studie in der Frühförderung für sehbehinderte und blinde Kinder. *Frühförderung interdisziplinär*, 37, 123-133.
- Sarimski, K. & Lang, M. (2019). Profil von kommunikativen, sozialen und motorischen Kompetenzen blinder Kinder. Eine explorative Untersuchung mit der Vineland-Skalen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 88(4), 278-290.
- Sarimski, K. & Lang, M. (2020). *Frühförderung blinder Kinder. Grundlagen für die Arbeit mit blinden Kindern und ihren Familien*. Würzburg: Bentheim.
- Sarimski, K. (2022). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung (2 Aufl.)*. München: Reinhardt.

- Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen (2019). *Sehbehinderung, Blindheit und Hörsehbehinderung: Entwicklung in der Schweiz. Eine Publikation zur Frage: «Wie viele sehbehinderte, blinde und hörsehbehinderte Menschen gibt es in der Schweiz?» - Berechnungen 2019.* Verfügbar unter: https://www.szblind.ch/fileadmin/pdfs/Forschung/Forschungsberichte/SZBLIND_-_Sehbehinderung_..._Entwicklung_in_der_Schweiz_-_Berechnungen_2019_bf.pdf
- Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (1998). *Empfehlungen zum Förderschwerpunkt Sehen. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 20.03.1998.* Verfügbar unter: https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1998/1998_03_20-FS-Sehen.pdf
- Siegel, S. T. & Hensch, I. (2021). Qualitätskriterien für Lehrvideos aus interdisziplinärerer Perspektive: Ein systematisches Review. In E. Matthes, S. T. Siegel & T. Heiland (Hrsg.), *Lehrvideos – das Bildungsmedium der Zukunft? Erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische Perspektiven* (S. 254 - 266). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Szierbeck, J. (2019). *iMovie Handbuch. Filme schneiden am Mac, iPad und iPhone.* Obergriesbach: amac-buch.
- Tadic, V., Pring, L. & Dale, N. (2009). Attentional processes in young children with congenital visual impairment. *British Journal of Developmental Psychology*, 27, 311-530.
- Trefz, A. & Sarimski, K. (2013). Kommunikativ-pragmatische Auffälligkeiten bei Kindern mit Sehschädigungen. *Sprache – Stimme - Gehör*, 37, 157-163.
- Walter, P. & Plange, N. (2017). *Basiswissen Augenheilkunde.* Berlin: Springer.
- Vogel, D. & Funck, B.J. (2018). Immer nur die zweitbeste Lösung? Protokolle als Dokumentationsmethode für qualitative Interviews. *Forum: Qualitative Sozialforschung*, 19 (1), 1-29.
<https://doi.org/10.17169/fqs-19.1.2716>
- Zollinger, B. (2010). Die Entdeckung der Sprache. Entwicklungsprozesse, Störungen, Untersuchung, Beurteilung. *Pädiatrie up2date*, 3, 279-294.

Anhang

ANHANG 1	ZEITPLAN	75
ANHANG 2	MÖGLICHE INHALTE FILMSEQUENZEN	77
ANHANG 2.1	BESONDERHEITEN IN DER SPRACHENTWICKLUNG BLINDER KINDER.....	77
ANHANG 2.2	FÖRDERLICHES INTERAKTIONSVERHALTEN FÜR DEN SPRACHERWERB BLINDER KINDER	78
ANHANG 3	INFORMATIONSBLÄTTER ZUR REKRUTIERUNG VON DREHORTEN	80
ANHANG 3.1	INFORMATIONSBLATT FÜR FACHKRÄFTE HFE SEHEN.....	80
ANHANG 3.2	INFORMATIONSBLATT FÜR FAMILIEN	82
ANHANG 4	EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNGEN	84
ANHANG 4.1	GRUNDSÄTZLICHES EINVERSTÄNDNIS FACHKRÄFTE HFE SEHEN	84
ANHANG 4.2	GRUNDSÄTZLICHES EINVERSTÄNDNIS ELTERN	85
ANHANG 5	BEGLEITBROSCHÜRE	86
ANHANG 6	DOKUMENTE EVALUATION	107
ANHANG 6.1	INFORMATIONEN ZUR PILOTPHASE	107
ANHANG 6.2	INTERVIEWLEITFADEN FACHPERSONEN.....	108
ANHANG 6.3	INTERVIEWLEITFADEN ELTERN	111
ANHANG 6.4	GEDÄCHTNISPROTOKOLL: INTERVIEW MIT PETRA VAN KESTEREN	113
ANHANG 6.5	GEDÄCHTNISPROTOKOLL: INTERVIEW MIT CHRISTINE MOOSER.....	116
ANHANG 6.6	GEDÄCHTNISPROTOKOLL: INTERVIEW MIT MUTTER DER FAMILIE 1.....	119
ANHANG 6.7	GEDÄCHTNISPROTOKOLL: INTERVIEW MIT MUTTER UND VATER DER FAMILIE 2	121
ANHANG 6.8	SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE ÜBERARBEITUNG AUS DER EVALUATION.....	123

Anhang 1 Zeitplan

Arbeits- schritte	April 2023	Mai 2023	Juni 2023	Juli 2023	August 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Dezember 2023	Januar 2024	Februar 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024
Literaturrecherche & Einlesen														
Erstellung Informationsblätter														
Anfragen verschiedener Dienste zu möglichen Drehorten														
Kontaktaufnahme mit den HFE-Sehen, die sich eine Teilnahme vorstellen können														
Erarbeitung von Einverständniserklärungen														
Terminvereinbarungen mit HFE's und Familien für die Drehtage														
Dreharbeiten														
Erarbeitung Theorieteil 1 zum Spracherwerb														
Schreiben von Einleitung & Ausgangslage; Produktplanung														
Formulierung inhaltlicher Merkmale aus der Theorie														
Durchsicht des gesamten Filmmaterials														
Auswahl von 4-5 gelungenen Filmsequenzen														
Schneiden der entsprechenden Sequenzen														
Einholen der definitiven Einverständnisse														
Fertige Aufbereitung der Filmsequenzen														

Arbeits- schritte	April 2023	Mai 2023	Juni 2023	Juli 2023	August 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Dezember 2023	Januar 2024	Februar 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024
Erstellung fachlicher Kommentare														
Erstellung Begleitbroschüre														
Überlegungen zur Verpackung der Materialien / Materialbeschaffung														
Suche nach HFE's & Familien für die Evaluation														
Erarbeitung Interviewleitfäden & Informationen für Evaluationsphase														
Evaluationsphase														
Erarbeiten Theorie Teil 2: Beratung & Begleitung; Beantwortung der Fragestellungen														
Erläuterungen zur Produktherstellung														
Durchführung von 4 Leitfadeninterviews														
Auswertung der Interviews														
Aufbereitung der Ergebnisse & Überarbeitung der Materialien														
Résumé formulieren														
Verzeichnisse und Anhang fertigstellen														
Zum Korrekturlesen geben														
Letzte Überarbeitung														
Abgabe Woche 19														

Anhang 2 Mögliche Inhalte Filmsequenzen

Anhang 2.1 Besonderheiten in der Sprachentwicklung blinder Kinder

	Wichtige Aussage	Mögliche Beobachtung
1. Vorsprachliche Kommunikation		
1.1	Blinde Kinder verhalten sich im ersten Lebensjahr ruhiger als sehende, weil sie mehr über die Umwelt erfahren, wenn sie zuhören als wenn sie lautieren.	Ein Säugling verstummt, wenn er angesprochen wird.
1.2	Der Erwerb von Konsonanten wie «p» oder «m», die durch das Abschauen vom Mund anderer Sprechenden schneller gelernt werden, kann Schwierigkeiten bereiten.	
2. Wortschatzaufbau		
2.1	Blinde Kinder verwenden oftmals länger Eigennamen eines spezifischen Objekts und seltener generelle Nomen als sehende Kinder.	
2.2	Blinde Kinder verwenden mehr Namen von Alltagsgegenständen und Möbeln.	Ein Kind benennt Möbel oder Alltagsgegenstände.
3. Die Bedeutung von Worten		
3.1	In der Sprachentwicklung blinder Kinder können vermehrt Schwierigkeiten in der Semantik auftreten.	Ein Kind verwendet einen Begriff, der in dem aktuellen Kontext nicht passt.
4. Echolalischer Sprachgebrauch		
4.1	Bei blinden Kindern zeigt sich für eine gewisse Zeit oftmals die Neigung zu einem echolalischen Sprachgebrauch.	Ein Kind wiederholt die Worte und Sätze einer Bezugsperson ohne Beachtung des korrekten situativen Kontextes.
5. Personalpronomen und räumliche Bezeichnungen		
5.1	Blinde Kinder zeigen zum Teil Auffälligkeiten im Pronomenerwerb, wobei sie oft die erste und zweite Person verwechseln.	Ein Kind verwendet «du» anstelle von «ich», wenn es über sich selbst spricht.
5.2	Zum Teil haben blinde Kinder Schwierigkeiten im korrekten Gebrauch von räumlichen Begriffen.	Ein Kind nutzt einen räumlichen Begriff (z.B. «vor», «hinter», «auf»...) nicht korrekt.
6. Nonverbale Kommunikation		
6.1	Blinde Kinder zeigen weniger Mimik und Gestik als sehende Kinder.	Ein Kind zeigt in der Interaktion kaum Mimik und nur wenig Gestik.
7. Herstellung geteilter Aufmerksamkeit		
7.1	Blinde Kinder setzen weniger zeigende Kommunikationsformen (Zeigegesten oder Ausstrecken der Hand) zur Herstellung geteilter Aufmerksamkeit ein, sondern nutzen Berührungen und Sprache.	Ein Kind erregt die Aufmerksamkeit einer Bezugsperson durch Berührung oder Sprache.
8. Beteiligung an Dialogen		
8.1	Für blinde Kinder ist es schwieriger als für sehende Kinder, sich an einem reziproken, gut aufeinander abgestimmten Dialog zu beteiligen.	Ein Kind unterbricht die Äusserung einer anderen Person.
8.2	Blinde Kinder scheinen als Anlässe für Dialoge eher die Kommentierung eigener Handlungen zu wählen und weniger Ereignisse oder Handlungen in der Umgebung.	Ein Kind spricht darüber, was es gerade tut.

Anhang 2.2 Förderliches Interaktionsverhalten für den Spracherwerb blinder Kinder

	Wichtige Aussage	Mögliche Beobachtung
1. Signale des Kindes erkennen und beantworten		
1.1	Da offensichtliche Signale wie Blickrichtung, Zeigen und eine ausgeprägte Mimik bei blinden Kindern fehlen, braucht es eine genaue Beobachtungsgabe der Bezugspersonen, um die Signale des Kindes zu erkennen und richtig zu deuten.	Eine Bezugsperson erkennt die Signale eines blinden Kindes (z.B. Kopf in Richtung einer Geräuschquelle wenden oder eine geöffnete Hand) und reagiert passend darauf.
2. Für das Kind wahrnehmbare Objekte, Handlungen und Eigenschaften benennen		
2.1	Um Wort und Objekt bzw. Handlung verknüpfen zu können, muss das Kind dieses unmittelbar wahrnehmen können.	Die Bezugsperson nennt ein Objekt beim Namen, welches das Kind in dem Moment ertastet oder hört.
2.2	Es ist hilfreich, Objekte und Materialien, mit denen sich das Kind gerade beschäftigt, zu beschreiben, um den visuellen Ausfall zu mindern.	Die Bezugsperson beschreibt einen Gegenstand, den ein Kind gerade taktil erkundet. Sie benennt die Materialeigenschaften und die einzelnen Teile des Objekts.
2.3	Es ist wichtig, dem Kind eine Vielzahl von Erkundungsmöglichkeiten zu bieten und es zu ermuntern, Neues zu entdecken.	Die Bezugsperson ermuntert das Kind, seine Umgebung zu erkunden.
2.4	Wenn eigene Handlungen benannt werden, hilft dies dem Kind zu verstehen, was gerade in seinem Umfeld geschieht.	Die Bezugsperson beschreibt, was sie gerade tut.
2.5	Das Benennen von eigenen Gefühlen oder den Gefühlen des Kindes können dem blinden Kind Informationen darüber geben, wie Gefühle benannt und zum Ausdruck gebracht werden.	Die Bezugsperson benennt das eigene Lachen oder das Lachen des Kindes und ermuntert es, dieses auch zu erfahren.
3. Erweiternde Informationen anbieten		
3.1	Erweiternde Informationen helfen den Kindern, Wissen über Objekte und Handlungen aufzubauen, die ihnen durch das Sehen nicht zur Verfügung stehen und die sie nicht ertasten können.	Die Bezugsperson spricht über die Funktion eines Objekts oder das Ziel einer Handlung und gibt dem Kind damit weiterführende Informationen.
3.2	Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Dingen sind für ein blindes Kind oft nicht offensichtlich. Es ist auf den Input einer Bezugsperson angewiesen, um diese zu zeigen und zu erklären.	Die Bezugsperson bietet dem Kind zwei ähnliche Gegenstände an und erläutert Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
3.3	Es ist zentral erweiternde Informationen an bereits vorhandene Vorstellungen und Wissensinhalte anzuknüpfen, um so eine Einordnung neuen Wissens zu ermöglichen.	Die Bezugsperson stellt eine Verbindung von einem neuen Geräusch oder Objekt zu etwas her, was das Kind bereits kennt.
4. Momente geteilter Aufmerksamkeit herstellen und aufrechterhalten		
4.1	Eine Bezugsperson folgt dem aktuellen Aufmerksamkeitsfokus des Kindes und teilt diesen.	Die Bezugsperson erkennt das aktuelle Interesse des Kindes und nimmt Bezug darauf.
4.2	Die Stimme kann gezielt dazu eingesetzt werden, die Aufmerksamkeit des Kindes zu erregen.	Die Bezugsperson spricht mit fesselnder Stimme und erregt damit die Aufmerksamkeit des Kindes (z.B. Gugus-Dada-Spiel).
4.3	Wird einer Aufforderung der Name des Kindes vorangestellt, erweckt dies die Erwartung, dass nun etwas an das Kind gerichtetes folgt.	Die Bezugsperson spricht das Kind mit Name an und lässt darauf eine für das Kind spannende Handlung folgen oder fordert es zu einer eigenen Handlung auf.
4.4	Um zu zeigen, worauf die Bezugspersonen die gemeinsame Aufmerksamkeit richten möchte, klopft sie auf ein Objekt oder in die Nähe des Objekts.	Die Bezugsperson klopft auf ein Objekt in Griffnähe des Kindes, woraufhin sich das Kind diesem zuwendet und es ertastet.

	Wichtige Aussage	Mögliche Beobachtung
4.5	Klopfgeräusche können zur Orientierung eingesetzt werden, um dem Kind anzuzeigen, wo sich ein spannender Gegenstand befindet.	Die Bezugsperson klopft in etwas weiterer Distanz auf einen Gegenstand, woraufhin das Kind sich in diese Richtung bewegt.
4.6	Durch das Berühren des Kindes mit einem Objekt oder das Platzieren eines Objekts in Reichweite des Kindes bieten Bezugspersonen taktile Unterstützung für die Ausrichtung der Aufmerksamkeit.	Die Bezugsperson berührt das Kind mit einem Objekt (oder legt dieses zusammen mit einem verbalen Hinweis vor das Kind hin), woraufhin sich das Kind dem Objekt zuwendet und dieses ertastet.
4.7	Um die Aufmerksamkeit eines blinden Kindes zu erlangen hilft es, das Kind über verschiedene Sinneskanäle anzusprechen.	Die Bezugsperson animiert das Kind dazu, einen Gegenstand zu ertasten (evtl. durch Führen der Hand) und kommentiert gleichzeitig den ertasteten Gegenstand und die Handlung, die ggf. damit ausgeführt wird.
5. Routinen sprachlich begleiten und Rituale einsetzen		
5.1	Das Einbinden der Sprache in tägliche Routinen hilft blinden Kindern dank den regelmässigen Wiederholungen dabei, die Sprache mit dem zu verbinden, was es gerade erlebt.	Die Bezugsperson begleitet tägliche Routinen wie beispielsweise das Anziehen oder eine Essenssituation sprachlich.
5.2	Rituale, wie regelmässig wiederkehrende Fingerverse, Lieder, Reime oder Geben-Nehmen-Spiele, bieten den Kindern rasch die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen, ohne dass schon eine Abstimmung auf ein äusseres Objekt erforderlich ist.	Die Bezugsperson und das Kind führen gemeinsam einen Fingervers durch oder begleiten ein Lied mit entsprechenden Bewegungen.
5.3	Lieder und Reime ermöglichen es auch ohne Sehvermögen auf eine gewisse Distanz mit einer Bezugsperson zu interagieren und miteinander im Kontakt zu sein.	Die Bezugsperson hält sich in einem Nebenraum auf und singt ein Lied.
6. Räumliches Wissen vermitteln		
6.1	Um die räumliche Platzierung von Objekten in Bezug auf sich selbst zu erkennen, sind blinde Kinder auf die Unterstützung ihrer Bezugspersonen angewiesen. Es ist beispielsweise hilfreich, den Körper des Kindes als Bezugspunkt zu nutzen, um dem Kind beim Auffinden von Gegenständen zu helfen.	Die Bezugsperson gibt dem Kind verbale Hinweise darüber, wo sich ein gesuchtes Objekt ausgehend von seinem Körper befindet (z.B. «Es ist unten bei deinen Zehen»).
6.2	Werden stabile Merkmale wie z.B. Möbel in vertrauter Umgebung regelmässig benannt, können Orientierungspunkte aufgebaut werden, die es dem Kind mit der Zeit ermöglichen, sich eigenständig zu bewegen.	Die Bezugspersonen benennt die Möbel und/oder Bodenbeläge, die das Kind bei seiner Fortbewegung berührt.
7. Sprechpausen einlegen		
7.1	Es braucht Sprechpausen, um über das Erlebte nachdenken zu können, konzentriert zu lauschen, sich auf die taktile Erkundung zu fokussieren oder dem Kind die Gelegenheit zu geben, sich einzubringen.	Die Bezugsperson ist ruhig und das Kind fokussiert sich auf eine Tätigkeit oder einen Gegenstand und äussert sich evtl. dazu.
8. Gemeinsames Betrachten taktiler Bilderbücher		
8.1	Um blinden Kindern erste literale Erfahrungen zu ermöglichen, brauchen sie Zugang zur Brailleschrift.	Die Bezugsperson erkundet mit dem Kind zusammen die Brailleschrift.
8.2	Der frühe Umgang mit Büchern und das Ertasten und Interpretieren von Abbildungen hilft beim Aufbau eines Symbolverständnisses.	Die Bezugsperson kommentiert die vom Kind ertasteten Abbildungen und weist auf Unterschiede zur Realität hin.

Anhang 3 Informationsblätter zur Rekrutierung von Drehorten

Anhang 3.1 Informationsblatt für Fachkräfte HFE Sehen

Informationen zur geplanten Masterarbeit HFE

Geteilte Aufmerksamkeit herstellen mit blinden oder hochgradig sehbeeinträchtigten Kindern – wie gelingt das?

Entwicklung von kommentierten Videosequenzen zur Beratung von Eltern

Darum gehts

Im Rahmen meiner Masterarbeit im Studiengang Heilpädagogische Früherziehung an der HfH möchte ich 4-5 Videosequenzen (je 2-5 Minuten) erstellen, die gelungene Momente geteilter Aufmerksamkeit zwischen blinden (oder hochgradig sehbeeinträchtigten) Kindern und ihren Bezugspersonen zeigen. Zu jeder Sequenz wird ein fachlicher, schriftlicher Kommentar formuliert, der auf hilfreiche Handlungsmuster der Bezugsperson und Feinzeichen des Kindes, die in der Videosequenz zu sehen sind, aufmerksam macht. Ausserdem wird ein Merkblatt erarbeitet, welches Tipps für den konkreten Einsatz der Videosequenzen enthält. Ziel ist es, dass die so entstandenen Materialien von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung Sehen zur Beratung von Eltern blinder oder hochgradig sehbeeinträchtigter Kinder genutzt werden können.

Deshalb liegt mir das Thema am Herzen

Die Aufmerksamkeit gemeinsam auf ein Objekt oder ein Ereignis zu richten und darüber in einen Austausch zu kommen, ist eine zentrale Voraussetzung für den Spracherwerb. Sehende Kinder schauen schon früh auf dieselben Gegenstände wie ihre Sozialpartner, passen ihre eigene Blickrichtung der des Gegenübers an und lenken die Aufmerksamkeit von Erwachsenen aktiv mit Zeigegesten auf Dinge, die sie interessieren. Dies alles ist für blinde Kinder oder Kinder mit einer hochgradigen Sehbeeinträchtigung nicht möglich. Trotzdem zeigen Studien, dass auch blinde Kinder Momente geteilter Aufmerksamkeit mit anderen Menschen erleben. Dazu sind sie aber auf einfühlsame Erwachsene angewiesen, denen es durch Verbalisierung, Gesten, Handlungen und körperliche Anweisungen gelingt, geteilte Aufmerksamkeit herzustellen und aufrechtzuerhalten. Eltern müssen sich an den fehlenden Blickkontakt des Kindes gewöhnen und lernen, sich an seinen tastenden Bewegungen und anderen Zeichen zu orientieren, um zu erkennen, worauf sich seine Aufmerksamkeit richtet. Die Heilpädagogische Früherziehung Sehen kann sie dabei unterstützen. Beratend kann die Fachperson den Eltern aufzeigen, wie sie ihre Interaktion und ihren sprachlichen Input gestalten können, um den Spracherwerb des Kindes zu unterstützen. Zentrale Herausforderung ist dabei die Herstellung geteilter Aufmerksamkeit. Kurze Filmsequenzen, die gelungenen Momenten geteilter Aufmerksamkeit mit blinden Kindern zeigen, können für diesen Beratungsprozess äusserst hilfreich sein.

Wer wird gesucht

Für die Herstellung der Videosequenzen suche ich Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung Sehen, die eine Familie mit einem blinden oder hochgradig sehbeeinträchtigten Kind (ohne kognitive Einschränkung) begleiten und sich vorstellen können, sich am Projekt zu beteiligen.

Wo und wann wird gefilmt

Gefilmt werden pro Familie ein bis zwei Früherziehungsstunden (Kind, HFE & mindestens ein Elternteil). Das so entstandene Filmmaterial wird anschliessend nach gelungenen Momenten geteilter Aufmerksamkeit zwischen dem Kind und einer Bezugsperson (HFE oder Elternteil) durchsucht und entsprechend geschnitten. Die Filmarbeiten sollten wenn möglich im Verlauf der nächsten 2-4 Monate durchgeführt werden.

Was geschieht mit den Filmsequenzen

Die Filmsequenzen werden aufbereitet, schriftlich kommentiert und zusammen mit dem Merkblatt auf einen Stick geladen. Interessierte Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung Sehen können einen solchen Stick beziehen und das Material für die Beratung von Eltern einsetzen.

Wie ist das weitere Vorgehen

Begleitet eine Fachkraft der Heilpädagogischen Früherziehung Sehen eine Familie mit einem blinden oder hochgradig sehbeeinträchtigten Kind und kann sich vorstellen, am Projekt mitzuwirken, würde ich mich sehr über eine Kontaktaufnahme freuen. Telefonisch können wir offene Fragen und Details klären. Entscheidet sich die Fachkraft anschliessend definitiv für eine mögliche Teilnahme am Projekt, stellt sie dieses der Familie vor (dazu lasse ich ihr ein entsprechendes Infoblatt zukommen). Sind sowohl Familie als auch Fachkraft mit der Teilnahme am Projekt einverstanden, werden ein bis zwei Termine vereinbart, an denen ich die Lektionen der Heilpädagogischen Früherziehung mit der Kamera begleiten werde. Ergeben sich aus dem so entstandenen Filmmaterial gelungene Momente geteilter Aufmerksamkeit, werden diese allen Beteiligten gezeigt und ausschliesslich mit deren schriftlichem Einverständnis zur Beratung anderer betroffener Familien im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung eingesetzt. So wird sichergestellt, dass keine Filmsequenz weiterverwendet wird, welche nicht im Sinne der abgebildeten Personen bzw. deren Eltern ist.

Wenn sich Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung Sehen und Familien mit einem blinden oder hochgradig sehbeeinträchtigten Kind von meiner Idee anstecken lassen und sich vorstellen könnten, am Projekt mitzuwirken, würde mich das sehr freuen!

Herzliche Grüsse

Doris Frei

Kontaktangaben:

Anhang 3.2 Informationsblatt für Familien

Informationen zur geplanten Masterarbeit HFE

Geteilte Aufmerksamkeit herstellen mit blinden oder hochgradig sehbeeinträchtigten Kindern – wie gelingt das?

Entwicklung von kommentierten Videosequenzen zur Beratung von Eltern

Darum gehts

Im Rahmen meiner Masterarbeit im Studiengang Heilpädagogische Früherziehung möchte ich 4-5 Videosequenzen (je 2-5 Minuten) erstellen, die gelungene Momente geteilter Aufmerksamkeit* zwischen einem blinden (oder hochgradig sehbeeinträchtigten) Kind und seiner Bezugsperson zeigen. Zu jeder Sequenz wird ein fachlicher, schriftlicher Kommentar formuliert, der auf hilfreiche Handlungsmuster der Bezugsperson und Feinzeichen des Kindes, die in der Videosequenz zu sehen sind, aufmerksam macht.

Ziel ist es, dass die so entstandenen Filmsequenzen von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung Sehen zur Beratung von Eltern blinder oder hochgradig sehbeeinträchtigter Kinder genutzt werden können.

**d.h. Momente, in denen zwei Personen ihre Aufmerksamkeit auf ein gemeinsames Objekt oder Ereignis richten*

Deshalb liegt mir das Thema am Herzen

Die Aufmerksamkeit gemeinsam auf ein Objekt oder ein Ereignis zu richten und darüber in einen Austausch zu kommen, ist eine zentrale Voraussetzung für den Spracherwerb. Sehende Kinder schauen schon früh auf dieselben Gegenstände wie ihre Sozialpartner, passen ihre eigene Blickrichtung der des Gegenübers an und lenken die Aufmerksamkeit von Erwachsenen aktiv mit Zeigegesten auf Dinge, die sie interessieren. Dies alles ist für blinde Kinder oder Kinder mit einer hochgradigen Sehbeeinträchtigung nicht möglich. Trotzdem zeigen Studien, dass auch blinde Kinder Momente geteilter Aufmerksamkeit mit anderen Menschen erleben. Dazu sind sie aber auf einfühlsame Erwachsene angewiesen, denen es durch Verbalisierung, Gesten, Handlungen und körperliche Anweisungen gelingt, geteilte Aufmerksamkeit herzustellen und aufrechtzuerhalten. Eltern müssen sich an den fehlenden Blickkontakt des Kindes gewöhnen und lernen, sich an seinen tastenden Bewegungen und anderen Zeichen zu orientieren, um zu erkennen, worauf sich seine Aufmerksamkeit richtet. Die Heilpädagogische Früherziehung Sehen kann sie dabei unterstützen. Beratend kann die Fachperson den Eltern aufzeigen, wie sie ihre Interaktion und ihren sprachlichen Input gestalten können, um den Spracherwerb des Kindes zu unterstützen. Zentrale Herausforderung ist dabei die Herstellung geteilter Aufmerksamkeit. Kurze Filmsequenzen, die gelungenen Momenten geteilter Aufmerksamkeit mit blinden Kindern zeigen, können für diesen Beratungsprozess äusserst hilfreich sein.

Wer wird gesucht

Für die Herstellung der Videosequenzen suche ich Familien mit einem blinden oder hochgradig sehbeeinträchtigten Kind, welche von einer Heilpädagogischen Früherzieherin begleitet werden und sich vorstellen könnten, sich am Projekt zu beteiligen.

Wo und wann wird gefilmt

Gefilmt werden pro Familie ein bis zwei Früherziehungsstunden (Kind, HFE & mindestens ein Elternteil). Das so entstandene Filmmaterial wird anschliessend nach gelungenen Momenten geteilter Aufmerksamkeit zwischen dem Kind und einer Bezugsperson (HFE oder Elternteil) durchsucht und entsprechend geschnitten. Die Filmarbeiten sollten wenn möglich im Verlauf der nächsten 2-4 Monate durchgeführt werden.

Was geschieht mit den Filmsequenzen

Die Filmsequenzen werden aufbereitet, schriftlich kommentiert und auf einen Stick geladen. Interessierte Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sehen können einen solchen Stick beziehen und das Material für die Beratung von Eltern einsetzen.

Wie ist das weitere Vorgehen

Können sich eine Familie und «ihre» Heilpädagogische Früherzieherin grundsätzlich vorstellen, an dem Projekt mitzuwirken, würde mich das sehr freuen. Gerne können wir telefonisch offene Fragen besprechen, bevor sich die beteiligten Personen definitiv für oder gegen eine Teilnahme entscheiden. Sind sowohl Familie als auch Fachkraft mit dem Filmen einverstanden, werden ein bis zwei Termine vereinbart, an denen ich die Lektionen der Heilpädagogischen Früherziehung mit der Kamera begleiten werde. Ergeben sich aus dem so entstandenen Filmmaterial gelungene Momente geteilter Aufmerksamkeit, werden diese allen Beteiligten gezeigt und ausschliesslich mit deren schriftlichem Einverständnis zur Beratung anderer betroffener Familien im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung eingesetzt. So wird sichergestellt, dass keine Filmsequenz weiterverwendet wird, welche nicht im Sinne der abgebildeten Personen bzw. deren Eltern ist.

Ich bin gespannt auf Ihre Rückmeldung und würde mich riesig freuen, wenn ich Sie sich eine Teilnahme am Projekt vorstellen könnten.

Herzliche Grüsse

Doris Frei

Kontaktangaben:

Anhang 4 Einverständniserklärungen

Anhang 4.1 Grundsätzliches Einverständnis Fachkräfte HFE Sehen

Einverständniserklärung für Filmaufnahmen im Rahmen der Masterarbeit HFE von Doris Frei zum Thema „Herstellung geteilter Aufmerksamkeit mit blinden oder hochgradig sehbeeinträchtigten Kindern“

Name, Vorname der HFE: _____

Name des Früherziehungsdienstes:

Telefonnummer: _____

Mailadresse: _____

Alle hier angegebenen Informationen unterliegen der strikten Schweigepflicht. Sie sind niemandem ausser der Autorin der Masterarbeit HFE (Doris Frei) zugänglich.

-
- Ja, ich bin einverstanden**, dass ich im Rahmen der Masterarbeit HFE von Doris Frei während einer Lektion der Heilpädagogischen Früherziehung gefilmt werde. Mir ist bewusst, dass diese Videoaufnahmen das Ziel haben, via Stick Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung zur Verfügung gestellt zu werden, um sie für die Beratung von Eltern blinder oder hochgradig sehbeeinträchtigter Kinder zu nutzen. Jede zu diesem Zweck gedachte Filmszene kann von mir eingesehen werden und wird erst nach Einholung des definitiven Einverständnisses dafür freigegeben.
- Nein, ich bin nicht einverstanden**, dass ich im Rahmen der Masterarbeit HFE von Doris Frei gefilmt werde.

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

Anhang 4.2 Grundsätzliches Einverständnis Eltern

Einverständniserklärung für Filmaufnahmen im Rahmen der Masterarbeit HFE von Doris Frei zum Thema „Herstellung geteilter Aufmerksamkeit mit blinden oder hochgradig sehbeeinträchtigten Kindern“

Name, Vorname des Kindes:	_____
Geschlecht:	<input type="checkbox"/> Junge <input type="checkbox"/> Mädchen
Geburtsdatum:	___ / ___ / _____ (Tag/Monat/Jahr)
Name, Vorname der Mutter:	_____
Name, Vorname des Vaters:	_____
Wohnadresse des Kindes	
Strasse:	_____
PLZ/Ort:	_____
Telefonnummer:	_____
Mailadresse:	_____

Alle hier angegebenen Informationen unterliegen der strikten Schweigepflicht. Sie sind niemandem ausser der Autorin der Masterarbeit HFE (Doris Frei) zugänglich.

In den fertigen Filmen werden nur die Vornamen der Kinder erwähnt und die vollständigen Namen nicht bekannt gegeben.

Ja, ich bin einverstanden, dass ich und mein Kind im Rahmen der Masterarbeit HFE von Doris Frei während einer Lektion der Heilpädagogischen Früherziehung gefilmt werden. Mir ist bewusst, dass diese Videoaufnahmen das Ziel haben, via Stick Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung zur Verfügung gestellt zu werden, um sie für die Beratung von Eltern blinder oder hochgradig sehbeeinträchtigter Kinder zu nutzen. Jede zu diesem Zweck gedachte Filmszene kann von den Erziehungsberechtigten der dargestellten Kinder eingesehen werden und wird erst nach Einholung des definitiven Einverständnisses dafür freigegeben.

Nein, ich bin nicht einverstanden, dass ich und mein Kind im Rahmen der Masterarbeit HFE von Doris Frei gefilmt werden.

Ort, Datum: _____

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: _____

Anhang 5 Begleitbroschüre

Hinweis: Die Begleitbroschüre hat im Original das Format DIN A5. Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird sie hier im DIN A4-Format abgedruckt. Das Inhaltsverzeichnis bezieht sich auf die Seitenzahlen im Original.

Begleitung und Unterstützung blinder Kinder beim Spracherwerb

Begleitbroschüre zu fünf Kurzfilmen

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG	1
DIE BEGLEITBROSCHÜRE	3
ZUM EINSATZ DER FILME	5
DIE KINDER UND IHRE FAMILIEN	8
KOMMENTARE	10
FENSTER.....	10
HOLZZYLINDER.....	14
TASTBUCH	18
WASSERFLASCHE.....	21
WECKER.....	25

Einführung

Die Ausgangslage

Wenn das Sehvermögen fehlt, bringt dies für den Spracherwerb besondere Herausforderungen mit sich. Ein blindes Kind kann nicht sehen, worauf sich die Worte seiner Bezugspersonen beziehen und auch deren Mimik und Gestik bleiben ihm verborgen. Es kann nicht mit dem Finger auf Dinge zeigen, die es interessieren oder Blickkontakt zu anderen aufnehmen. Umgekehrt ist es seinem Gegenüber nicht möglich, sich an der Blickrichtung des Kindes zu orientieren, um zu wissen, worauf sich dessen Aufmerksamkeit richtet. All dies sind grundlegende Elemente für den Spracherwerb. Und obwohl diese nicht vorhanden sind, lernen auch blinde Kinder sprechen!

Voraussetzung dafür ist aber, dass das Kind in einer ihm angepassten, anregungsreichen Lernumgebung und mit einfühlsamen Erwachsenen aufwächst, denen es gelingt, sich auf seine besonderen Bedürfnisse einzustellen. Es erfordert hohe Kompetenzen der Eltern, sich in die Welt des blinden Kindes hineinzu-denken, seine Signale zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) kann sie in ihren elterlichen Fähigkeiten stärken. Beratend kann sie ihnen aufzeigen, wie sie die Interaktion und den sprachlichen Input gestalten können, um den Spracherwerb ihres Kindes zu fördern. Die Kurzfilme sollen helfen, Eltern für solch unterstützendes Interaktionsverhalten zu sensibilisieren, darüber ins Gespräch zu kommen und dieses in den eigenen Alltag zu integrieren.

Zu den Materialien

Die fünf Kurzfilme und diese Begleitbroschüre sind im Rahmen der Masterarbeit von Doris Frei im Studium der Heilpädagogischen Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) entstanden.

Folgende Überlegungen und Gegebenheiten haben zur Projektidee geführt:

- Die besonderen Herausforderungen, die durch die fehlende visuelle Wahrnehmung für die Sprachentwicklung blinder Kinder bestehen.
- Die Auswirkungen, die dies für die Begleitung und Unterstützung dieser Kinder im Spracherwerb hat und die möglicherweise damit verbundenen Unsicherheiten der Eltern.
- Die Anforderung an die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung, die Eltern dabei so gut als möglich zu unterstützen und zu begleiten.
- Die Überzeugung, dass kurze Videoaufnahmen dabei helfen können, indem sie Wissen über förderliches Interaktionsverhalten anschaulich vermitteln und das Gespräch darüber anregen.

Inspiriert wurde die Verfasserin von den Kurzfilmen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4» (www.kinder-4.ch), bei deren Entstehung sie im Rahmen einer früheren beruflichen Tätigkeit mitwirken durfte. Ziel war es, ein Produkt zu entwickeln, das sich an die Idee dieser Filme anlehnt, sich mit der sprachlichen Begleitung und Unterstützung blinder Kinder beschäftigt und überdies einen konkreten Nutzen für deren Eltern und HFE's bringt.

Informationen zum Datenschutz

Die Kurzfilme sind ausschliesslich zur Verwendung für die Beratung durch die HFE von Eltern und weiteren Bezugspersonen eines blinden Kindes bestimmt. Eine Veröffentlichung der Filme (z.B. im Internet) ist nicht gestattet. Sie können den von der HFE begleiteten Personen mit dem Hinweis abgegeben werden, dass diese ausschliesslich für den eigenen Gebrauch genutzt werden dürfen.

Die Begleitbroschüre

An wen richtet sich die Begleitbroschüre?

Die Begleitbroschüre richtet sich an Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE), die mit Familien mit einem blinden Kind arbeiten und die Filme für deren Beratung zu sprachunterstützendem Interaktionsverhalten einsetzen möchten.

Was beinhaltet die Begleitbroschüre?

In der Begleitbroschüre finden sich Überlegungen zum konkreten Einsatz der Filme in der Beratung. Ausserdem werden die gefilmten Kinder und ihre Familien vorgestellt. Die in den Kurzfilmen gesprochenen Kommentare und eingeblendeten zentralen Aussagen sind abgedruckt. Ergänzend dazu gibt es zu jedem Film einen längeren Begleitkommentar mit weiterführenden Informationen. Theoretische Aussagen zur Sprachentwicklung blinder Kinder und deren Unterstützung im Alltag werden dabei anhand des konkreten Filmbeispiels veranschaulicht.

Auf welche fachliche Grundlage stützt sich die Kommentierung der Filme?

Die Auswahl und Kommentierung der Filme beruhen auf theoretischen Erkenntnissen zu Besonderheiten in der Sprachentwicklung blinder Kinder sowie zu förderlichem Interaktionsverhalten ihrer Bezugspersonen. Diese wurden in der Masterarbeit im Rahmen einer Literaturrecherche zusammengetragen und sind auf dem beiliegenden Stick für interessierte Personen als PDF-Dokument («Der Spracherwerb und dessen Unterstützung bei blinden Kindern – theoretische Grundlagen») zugänglich. Am Ende des Dokuments gibt es ein Literaturverzeichnis mit weiterführender Literatur zum Thema.

Was können die Filme leisten, was nicht?

Die Filme zeigen natürliche Situationen, die im Rahmen von Heilpädagogischen Früherziehungsstunden entstanden sind. Es sind keine perfekten Vorzeigesituationen, sondern gelungene Beispiele aus dem Alltag, die auf unterstützendes Interaktionsverhalten aufmerksam machen, zum Gespräch einladen und zur Reflexion anregen wollen.

Einige Eltern werden sich vielleicht mit den Familien in den Filmen, die mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind wie sie selbst, identifizieren können. Nicht für jede Familie wird es in der bestehenden, beschränkten Auswahl aber einen Film geben, der auf ihre aktuelle Situation passt. So fehlt etwa ein Beispiel zur sprachlichen Begleitung ganz junger Kinder, die sich noch in der vorverbalen Phase befinden. Schriftliche Informationen zur sprachlichen Unterstützung in dieser ersten Lebensphase gibt es im Dokument zu den theoretischen Grundlagen auf dem Stick. Vielleicht regen die Filme die Fachkraft auch dazu an, eigene Videos in der Familie zu drehen und relevante Aspekte zu Besonderheiten in der Sprachbegleitung blinder Kinder anhand dieser individuellen Beispiele zu thematisieren.

Zum Einsatz der Filme

Wie die Filme im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung konkret eingesetzt werden, ist individuell unterschiedlich und hängt von der Zielsetzung der HFE und den Bedürfnissen der jeweiligen Familie ab. Bei der Planung und Durchführung einer Beratungssituation mit einem Film können folgende Anregungen und Überlegungen hilfreich sein.

Bevor ein oder mehrere Filme einer Familie gezeigt werden, sollte sich die HFE überlegen, **welche(r) der Filme** für die Familie passend sein könnte(n). Folgende Fragen können ihr dabei helfen:

- Wo steht die Familie in Bezug auf die alltägliche Sprachunterstützung ihres Kindes? (z.B. Wie und in welchen Situationen sprechen die Eltern mit dem Kind? Wie nutzen sie die alternativen Sinneskanäle für die Kommunikation mit dem Kind? Erkennen sie Feinzeichen des Kindes und gelingt es ihnen, Momente geteilter Aufmerksamkeit herzustellen?)
- Welche Inhalte möchte ich der Familie vermitteln? Gibt es spezifische Fragestellungen vonseiten der Familie? Welche der zentralen Aussagen scheinen mir für diese Familie von besonderem Interesse?
- Welche Familie und/oder welche Situation aus den Filmen passt am besten für die Familie, die ich begleite?
- Möchte ich einen oder mehrere Filme zeigen? An einem oder mehreren Beratungsterminen?

Um noch mehr Hintergrundwissen zum ausgesuchten Film zu erhalten, ist es empfehlenswert, im Vorfeld den **Kommentar** dazu zu lesen. Falls die HFE zusätzlich vertiefteres Fachwissen zu Besonderheiten in der Sprachentwicklung blinder Kinder und deren Unterstützungs-möglichkeiten nachlesen möchte, kann sich auch ein Blick auf das PDF-Dokument zu den theoretischen Grundlagen lohnen.

Neben der Filmauswahl ist es hilfreich, sich im Vorfeld zu überlegen, wie die **Beratungssituation** ungefähr aussehen sollte. Ist diese in ein geplantes Standortgespräch eingebettet? Oder wird eine reguläre Früherziehungsstunde dazu genutzt, das Thema aufzugreifen? Soll dies zu Beginn oder am Ende der Stunde geschehen? Wie viel Zeit muss ich für das Zeigen des Films und das Gespräch darüber einrechnen?

Auch Überlegungen zur **Technik** sollten vorgängig gemacht werden. Reicht es, wenn ich den Stick mitnehme, um den Film an einem Gerät der Familie abzuspielen? Lade ich ihn im Vorfeld auf ein Tablet oder den Laptop? Zeige ich den Film am Stück oder möchte ich ihn an gewissen Stellen unterbrechen, um auf etwas aufmerksam zu machen? Gebe ich im Vorfeld Informationen oder eine Beobachtungsaufgabe dazu oder lasse ich ihn ohne Kommentar auf die Eltern wirken?

Um mit den Eltern in ein **Gespräch** über den Film und seine Inhalte zu kommen und den Transfer in den eigenen Alltag zu unterstützen, können folgende Fragen hilfreich sein:

- Was geht Ihnen durch den Kopf, nachdem Sie diese Filmsequenz gesehen haben? Was hat Ihnen gefallen, was weniger?
- Was denken Sie, wie hat die erwachsene Person das blinde Kind in seinem Spracherwerb unterstützt?

- Wann und woran haben Sie gesehen, dass das Kind und die erwachsene Person ihre Aufmerksamkeit gemeinsam auf etwas richteten?
- Gibt es eine der «zentralen Aussagen», die Ihnen besonders wichtig erscheint? Weshalb?
- Kennen Sie ähnliche Situationen aus Ihrem Familienalltag?
- Woran erkennen Sie bei Ihrem Kind, worauf es seine Aufmerksamkeit aktuell richtet und wofür es sich interessiert?

Im Anschluss an die Beratungssituation kann überlegt werden, ob der schriftliche Kommentar zum Film auch für die Familie spannend wäre und abgegeben werden sollte. Dieser findet sich zusätzlich zum Abdruck in dieser Broschüre auch als PDF-Dokument auf dem Stick.

In Früherziehungsstunden, die auf die Beratungssequenz folgen, können die besprochenen Inhalte anhand konkreter Beispiele aufgegriffen werden. So kann es etwa sinnvoll sein, die Eltern auf die Feinzeichen des Kindes, die auf einen besonderen Aufmerksamkeitsfokus hindeuten, hinzuweisen und sie dazu aufzufordern, über das interessierende Objekt oder die Tätigkeit in einen Dialog zu treten. Oder es können gezielt Situationen herbeigeführt werden, in denen das Kind einen Gegenstand taktil erkundet. Seine Handlung kann dann bewusst sprachlich begleitet werden. Möchten die Eltern und die HFE das Thema der Sprachbegleitung blinder Kinder noch weiter vertiefen, können auch eigene Filme erstellt und gemeinsam mit Fokus auf sprachunterstützendes Interaktionsverhalten betrachtet und analysiert werden.

Die Kinder und ihre Familien

Im Rahmen der Masterarbeit wurden drei Familien mit einem blinden Kind (ohne zusätzliche kognitive Beeinträchtigung) und «ihre» Heilpädagogische Früherzieherin während jeweils ein bis zwei Früherziehungsstunden mit der Kamera begleitet.

Nico

Nico war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 2 Jahre alt. Er kam mit einem Anophthalmus (Fehlen der Anlage eines Auges) rechts und einem Nanophthalmus (klein gebautes Auge) links zur Welt. Während Nico rechts vollkommen blind ist, sieht er mit dem linken Auge etwas mehr als hell/dunkel. Auf der rechten Seite wurde ein Conformer eingesetzt, um das Wachstum der Augenhöhle anzuregen. Der Stil des Conformers ist in den Filmen sichtbar. Nico lebt mit seinen Eltern und dem älteren Bruder zusammen und profitiert seit dem frühen Säuglingsalter von der Heilpädagogischen Früherziehung.

Alexia

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war Alexia 3½ Jahre alt. Bei ihr wurde eine congenitale Leber'sche Amaurose diagnostiziert. Licht kann Alexia wahrnehmen. Ansonsten ist ihr Sehvermögen stark reduziert und sie nutzt ihre übrigen Sinne, um die Umwelt wahrzunehmen und sich zu orientieren. Alexia wächst dreisprachig auf (Französisch/Deutsch/Griechisch) und lebt mit ihren Eltern und dem älteren Bruder zusammen. Sie besucht eine Kita.

Charlie

Bei Charlie wurde unter anderem bei beiden Augen eine Vorderabschnittsdysgenese und eine Optikusatrophie (degenerative Erkrankung des Sehnervs) diagnostiziert. Während im Säuglingsalter noch ein gewisses Sehvermögen vorhanden war, nahm dieses in den ersten Lebensjahren kontinuierlich ab, bis er im Alter von circa 3 Jahren komplett erblindete und auch keine Lichtwahrnehmung mehr nachweisbar war. Charlie lebt mit seinen Eltern und der jüngeren Schwester zusammen. Die Heilpädagogische Früherzieherin begleitet Charlie seit seinem dritten Lebensjahr. Zum Zeitpunkt des Films war er 4 ½ Jahre alt und stand kurz vor dem Eintritt in den Kindergarten.

Kommentare

Fenster

Nico (1 Jahr 11 Monate)

Filmkommentar

«Auf» und «zu» und «auf» und «zu». Immer und immer wieder. Das macht Spass! Nico ist voll bei der Sache. Die Heilpädagogische Früherzieherin erkennt sein Interesse und beteiligt sich am lustigen Spiel. Auch sprachlich! So kommen die beiden in den Austausch miteinander.

«Rechts», «unten», «waagrecht» – schwierige Worte für den knapp 2-jährigen Nico. Aber auch wichtige. Denn sind ihm solch räumliche Begriffe vertraut, wird ihm dies die Orientierung erleichtern.

Nico kann nicht sehen, was geschieht. Aber er kann den Luftzug bei geöffnetem Fenster spüren, die Autos hören und erfahren, dass die Geräusche leiser werden, wenn das Fenster geschlossen ist. Was Nico wahrnimmt, fasst die Heilpädagogische Früherzieherin in Worte und ermöglicht ihm so die Verknüpfung von Begriffen mit dem Wahrgenommenen.

Autos fahren auf der Strasse – eine zusätzliche Information, die Nico hilft, Wissen aufzubauen, dass ihm durch das Sehen nicht zur Verfügung steht.

Begleitkommentar

Für das Kind wahrnehmbare Objekte, Handlungen und Eigenschaften sowie Gefühle benennen

Um die Bedeutung der Worte zu erfassen, sollte die Sprache an die Eindrücke und das Erleben des Kindes anknüpfen. Für die Bezugspersonen eines blinden Kindes heisst dies, sich ganz konkret bewusst zu machen, was dieses unmittelbar wahrnehmen kann und was nicht. Nico nimmt in der kurzen Filmsequenz unzählige Dinge über die ihm zur Verfügung stehenden Sinneskanäle wahr. Er spürt die kalte Luft, hört die Mutter näherkommen, fühlt die verschiedenen Stellungen des Fenstergriffs, hört die Geräusche, die von draussen nach drinnen dringen und bei geschlossenem Fenster leiser werden. All diese Erfahrungen benennt die HFE und ermöglicht Nico so, eine Verknüpfung zwischen dem Gesagten und dem Erlebten herzustellen. Dass Nico die verbalen Inputs aufnimmt, zeigt er, indem er die gehörten Begriffe selbst einsetzt und mehrfach wiederholt.

«Du hast Freude an dem Fenster!» bemerkt die HFE, als Nico begeistert zum Ausdruck bringt, dass er sich weiter mit dem Fenster beschäftigen möchte. Durch das Benennen von Gefühlen (den eigenen oder jenen des Kindes) können Bezugspersonen dem Kind Informationen darüber geben, wie Gefühle

benannt und zum Ausdruck gebracht werden. Dies ist für blinde Kinder besonders wichtig, da sie die Gefühlsausdrücke ihres Gegenübers nicht sehen und entsprechend imitieren können.

Erweiternde Informationen anbieten

Damit das Kind seinen Wortschatz erweitern kann, ist es wichtig, sich nicht auf das Benennen dessen, was gerade seine Aufmerksamkeit findet, zu beschränken, sondern ihm weiterführende Hinweise über seine Umwelt anzubieten. Solch erweiternde Informationen helfen dem Kind, Wissen über Objekte und Handlungen aufzubauen, die ihm ohne Sehvermögen nicht zur Verfügung stehen und die es auch durch taktile Mittel alleine nicht erfassen kann. So erfährt Nico in der Filmsequenz etwa, dass die Autos, die er hört, auf der Strasse fahren. Eine Information über den aktuellen Kontext, die er weder visuell noch taktil wahrnehmen kann.

Räumliches Wissen vermitteln

Zu wissen, wo man sich in der physischen Umgebung befindet, wo und wie Objekte in Beziehung zueinander und zu einem selbst stehen und wie sich diese Beziehung durch Eigenbewegung verändert, sind lebenslange Herausforderungen für blinde Kinder. Der Erwerb von räumlichem Wissen ist für sie deshalb besonders zentral und findet auf sensorischer, kognitiver und sprachlicher Ebene statt. Bezugspersonen können blinde Kinder dabei unterstützen, indem sie sie zur Erkundung ihres Umfeldes ermuntern und ihnen zahlreiche verbale Inputs dazu liefern. Im Film nutzt die HFE die spontan entstandene Situation am Fenster dazu, räumliche Begriffe wie «waagrecht», «unten» oder «rechts» passend einzusetzen. Sie ermöglicht Nico so, diese in Bezug zu seinen Handlungen zu setzen und ein Verständnis für deren Bedeutung zu entwickeln. Indem die HFE ihre Hand behutsam auf die Hand von Nico legt und gemeinsam mit ihm den Fenstergriff bedient, kann sie über einen weiteren Sinneskanal – die taktile Erfahrung – vermitteln, was sie mit den verwendeten räumlichen Begriffen meint.

Herstellen geteilter Aufmerksamkeit

Sich gemeinsam mit anderen Menschen auf Themen und Sachen beziehen zu können, ist eine zentrale Voraussetzung zur Kommunikation und zur Entwicklung des Sprachverständnisses. Bei einem blinden Kind ist es für das Gegenüber nicht möglich, Blickkontakt zu ihm herzustellen oder sich an seiner Blickrichtung zu orientieren. Diese Tatsache erschwert das Herstellen einer geteilten Aufmerksamkeit stark, was bedeutet, dass andere Strategien gefunden werden müssen, um die Aufmerksamkeit auf ein gemeinsames Thema zu richten. Das stellt hohe Ansprüche an die Fähigkeit der Bezugspersonen, die Aufmerksamkeitsrichtung des Kindes wahrzunehmen und sich darauf einzustellen. Nur so kann ein gemeinsamer Dialog entstehen.

Nico kann sein Interesse deutlich äussern – sowohl durch das mehrmalige Wiederholen seiner Tätigkeit, durch die gesamte, dem Fenster zugewandten Körperhaltung, wie auch durch verbale Aussagen («Möchtest du noch mehr?» – «Ja!»). Das Auf und Zu des Fensters scheint ihn zu faszinieren und er ist hochmotiviert bei der Sache. Eine optimale Voraussetzung, um die Sprache mit dem Erlebten zu verknüpfen. Die HFE erkennt das grosse Interesse von Nico und lässt ihm Zeit, seine Handlungen immer und immer wieder zu wiederholen. Rund 20 Minuten verbringen die zwei am Fenster und sind dabei im Austausch miteinander. Es ist den beiden nicht nur gelungen, geteilte Aufmerksamkeit herzustellen, sondern diese auch über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Eine beeindruckende Leistung für einen knapp 2-jährigen Jungen!

Zentrale Aussagen

- Der Wortschatzaufbau wird unterstützt, wenn sich die Bezugsperson auf das aktuelle Interesse des Kindes einlässt und dessen Erkundungen verbal begleitet.
- Alltagssituationen können dazu genutzt werden, räumliche Begriffe zu vermitteln. Diese sind für blinde Kinder besonders zentral, da sie die Orientierung erleichtern.
- Um die Bedeutung der Worte zu erfassen, sollten diese an die unmittelbaren Sinneswahrnehmungen des Kindes anknüpfen.
- Erweiternde Informationen helfen dem Kind, Wissen über Objekte und Handlungen aufzubauen, welches es weder visuell noch taktil erfassen kann.

Holzzyylinder

Nico (2 Jahre 2 Monate)

Filmkommentar

Was die Heilpädagogische Früherzieherin für ihn mitgebracht hat, kann Nico nicht sehen. Doch dank ihren erklärenden Sätzen erfährt er, was es ist, dass er das Angebot bereits kennt, wo er es findet und aus welchem Material es besteht. Aus Holz nämlich! Sind Nico solche Materialeigenschaften vertraut, hilft ihm dies, ein bekanntes Objekt wiederzuerkennen.

«So schnell!» und «So weit!» - toll, wie es Nico gelungen ist, den Holzzyylinder rollen zu lassen. Ihre Begeisterung zeigt die Heilpädagogische Früherzieherin durch den Klang ihrer Stimme. Für Nico ist dies besonders wichtig, denn ihre Mimik bleibt ihm verborgen.

Ganz genau lauscht Nico auf den Klang der Holzzyylinder. So erhält er wichtige Informationen über die Richtung, die Geschwindigkeit und die Distanz, in welcher sie rollen.

Den Unterschied zwischen einer Kugel und einem Zylinder kann Nico nicht sehen. Diesen muss er erfühlen und mit den Worten verknüpfen, die ihm die Bezugsperson dazu sagt. Eine grosse Leistung! Da hilft es, dass sie ihm die Unterschiede erklärt.

Nico weiss genau, wo das Terrarium im Raum ist und in welcher Richtung der Teppich liegt. Denn werden solch stabile Umgebungsmerkmale regelmässig benannt, werden sie zu Orientierungspunkten, die es Nico erleichtern, sich im Raum zurecht zu finden. «Hinter dir», «vor dir», «links» - solche Hinweise zur Position der Holzzyylinder helfen zusätzlich, diese wiederzufinden.

Begleitkommentar

Die Orientierung im Raum erleichtern

Nico lauscht genau auf das Geräusch, welches die kullernden und anstossenden Holzzyylinder verursachen. So erhält er Informationen über die Richtung, die Geschwindigkeit und die Distanz, in welcher die Zylinder rollen. Die HFE unterstützt ihn dabei, indem sie das Geschehen kommentiert («Dogg – gerade an das Tischbein gestossen.»; «Das war aber schnell!»; «Er kommt wieder zurück.»). So lernt Nico, die Geräusche einzuordnen und die Begriffe mit dem Gehörten zu verknüpfen. Beim Suchen der Holzzyylinder im ganzen Raum helfen ihm neben den akustischen Signalen auch die räumlichen Begriffe, mit denen die HFE beschreibt, wo sich die Zylinder – ausgehend von Nico's Körper – befinden («hinter dir»; «links»; «vor dir»). Neben den räumlichen Begriffen sind es auch die verbalen Bezeichnungen von Umgebungsmerkmalen, die dem blinden Kind die Orientierung erleichtern. Werden stabile Merkmale wie

z.B. Möbel oder Bodenbeschaffenheiten in der vertrauten Umgebung regelmässig benannt, können wichtige Orientierungspunkte aufgebaut werden. So weiss Nico beispielsweise genau, wo sich das Terrarium im Raum befindet und wo der Teppich sein muss. Hinweise wie «Der Holzzylinder ist unter dem Terrarium.» oder «Er ist zum Teppich gerollt.» reichen ihm, um den Holzzylinder ohne weitere Hilfe zu finden.

Dank der Vertrautheit im eigenen Zuhause kann sich Nico selbstständig durch die Wohnung bewegen. Das genaue Lauschen auf den Klang von Stimmen und Geräuschen, das Erfahren von Distanzen durch die eigene Bewegung, das Abspeichern von gemachten Erfahrungen im Gedächtnis – dies alles sind grundlegende Strategien, um sich später auch in einer weiteren Umgebung zurechtzufinden. Die Mutter und die HFE trauen ihm zu, sich selbstständig durch den Raum zu bewegen und diese wichtigen Erfahrungen zu sammeln. Sie sind dabei in der Nähe und schützen ihn vor Gefahren, wenn es nötig sein sollte (z.B. den Kopf an Möbeln anstossen).

Zentrale Begriffe vermitteln

Für blinde Kinder ist es eine besondere Herausforderung, Bezeichnungen für Gegenstände, die taktil ähnlich zueinander sind, richtig zuzuordnen. So scheint Nico Holzkugeln zu kennen, die er durch das Zimmer rollen lassen kann. Auch die Zylinder sind aus Holz, lassen sich rollen und tönen sehr ähnlich wie die Kugeln, wenn sie an etwas anstossen. Trotzdem ist es nicht dasselbe. Die optischen Unterschiede kann Nico aber nicht sehen. Da hilft es, dass die HFE diese erläutert («Eine Kugel ist rund.»; «Zylinder kann man zu einem Turm bauen. Mit Kugeln ist dies nicht möglich.»). Zusätzlich könnte die HFE eine Kugel dazu holen und Nico die beiden Gegenstände (Zylinder und Kugel) tastend erkunden lassen, während sie über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede spricht.

Begriffe, die spezifische Formen bezeichnen, Materialien und deren Merkmale beschreiben (z.B. Holz, Plastik, rau, glatt etc.) oder mit denen eine Richtung oder Position angegeben werden kann, sind für Personen ohne Sehvermögen besonders wichtig. So bieten etwa Objekteigenschaften dem blinden Kind alternative Möglichkeiten zur Identifizierung eines Objekts und die Beschreibung von Ortsangaben helfen ihm, Dinge zu finden und sich zu orientieren. Es ist deshalb wichtig, alltägliche Situationen dazu zu nutzen, solche Begriffe einzuführen. Das Spiel mit den Holzzylindern eignet sich bestens dafür: Nico kann erfahren, dass diese unterschiedlich schwer sind und lernt, die gemachte Erfahrung mit den Begriffen «schwer» und «leicht» zu verknüpfen. Er erfährt tastend, wie sich das Material «Holz» anfühlt und merkt, dass er den Holzzylinder nicht finden kann, wenn er die von der HFE genannte Richtung verwechselt und sich nach rechts statt nach links wendet.

Mit der Stimme variieren

«Das war aber schnell!», «So weit!» – die Begeisterung der HFE über das gelungene Abrollen des Holzzylinders ist nicht zu überhören. Das ist gut so, denn der Klang der Stimme und die Betonung der Worte geben Nico jene emotionalen Hinweise, die sehende Kinder zusätzlich über das Beobachten der Mimik und der Körperhaltung ihres Gegenübers erhalten.

Das Kind über verschiedene Sinneskanäle ansprechen

Nico kann die von der HFE mitgebrachten Holzzylinder nicht sehen. Es reicht also nicht, diese in seine Sichtweite zu legen oder mit dem Finger darauf zu zeigen, um seine Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Um sein Interesse dafür zu wecken, müssen andere Wahrnehmungskanäle angesprochen werden. Die HFE klopft mit den Holzzylindern auf den Boden, berührt damit Nico's Hände und macht ihn sprachlich darauf aufmerksam. Das Ansprechen über verschiedene Sinneskanäle hilft, gemeinsame

Aufmerksamkeit herzustellen. Hat Nico das neue Angebot erkannt, ist sein Interesse schnell geweckt und gemeinsam vertiefen sich die HFE und Nico in die neue Tätigkeit. Ein tolles Übungsfeld – auch sprachlich!

Zentrale Aussagen

- Über den Klang der Stimme seiner Bezugsperson erhält das Kind bedeutende emotionale Hinweise. Diese sind für blinde Kinder besonders wichtig, da ihnen die Mimik des Gegenübers verborgen bleibt.
- Werden die Unterschiede von taktil ähnlichen Objekten thematisiert, lernt das Kind, diese zu unterscheiden und richtig zu benennen.
- Materialien und deren Merkmale sollten schon früh benannt werden. Denn solche Objekteigenschaften helfen dem Kind, Gegenstände zu identifizieren.
- Wenn stabile Merkmale (wie z.B. Möbel) in der vertrauten Umgebung regelmässig benannt werden, kann das Kind wichtige Orientierungspunkte aufbauen.

Tastbuch

Nico (2 Jahre 2 Monate)

Filmkommentar

«Die kleine Raupe Nimmersatt» – eine Geschichte, die der ältere Bruder von Nico schon lange kennt. Beim gemeinsamen Betrachten des Bilderbuches konnte Nico sich bisher aber kaum aktiv beteiligen. Das Tastbuch, welches die Heilpädagogische Früherzieherin heute mitgebracht hat, macht die Geschichte nun aber auch für ihn erfahrbar. Wenn der Bruder vom Kindergarten zurück ist, steht einem gemeinsamen Bucherlebnis nichts mehr im Weg!

Die Brailleschrift fasziniert Nico. Auch wenn er die einzelnen Buchstaben noch nicht erkennen kann, spürt er doch die Erhebungen der Punkte, kann die Linien ertasten und ist neugierig auf deren Inhalt. Eine tolle Vorbereitung für das spätere Erlernen der Schrift!

Nicht nur der Inhalt der Geschichte gehört zum Bucherlebnis dazu. Auch erfährt Nico, dass jedes Buch einen Anfang und ein Ende hat, man umblättern kann und auf jeder Seite ein neues Bild erscheint. Während Nico tastet, fassen die Heilpädagogische Früherzieherin und die Mama das Erlebte in Worte.

Ein Ei, ein Baumstamm und vieles mehr, was Nico aus seinem Alltag kennt, ist im Buch abgebildet. Doch diese Objekte fühlen sich ganz anders an als in Wirklichkeit. Sie sind klein und flach und haben eine andere Oberflächenbeschaffenheit. Gut, dass die Heilpädagogische Früherzieherin darauf hinweist, dass diese Dinge Abbildungen sind und nicht der Realität entsprechen. Mit der Zeit wird Nico lernen, solche Tasterlebnisse einzuordnen und zu interpretieren.

Begleitkommentar

Bucherlebnisse mit anderen Kindern ermöglichen

Nico's grosser Bruder ist im Kindergarten. Er liebt Bilderbücher und schaut diese zu Hause alleine oder zusammen mit den Eltern öfters an. Bisher konnte Nico an diesen Aktivitäten nicht aktiv teilhaben. Dies hat die HFE dazu bewogen, ein Tastbuch mitzubringen. «Die Raupe Nimmersatt» – eine Geschichte, die für beide Brüder spannend ist. Während das Interesse bei Nico im Moment noch zu einem grossen Teil auf dem Ertasten der Brailleschrift und der Bilder liegt, wird bei wiederholtem Betrachten des Buches immer mehr auch die Geschichte in den Vordergrund treten und als Ausgangspunkt für Gespräche dienen. Im Austausch über die erfüllten Abbildungen erfährt Nico auch Dinge, die sich in der Realität nur schwer oder gar nicht ertasten lassen. Zum Beispiel, dass Raupen Fühler haben, sich einen Kokon bauen und später zum Schmetterling werden.

Gemeinsam die Brailleschrift erkunden

Sehende Kinder kommen schon sehr früh in Kontakt mit der Schriftsprache. Sei dies beim Betrachten von Bilderbüchern, über Werbeplakate am Strassenrand oder dem Beobachten ihrer Bezugspersonen beim Schreiben. Dies alles bleibt blinden Kindern verborgen. Der frühe Kontakt mit der Schriftsprache und der Austausch über gemeinsam betrachtete Bücher hat für blinde Kinder aber die gleiche Bedeutung als Vorbereitung auf den Schriftspracherwerb wie für sehende. Umso wichtiger ist es, das Interesse an der Schrift gezielt zu wecken und die Brailleschrift schon früh zugänglich zu machen. Zum Beispiel beim gemeinsamen Betrachten eines Tastbuches, in dem die Geschichte nicht nur in der klassischen Schwarz- sondern auch in Brailleschrift abgedruckt ist. Nico ist sichtlich fasziniert von den ertasteten Punkten. Auch wenn er diese noch nicht lesen kann, so kann er doch erste taktile Erfahrungen damit sammeln und sich darin üben, die Linien tastend zu verfolgen. Die Neugier auf das Lesen ist geweckt. Die beste Voraussetzung, um später beim Erlernen der Brailleschrift daran anzuknüpfen.

Auf Unterschiede mit der realen Welt hinweisen

Das Tastbuch regt durch die verschiedenen Texturen und die Braillepunkte zum Tasten an. Nico lässt die Hände über die Bilder gleiten, ertastet die Schrift und ist dabei konzentriert bei der Sache. Ein schönes Bucherlebnis! Dabei darf aber nie vergessen werden, dass die abgebildeten Objekte kaum tastbare Ähnlichkeiten mit den realen Objekten haben. Die Grössenverhältnisse und Oberflächenbeschaffenheiten stimmen nicht überein. Auch sind sie zwei- und nicht dreidimensional, wie in der Wirklichkeit. Und Symbole (wie beispielsweise der Kreis mit den Strichen für die Sonne) müssen erst erlernt werden, um sie interpretieren zu können. Dieser Herausforderung ist sich die HFE bewusst und macht auch Nico darauf aufmerksam («Die Raupe ist nicht echt. Die ist nur im Buch.»; «Dies ist das Bild einer Sonne.»; «Ein richtiger Baumstamm ist anders.»).

Der frühe Umgang mit Büchern und die Freude daran, die Abbildungen darin zu ertasten und zu interpretieren, helfen Nico beim Aufbau eines Symbolverständnisses.

Zentrale Aussagen

- Tastbücher ermöglichen gemeinsame Bucherlebnisse blinder und sehender Kinder. Eine tolle Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
- Blinde Kinder sollten schon früh Zugang zur Brailleschrift erhalten. So können sie diese tastend erkunden und ein Interesse dafür entwickeln.
- Die in Tastbüchern abgebildeten Objekte haben kaum tastbare Ähnlichkeiten mit den realen Objekten. Dies sollte in den begleitenden Kommentaren der Bezugsperson berücksichtigt werden.
- Der frühe Umgang mit Büchern und die Freude daran, die Abbildungen darin zu ertasten und zu interpretieren, hilft für den Aufbau eines Symbolverständnisses.

Wasserflasche

Alexia (3 Jahre 5 Monate)

Filmkommentar

Alexia hat Durst. Die Wasserflasche darf sie selber füllen. Eine tolle Gelegenheit, um eigene Erfahrungen zu sammeln und diese mit der Sprache zu verknüpfen. So wächst der Wortschatz Tag für Tag – auch ohne Sehvermögen!

Mit ein wenig verbaler und akustischer Unterstützung findet Alexia den Weg zum Abwaschbecken problemlos.

Dass ihre Mutter still hinter ihr steht und zuschaut, kann Alexia nicht sehen. Gut, dass ihr die Heilpädagogische Früherzieherin und die Mama die Situation beschreiben.

Alexia will es genau wissen – Wo ist Mama? «Hinter dir!» – mit diesem Hinweis findet Alexia Mama schnell. Denn wird der eigene Körper als Bezugspunkt genommen, hilft dies für die Orientierung enorm. Wer bin ich und wer bist du? Blinde Kinder verwenden oft länger als sehende Kinder das Pronomen «du» anstelle von «ich», wenn sie über sich selbst sprechen. Mama und die heilpädagogische Früherzieherin unterstützen Alexia beim Erlernen des korrekten Gebrauchs von «ich» und «du». Durch gezieltes Nachfragen und dem geführten Deuten auf sich selbst – eine Gebärde, die Alexia vertraut ist. Und es klappt!

Begleitkommentar

Eine Vielzahl von Erkundungsmöglichkeiten bieten

Während der Früherziehungsstunde bekundet Alexia Durst. Es wäre ein Einfaches gewesen, ihr ein Glas Wasser zu holen. Die Heilpädagogische Früherzieherin entscheidet sich für einen anderen Weg: Sie gibt Alexia eine PET-Flasche und ermuntert sie dazu, diese selber zu füllen. Eine gute Lerngelegenheit – nicht nur sprachlich! Alexia erlebt sich als selbstwirksam und kann trotz fehlendem Sehvermögen mit nur wenig Unterstützung ihr Bedürfnis befriedigen. Den Weg vom Wohnzimmer in die Küche legen die beiden gemeinsam zurück. Durch Worte und Klopfzeichen gibt die HFE Alexia auditive Hinweise, die ihr helfen, sich in die richtige Richtung zu bewegen. So lernt sie nach und nach, sich in der vertrauten Umgebung auch alleine zurecht zu finden.

Situationen beschreiben

Während ein sehendes Kind sich schnell einen Überblick über eine Situation verschaffen kann, ist diese Möglichkeit für ein blindes Kind stark eingeschränkt. Umso mehr ist es auf seine Bezugspersonen angewiesen, die ihm Informationen verbal übermitteln, die ihm visuell und taktil nicht zugänglich sind. «Sie

schaut gerade, wie du Wasser einfüllst.» sagt die HFE zu Alexia und die Mutter bekräftigt auf Französisch «Mama schaut, wie du es machst.». So entnimmt Alexia dem Inhalt des Gesagten und der Richtung, aus der die Stimme ihrer Mutter kommt, dass diese hinter ihr steht und zuschaut. Eine wichtige Information, die ihr hilft zu verstehen, was gerade in ihrem Umfeld geschieht.

Den eigenen Körper als Bezugspunkt nutzen

«Mama ist hinter dir.», «Nimm die Flasche vor dir.» – diese Aussagen helfen Alexia, die räumliche Platzierung von Personen oder Objekten in Bezug auf sich selbst zu erkennen und diese zu finden. Dient der Körper des Kindes als Bezugspunkt für solche Hinweise, erleichtert dies die Orientierung sehr. Denn Raumvorstellungen und Orientierungskonzepte werden durch die Beziehung des eigenen Körpers zu einem Gegenstand und zum Raum aufgebaut.

Die Verwendung von «ich» und «du»

Alexia möchte einen Apfel. Beim Äussern ihres Wunsches verwechselt sie «ich» und «du», was für das Gegenüber verwirrend sein kann. Der inkorrekte Gebrauch von Personal- und Possessivpronomen (z.B. ich, du, seins, ihres) ist eine Besonderheit im Sprachgebrauch blinder Kinder, die verbreitet (wenn auch nicht immer) auftritt. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass diese Worte sprecherabhängig sind und blinde Kinder den Wechsel zwischen der Sprechenden und der angesprochenen Person weniger gut wahrnehmen können als sehende. Auch entwickeln blinde Kinder die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme oftmals etwas später als Kinder ohne visuelle Einschränkungen. Dem ist sich die HFE bewusst. Durch den regelmässigen Einsatz der Gebärde für «ich» (auf sich selbst zeigen) unterstützt sie Alexia darin, sich als eigene Person wahrzunehmen und von anderen abzugrenzen. Eine wichtige Voraussetzung für das Erlernen des Perspektivenwechsels.

«Wer möchte einen Apfel?» – durch ihre Rückfragen macht die Mutter Alexia darauf aufmerksam, dass etwas in der Formulierung ihres Wunsches noch nicht stimmt. Nach einer Weile kommt Alexia drauf, was es ist: «Ich!» ruft sie begeistert. Es wird noch viele weitere vergleichbare Situationen geben, bis Alexia die korrekte Verwendung von «ich» und «du» sicher gelingt. Doch bei jedem gelungenen Mal verfestigt sich das Gefühl für das passende Pronomen, bis es schliesslich zu keiner Verwechslung mehr kommt.

Zentrale Aussagen

- Wird dem Kind etwas zugetraut und sein Handeln sprachlich begleitet, kann es die gehörten Worte mit seinem Tun verknüpfen.
- Ein blindes Kind ist darauf angewiesen, dass seine Bezugspersonen ihm Informationen verbal übermitteln, die ihm visuell nicht zugänglich sind.
- Dient der Körper des Kindes als Bezugspunkt für räumliche Hinweise (z.B. vor dir, neben dir, links von dir) erleichtert ihm dies die Orientierung.
- Blinde Kinder erlernen den korrekten Gebrauch von «ich» und «du» oftmals später als sehende Kinder.

Wecker

Charlie (4 Jahre 5 Monate)

Filmkommentar

Charlie hört das Lied nicht nur, er spürt auch die Bewegungen, die seine und Mama's Hände gemeinsam ausführen. Er wird das Lied noch viele Male hören und sich dank den immer wiederkehrenden Worten und Abläufen bald selber aktiv beteiligen können.

Charlie möchte den Wecker haben. Zum Glück hören ihm die Mama und die Heilpädagogische Früherzieherin genau zu und lassen ihm Zeit, seinen Wunsch zu äussern.

Auf seinen Tastsinn kann sich Charlie verlassen. Und auf seine Erinnerung auch. Denn das Vorbereiten des Weckers ist zu einem Ritual geworden, das die beiden Woche für Woche wiederholen. Charlie weiss bestens, wie sich ein «Noppen» oder ein «Füsschen» anfühlt und hat die passenden Begriffe dazu schon manches Mal gehört. So versteht er nicht nur die verbalen Hinweise der Heilpädagogischen Früherzieherin, sondern kann die Worte auch selbst einsetzen.

Charlie ist konzentriert bei der Sache. Es ist nicht die Blickrichtung oder die zugewandte Körperhaltung, die dies zum Ausdruck bringen. Es sind die tastenden Hände und die passenden Kommentare.

Begleitkommentar

Routinen und Rituale als Sprachgelegenheiten nutzen

Charlie ist noch etwas müde. Er genießt die Nähe zur Mutter und das vertraute Lied. Lieder sind rhythmisch aufgebaut und bleiben konstant. Werden sie wiederholt eingesetzt, hilft dies Kindern, sich zunehmend stärker zu beteiligen: Vom blossen Zuhören, zum Mitmachen einzelner Bewegungen bis hin zum selbstständigen Singen. Charlie kann die zum Lied passenden Bewegungen zwar nicht bei den Erwachsenen beobachten, aber dank der Hände der Mutter, die unter oder auf seinen Händen liegen, kann er diese fühlen und mit der Zeit auch selbstständig ausführen. Mit dem Klatschen klappt dies jetzt schon. Auch das Vorbereiten des Weckers ist für Charlie nicht neu. Bei jedem Besuch der HFE gehört es zum Ritual, diesen gemeinsam aufzustellen. Die regelmässigen Wiederholungen erleichtern das Erkennen von Schlüsselwörtern, die in diesem Kontext immer wieder fallen – «Noppen», «Füsschen», «Aufziehen». All diese Wörter versteht Charlie und kann sie auch selber einsetzen.

Aufmerksamkeitsfokus des Kindes sprachlich lenken

Die Aufmerksamkeit gemeinsam auf ein Objekt oder ein Ereignis zu richten und darüber in einen Austausch zu kommen, ist eine zentrale Voraussetzung für den Spracherwerb. Es gibt zwei Möglichkeiten,

solch geteilte Aufmerksamkeit zu erreichen. Entweder indem dem aktuellen Aufmerksamkeitsfokus des Kindes gefolgt oder seine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bezugspunkt gelenkt wird. Damit dies gelingt, müssen die Bezugspersonen sich von dem ihnen vertrauten visuellen Fokus (Blickkontakt und Blickrichtung) lösen und überlegen, welche alternativen Wege sie dazu nutzen könnten. Während dies bei sehr junge Kindern vor allem über das Ansprechen verschiedener Sinneskanäle (z.B. Berührungen, Klopfgeräusche und verbale Botschaften) gelingt, kann mit zunehmenden sprachlichen Fähigkeiten auch der Inhalt des Gesagten alleine als Aufmerksamkeitssignal genutzt werden. So ist es auch bei Charlie: «Wo ist der Noppen, um den Wecker zu stellen?», «Jetzt kannst du noch ein Füßchen aufstellen.» — solche und ähnliche Aussagen reichen ihm, um den Fokus auf die damit verbundenen Aufgaben zu richten.

Signale des Kindes erkennen und deuten

Die Blickrichtung, das Zeigen, die körperliche Zugewandtheit – all dies gibt den Bezugspersonen sehender Kinder Hinweise darüber, was das Kind gerade interessiert und worauf es seine Aufmerksamkeit richtet. Würde man beim Vorbereiten des Weckers nur auf Charlies Körperhaltung achten (mit abgewandtem Kopf am Boden liegend), könnte man meinen, er sei kaum interessiert an seiner Tätigkeit. Beobachtet man aber seine tastenden Hände und hört seine passenden Kommentare, wird deutlich, dass Charlie voll bei der Sache ist. Bezugspersonen blinder Kinder müssen lernen, solche Signale zu erkennen und richtig zu interpretieren. Sonst besteht die Gefahr, dass sie fälschlicherweise als Passivität, Ablehnung oder Desinteresse missverstanden werden.

Teile von Objekten benennen und eine tastmässige Verknüpfung mit den Begriffen ermöglichen

Während ein sehendes Kind den Wecker über den visuellen Sinn sofort in seiner Ganzheit erfassen würde, baut sich Charlie ein Verständnis vom ganzen Objekt auf, indem er dessen einzelnen Teile erkundet. Entsprechend sollte nicht nur der Wecker als Ganzes, sondern auch seine Einzelteile benannt werden. Dabei ist es wichtig, ihm für seine taktilen Erkundungen genügend Zeit zu lassen, während die entsprechenden Begriffe ausgesprochen werden.

Zentrale Aussagen

- Werden Routinen sprachlich begleitet, erleichtern die regelmässigen Wiederholungen das Erkennen und Wiedergeben der gehörten Wörter.
- Blinde Kinder brauchen genügend Zeit, die Dinge eingehend zu ertasten, während die entsprechenden Begriffe ausgesprochen werden.
- Die tastenden Hände eines blinden Kindes können Aufschluss darüber geben, worauf sich seine Aufmerksamkeit richtet. So kann die Bezugsperson dem Aufmerksamkeitsfokus des Kindes folgen und ihre Aussagen darauf beziehen.
- Werden die einzelnen Teile eines Objekts benannt, hilft dies dem blinden Kind, dieses in seiner Ganzheit zu erfassen.

Kurzfilme und Begleitbroschüre entstanden im Rahmen der Masterarbeit von Doris Frei im Studium der Heilpädagogischen Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Zürich

Mai 2024

Anhang 6 Dokumente Evaluation

Anhang 6.1 Informationen zur Pilotphase

Informationen zur Pilotphase der Kurzfilme und Begleitbroschüre

Darum gehts

Im Rahmen meiner Masterarbeit im Studiengang Heilpädagogische Früherziehung an der HfH habe ich fünf kommentierte Kurzfilme erstellt, die aufzeigen, wie blinde Kinder von ihren Begleitpersonen im Spracherwerb begleitet und unterstützt werden können. Ziel der Filme ist es, dass Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) diese zur Beratung von Eltern blinder oder hochgradig sehbeeinträchtigter Kinder einsetzen können. Dazu habe ich eine Begleitbroschüre erarbeitet, die sich an die Fachpersonen richtet und unter anderem Informationen zum Einsatz der Filme enthält. Bevor die Materialien fertig gestellt werden, sollen sie in der Praxis erprobt und ggf. angepasst werden.

Die Pilotphase

Zwei HFE's und je eine von ihnen begleitete Familie mit einem blinden Kind haben sich bereit erklärt, die Materialien zu testen und mir anschliessend in einem Telefoninterview mündlich eine Rückmeldung dazu zu geben. Die Rückmeldungen werden in Form eines Gedächtnisprotokolls festgehalten und ausgewertet. Aufgrund der gemachten Erfahrungen werden die Materialien anschliessend überarbeitet und fertig gestellt.

Wie ist das konkrete Vorgehen

Die Fachkräfte erhalten die Materialien (Stick & Begleitbroschüre) per Post. Sie schauen sich die Unterlagen an und überlegen sich, wie sie diese in der Beratungssituation mit der Familie einsetzen möchten (Informationen dazu finden sich in der Begleitbroschüre). Fragen können jederzeit telefonisch oder per Mail mit mir geklärt werden. Im Verlauf des Februars wird ein Beratungsgespräch zur Begleitung und Unterstützung des Spracherwerbs eines blinden Kindes mit der Familie durchgeführt. Grundlage dafür sind ein oder zwei Kurzfilme und ggf. der Begleitkommentar dazu. Ende Februar/Anfang März finden die Telefoninterviews mit den Fachpersonen und je einem Elternteil der begleiteten Familien statt. Um die Termine dafür abzumachen, wäre ich einerseits dankbar um Terminvorschläge von den Fachpersonen als auch um die Kontaktangaben der Familien, damit ich mit diesen ebenfalls Termine vereinbaren kann. Im Telefoninterview wird es um die Einschätzung der HFE's und der Familien zum Nutzen der Materialien für die Praxis sowie mögliche Verbesserungsvorschläge gehen. Als Anregung für Vorüberlegungen zum Interview lege ich sowohl für die HFE's als auch die Familien ein Blatt mit möglichen Feedbackpunkten bei (es muss nicht auf jeden davon Bezug genommen werden).

Für die Bereitschaft, die Materialien zu testen und mir eine Rückmeldung dazu zu geben, möchte ich mich bei den beiden Fachpersonen und den Familien von Herzen bedanken!

Liebe Grüsse

Doris Frei

Kontaktangaben:

Anhang 6.2 Interviewleitfaden Fachpersonen

Datum:

Zeit:

Einstieg:

- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft, die Materialien zu erproben und Rückmeldung dazu zu geben
- Information über Ziel und Zweck der Befragung
- Besprechen des Vorgehens (freies Berichten der befragten Personen anhand der im Vorfeld abgegebenen Feedbackpunkte oder gezieltes Fragen durch die Interviewerin)
- Einverständnis für die Audioaufnahme des Interviews einholen

Hauptteil:

Begleitbroschüre

Inhalt:

- Enthält die Begleitbroschüre alle wichtigen Informationen, welche die HFE für den Einsatz der Materialien in der Praxis braucht? Falls nicht: Was fehlt?
- Gibt es Inhalte, die weggelassen werden könnten?
- Ist der Inhalt verständlich formuliert?
- Sind die Begleitkommentare hilfreich für die Vermittlung der Inhalte? Braucht es Anpassungen?

Aufmachung:

- Ist die Begleitbroschüre ansprechend gestaltet? Gibt es Verbesserungsvorschläge?
- Wie beurteilst du die Broschüre in Bezug auf Klarheit und Übersichtlichkeit?
- Wie beurteilst du das Format und den Umfang der Begleitbroschüre?

Generell:

- Was gefällt dir an der Broschüre? Was weniger?
- Was muss unbedingt vor der Fertigstellung angepasst werden?

Kurzfilme

Inhalt:

- Sind die Filmsequenzen passend gewählt, um die Inhalte zur Unterstützung und Begleitung blinder Kinder beim Spracherwerb zu vermitteln?
- Sind die Kommentare verständlich gesprochen und passend zum Inhalt?
- Gibt es Inhalte, die in den Filmen und Begleitkommentaren nicht aufgegriffen wurden, für die Eltern aber wichtig wären?

Untertitelung:

- Ist die Untertitelung hilfreich oder eher störend?
- Sind die Untertitel gut leserlich?

Zentrale Aussagen:

- Sind die zentralen Aussagen verständlich formuliert?
- Helfen sie dabei, das zuvor Gesehene und Gehörte einzuordnen und auf den Punkt zu bringen?
- Werden sie lange genug eingeblendet?
- Für wie wichtig schätzt du den Inhalt der zentralen Aussagen für die Eltern blinder Kinder ein?

Generell:

- Eignen sich die Kurzfilme zur Beratung von Eltern zum Spracherwerb ihres blinden Kindes und dessen Unterstützung?
- Gibt es bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit sich die Filme für die Beratung der Eltern eignen?
- Was gefällt dir an den Kurzfilmen? Was weniger?
- Was muss unbedingt vor der Fertigstellung angepasst werden?

Stick

- Sind die Inhalte auf dem Stick übersichtlich geordnet?
- Fehlt etwas auf dem Stick?
- Eignen sich die PDF-Dateien der Kommentare zur Abgabe an die Eltern?
- Wie beurteilst du das PDF-Dokument «Der Spracherwerb und dessen Unterstützung bei blinden Kindern – theoretische Grundlagen»? (z.B. Aufmachung, Inhalt, Umfang, Nutzen)
- Wäre ein Online-Zugang zu den Filmen wünschenswert?

Verpackung

- Ist die Verpackung mit der Mappe und dem befestigten Stick für den Alltag der HFE praktisch?
- Bräuchte es Anpassungen? Wenn ja, welche?

Beratungssituation

- Wie hast du die Beratungssituation erlebt?
- Was hat geholfen, um über den Spracherwerb des blinden Kindes und Möglichkeiten, diesen zu unterstützen ins Gespräch zu kommen? Was hat ggf. gefehlt?
- Drehte sich das Gespräch ausschliesslich um den Film oder auch um konkrete Alltagssituationen der Familie?
- Glaubst du, dass die Informationen aus dem Film und dem Gespräch einen Einfluss auf das Sprachverhalten der Eltern im Alltag haben werden?

Abschliessend

- Wie schätzt du den Nutzen der Materialien für die Praxis generell ein?
- Kannst du dir vorstellen, die Materialien auch in Zukunft einzusetzen?
- Würdest du diese weiterempfehlen? Falls ja, wem?
- Welche Verbesserungsvorschläge würdest du mir mit auf den Weg geben?
- Gibt es etwas, was bisher noch nicht gesagt wurde?

Ausklang:

- Informationen über das weitere Vorgehen
- Dank für das Gespräch

Anhang 6.3 Interviewleitfaden Eltern

Datum:

Zeit:

Einstieg:

- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft, die Materialien zu erproben und Rückmeldung dazu zu geben
- Information über Ziel und Zweck der Befragung
- Besprechen des Vorgehens (freies Berichten der befragten Personen anhand der im Vorfeld abgegebenen Feedbackpunkte oder gezieltes Fragen durch die Interviewerin)
- Einverständnis für die Audioaufnahme des Interviews einholen

Hauptteil:

Kurzfilme

Inhalt:

- Ist das Thema (Besonderheiten in der Sprachentwicklung blinder Kinder und Unterstützungsmöglichkeiten) für Sie im Alltag aktuell und relevant? Oder war es dies zu einem anderen Zeitpunkt?
- Waren die Inhalte des Films für Sie interessant und hilfreich?
- Kennen Sie ähnliche Situationen aus Ihrem Familienalltag?
- Sind die Kommentare verständlich gesprochen und passend zum Inhalt?
- Gibt es Inhalte, die in den Filmen nicht aufgegriffen wurden, für Sie aber wichtig wären?

Untertitelung:

- Ist die Untertitelung hilfreich oder eher störend?
- Sind die Untertitel gut leserlich?

Zentrale Aussagen:

- Sind die zentralen Aussagen verständlich formuliert?
- Helfen sie dabei, das zuvor Gesehene und Gehörte einzuordnen und auf den Punkt zu bringen?
- Werden sie lange genug eingeblendet?
- Als wie wichtig empfinden Sie die Inhalte der zentralen Aussagen für Ihren eigenen Alltag mit einem blinden Kind?

Generell:

- Wie gross schätzen Sie den Nutzen der Filme für sich und andere Eltern blinder Kinder ein?
- Was gefällt Ihnen an den Kurzfilmen? Was weniger?
- Was muss unbedingt vor der Fertigstellung angepasst werden?

Begleitkommentar (falls von der HFE abgegeben)

- Sind die Begleitkommentare verständlich formuliert?
- War es für Sie hilfreich, diese in ausgedruckter Form zu erhalten und so erweiternde Informationen zum Film zu erhalten?

Beratungssituation

- Wie haben Sie die Beratungssituation erlebt?
- Empfinden Sie die Informationen aus dem Film und dem Gespräch als hilfreich für den eigenen Alltag?
- Was können Sie daraus mitnehmen?
- Was hat Ihnen ggf. gefehlt?

Abschliessend

- Wie schätzt Sie den Nutzen der Filme (und ggf. Begleitkommentare) für sich selbst und andere Eltern blinder Kinder ein?
- Würden Sie diese weiterempfehlen? Falls ja, wem?
- Welche Verbesserungsvorschläge würden Sie mir mit auf den Weg geben?
- Gibt es etwas, was bisher noch nicht gesagt wurde?

Ausklang:

- Informationen über das weitere Vorgehen
- Dank für das Gespräch

Anhang 6.4 Gedächtnisprotokoll: Interview mit Petra Van Kesteren

Datum: 27.2.2024

Zeit: 10.00 – 11.00

	Gelungene Aspekte	Optimierungsbedarf	Sonstiges
Begleitbroschüre	<p>Es sind alle wichtigen Informationen in der Begleitbroschüre enthalten.</p> <p>Die Inhalte sind in einer einfachen, gut verständlichen Sprache dargelegt.</p> <p>Klar und gut gegliedert.</p> <p>Die Informationen zu den einzelnen Kindern waren sehr wertvoll und insbesondere für die Mutter spannend.</p> <p>Die Fragen, die als Anregung zum Beratungsgespräch formuliert sind, waren sehr hilfreich und können je nach Familie und Situation individuell angewendet werden.</p> <p>Das Format ist sehr handlich (hatte gut Platz in der I-Pad-Tasche).</p>	<p>Bei den Informationen zu Nico wäre ein kurzer Hinweis zum «Stöpsel», der im Film sichtbar ist, hilfreich für die Einordnung des Gesehenen.</p> <p>Die Schriftgrösse ist etwas klein.</p> <p>Die Bindung ist etwas eng zum Blättern -> eine grössere Ringbindung wäre praktischer.</p>	
Kurzfilme	<p>Die Filme sind sehr gelungen und inhaltlich gut aufbereitet.</p> <p>Sie geben Identifikationsmöglichkeiten für die Eltern.</p> <p>Für die Mutter war es sehr spannend, andere blinde Kinder zu sehen.</p> <p>Die Filme können für viele verschiedene Familien eingesetzt werden, da sie sehr anschaulich sind und die Inhalte einfach erklärt werden.</p> <p>Einiges, was implizit zwar oftmals klar ist, wird explizit benannt und dadurch fassbarer.</p> <p>Die Untertitel konnten problemlos gelesen werden.</p> <p>Die Untertitel haben nicht gestört, waren für diese Familie aber nicht unbedingt nötig.</p>	<p>Die zentralen Aussagen am Schluss könnten noch etwas länger eingeblendet werden -> es kann aber auch auf die Pause-Taste gedrückt werden, um mehr Zeit zum Lesen zu haben.</p> <p>Ein Online-Zugang zu den Filmen wäre toll -> es könnte jederzeit spontan darauf zugegriffen werden, was dazu führen könnte, dass die Filme noch mehr eingesetzt würden.</p>	

	<p>Die zentralen Aussagen fassen nochmals gut zusammen, um was es im jeweiligen Film genau geht.</p> <p>Für die Mutter, mit der die Beratungssituation durchgeführt wurde, war inhaltlich vieles klar. Die HFE kennt aber auch viele Eltern, für welche die Inhalte der Filme nicht einfach selbstverständlich sind.</p> <p>Für Eltern kann das Gesehene auch eine Bestärkung für das sein, was sie bereits machen und gibt zusätzlich eine Erklärung dafür, weshalb es richtig und wichtig ist.</p>		
Stick	<p>Der Stick war praktisch.</p> <p>Die Filme konnten unkompliziert vom Stick auf das I-Pad geladen werden.</p> <p>Die Mutter zeigte sich sehr interessiert an weiterführender Literatur -> das Dokument mit den Kommentaren (und evtl. auch zu den theoretischen Grundlagen) wird ihr noch abgegeben.</p> <p>Schön und praktisch, dass der Stick angeschrieben ist.</p>		
Verpackung	<p>Die Plastikmappe ist sehr praktisch und ein guter Schutz für die Broschüre.</p> <p>Dank der Mappe lässt sich die Broschüre einfach finden.</p> <p>Da die Mappe durchsichtig ist, sieht man direkt, was drin ist.</p> <p>Dank des Karabiners ist klar, dass Stick und Mappe zusammengehören.</p>		
Beratungssituation	<p>Die Mutter war sehr interessiert.</p> <p>Die Filme regten zur Diskussion über konkrete Inhalte und deren Umsetzung im eigenen Alltag an (z.B. die Bedeutsamkeit der Möbel für ein blindes Kind).</p>		<p>Haben alle fünf Filme geschaut.</p> <p>Als Einstieg ins Gespräch diente die Frage, was der Mutter beim Schauen durch den Kopf gegangen sei. Mehr Fragen brauchte es nicht, um in einen regen Austausch zu kommen.</p>

	<p>Mit Hilfe der Materialien kann sich die HFE im Vorfeld einer Beratung überlegen, was die Familie konkret braucht und das Gespräch entsprechend lenken.</p> <p>Die Filme können den Eltern abgegeben werden, damit sie diese miteinander oder mit weiteren nahen Bezugspersonen anschauen können.</p>		<p>Ideal war, dass die Tochter der beratenen Familie im gleichen Alter ist wie Nico.</p> <p>Die Filme regten dazu an, vertieft darauf zu achten, wo das Mädchen in der Sprachentwicklung steht.</p> <p>Wenn die Filme mit beiden Elternteilen geschaut würden, könnte dies auch zu einem spannenden Austausch der Eltern untereinander führen.</p>
Allgemeines	<p>Die Materialien sind generell sehr praxisbezogen und können ohne grossen Vorbereitungsaufwand eingesetzt werden.</p> <p>Die HFE wird die Materialien für die Beratung von anderen Familien nutzen und diese auch weiterempfehlen.</p>		

Anhang 6.5 Gedächtnisprotokoll: Interview mit Christine Mooser

Datum: 11.3.2024

Zeit: 10.30 – 11.30

	Gelungene Aspekte	Optimierungsbedarf	Sonstiges
Begleitbro- schüre	<p>Die Broschüre hat ein praktisches, handliches Format.</p> <p>Alle wichtigen Informationen, um damit arbeiten zu können, sind darin enthalten.</p> <p>Die Broschüre ist gut strukturiert und übersichtlich.</p> <p>Die Fragen zum Einsatz der Filme sind sehr hilfreich.</p> <p>Sie enthält gute Inputs zur Gestaltung der Beratungssituation.</p> <p>Die Idee in der Broschüre, auch selbst ein Video mit der Familie zu drehen, ist als Anregung sehr gut.</p> <p>Die HFE fühlte sich durch das Lesen der Broschüre gut auf die Beratungssituation vorbereitet.</p>	<p>Informationen zum Umgang mit den Filmen bezüglich des Datenschutzes wären hilfreich (z.B. Weitergabe an die Eltern).</p> <p>Fotos noch etwas grösser und heller abdrucken.</p> <p>Die Reihenfolge der Unterkapitel «Einsatz Filme» und «Informationen zu den Kindern» sollte gewechselt werden (vom Allgemeinen zum Konkreten).</p> <p>Zum Teil wird vom «blinden Kind» und zum Teil vom «blinden und hochgradig sehbeeinträchtigten Kind» gesprochen. Dies könnte noch vereinheitlicht werden.</p> <p>Der Aufbau des Absatzes «Was beinhaltet die Broschüre» könnte an die Reihenfolge im Inhaltsverzeichnis angepasst werden.</p> <p>Beim Begleitkommentar zum Kurzfilm «Fenster» passt der Textteil zu den Gefühlen nicht so gut zum Untertitel dieses Abschnitts.</p> <p>Für die Broschüre eine etwas grössere Ringbindung verwenden, um das Papier beim Blättern nicht zu beschädigen.</p>	<p>Die Broschüre war in ausgedruckter Form ansprechender als in digitaler Form -> sie lud dazu ein, darin zu blättern.</p>
Kurzfilme	<p>Sehr ansprechend und passend gewählte Sequenzen.</p> <p>Der gesprochene Kommentar passt zum Film und den zentralen Aussagen des Films.</p> <p>Die mündlichen Kommentare sind gut verständlich.</p> <p>Die Untertitel sind nicht störend und sicherlich hilfreich, wenn jemand auf Schriftsprache angewiesen ist.</p>	<p>Ein online-Zugang zu den Filmen wäre ideal -> so könnten die Eltern zusätzlich zu den gezeigten Filmen selbstständig noch weitere Sequenzen anschauen. Auch andere Fachpersonen hätten so Zugang zu den Filmen. Es müsste allerdings darauf geachtet werden, dass diese nicht losgelöst vom Kontext kursieren, sondern nur zusammen mit der Begleitbro-schüre.</p>	<p>Die Filme würden sich auch dazu eignen, an runden Tischen mit anderen Fachpersonen zu schauen und zu besprechen.</p> <p>Einzigste Voraussetzung, um die Filme in einer Beratungssituation einsetzen zu können, ist das vorhandene Interesse dafür bei den Eltern -> sie dürfen z.B. nicht noch zu sehr mit der Bewältigung der Diagnose beschäftigt sein.</p>

	<p>Gute Balance zwischen mündlichem Kommentar und Filmausschnitten ohne Kommentar.</p> <p>Die zentralen Aussagen sind verständlich formuliert. So lässt sich abgedruckt nochmals nachlesen, was man im Film gesehen hat. Sie bieten eine gute fachliche Basis für das Gespräch mit den Eltern.</p> <p>Die Aussagen werden lange genug eingeblendet -> die Eltern erhielten sie auch noch in ausgedruckter Form zum Nachlesen.</p> <p>Die Bilder sind sehr aussagekräftig. Die HFE würde die Filme auch einer Familie ohne Deutschkenntnisse zeigen.</p> <p>Die Filme haben eine gute Länge. Man schaut sie gerne, ohne dass sie verleiden.</p>		
Stick	<p>Toll, dass die Theorie zugänglich ist.</p> <p>Es ist einfacher und übersichtlicher, die Dateien auf dem Stick zu erhalten, als sie als einzelne Dokumente digital zugeschickt zu bekommen.</p> <p>Es ist praktisch, die Kommentare zu den Filmen als PDF-Dokumente auf dem Stick zu haben -> so können sie den Eltern ausgedruckt oder digital abgegeben werden.</p>	Zusätzlich zum Dokument mit der Theorie könnte auch ein Dokument mit konkreten Literaturtipps hilfreich sein.	Die HFE hat vor der Beratungssituation auch die theoretischen Grundlagen angeschaut und empfand diesen als hilfreich.
Verpackung	<p>Die Verpackung ist sehr ansprechend.</p> <p>Sie passt gut in die Fachbibliothek am Dienst.</p> <p>Die Materialien sind handlich verpackt.</p> <p>Der Stick kann dank der Befestigung mit dem Karabiner nicht verloren gehen.</p>		
Beratungssituation	Die Eltern freuten sich auf die Filme und haben diese sehr interessiert angeschaut.	Die HFE würde das PDF-Dokument mit den Kommentaren den Eltern nicht nur fakultativ, sondern zwingend abgeben.	Die HFE zeigte die Filme innerhalb eines allgemeinen Standortgesprächs.

	<p>Die Filme haben die Eltern sehr gut abgeholt. Sie konnten das Gesehene schnell auf die eigene Situation adaptieren und kamen auch untereinander ins Gespräch darüber.</p> <p>Die HFE konnte anhand der Filme auch eigene Förderungsschwerpunkte erklären (direkte Anknüpfungspunkte).</p> <p>Die Filme können dazu animieren, auch selber Videos zu machen (z.B. die Eltern von Situationen in ihrem Alltag, die sie dann mit der HFE besprechen können).</p>		<p>Sie suchte für die Beratungssituation zwei Filme aus, die für die Situation der Familie am passendsten waren (Holzzylinder & Fenster) -> konnte im Gespräch gut daran anknüpfen.</p> <p>Ideal war, dass das Kind neu einen Konformer hat, wie dies bei Nico im Film auch der Fall ist.</p> <p>Da das Kind der beratenen Familie jünger ist als Nico im Film, war es ein guter Ausblick -> die Eltern fanden es schön zu sehen, was möglich ist (z.B. Orientierung im Raum).</p> <p>Die HFE fand es nicht unbedingt ungünstig, dass es kein Kind in den Filmen im gleichen Alter gab, auch wenn ein Gleichaltriges natürlich auch toll gewesen wäre.</p> <p>Die HFE hat den Eltern die zwei geschauten Filme sowie die Kommentare im Anschluss an die Beratungssituation zur Verfügung gestellt, damit sie diese nochmals in Ruhe anschauen und lesen können.</p> <p>Die beratenen Eltern sind sehr einfühlsam und verbalisieren schon viel im Zusammensein mit dem Kind -> die Filme werden wohl weniger direkt auf das sprachliche Verhalten der Eltern, sondern mehr auf die Reflexion darüber einen Einfluss haben.</p> <p>Bei dieser Familie stand der Ausblick auf zukünftige Entwicklungsschritte im Vordergrund.</p>
<p>Allgemeines</p>	<p>Das gemeinsame Betrachten der Filme war eine Chance für die Familie und die HFE.</p> <p>Die HFE kann die Materialien weiterempfehlen (auch Fachpersonen ausserhalb der HFE, die mit einem blinden Kind arbeiten).</p>		

Anhang 6.6 Gedächtnisprotokoll: Interview mit Mutter der Familie 1

Datum: 28.2.2024

Zeit: 9.00 – 9.20 Uhr

	Gelungene Aspekte	Optimierungsbedarf	Sonstiges
Kurzfilme	<p>Die Filme sind sehr informativ.</p> <p>Es war schön, andere blinde Kinder zu sehen (die Mutter kennt nur eine andere Familie mit einem blinden Kind) -> sah viele Parallelen zum eigenen Kind (z.B. bezüglich der Körpersprache).</p> <p>Die Filme verstärkten das Bewusstsein dafür, dass es viele Wiederholungen und genaue Beschreibungen im Alltag braucht.</p> <p>Die Filme sind nicht nur für die Eltern, sondern auch für andere Begleitpersonen (z.B. HFE, Kitapersonal oder Personen aus dem familiären Umfeld) wichtig und hilfreich.</p> <p>Die Mutter empfand die Informationen auch als Bestätigung für das, was sie als Eltern in der sprachlichen Begleitung bereits umsetzen.</p> <p>Die Inhalte sind gut verständlich -> es wird klar, was wichtig ist.</p> <p>Da sehr alltägliche Situationen gezeigt werden, lassen sich die Inhalte auch gut auf den eigenen Alltag übertragen.</p> <p>Die Untertitel sind wertvoll, da einige Kinder schwer zu verstehen sind.</p> <p>Die Untertitel werden für eine deutschsprachige Person lange genug eingeblendet.</p> <p>Die zentralen Aussagen sind eine gute Zusammenfassung der Kernpunkte -> müssen nicht länger eingeblendet werden, da jederzeit pausiert werden kann.</p>	<p>Für eine fremdsprachige Familie könnte eine Übersetzung der Filme hilfreich sein.</p>	<p>Zum jetzigen Zeitpunkt waren die Inhalte nicht mehr so relevant, wie sie es zu einem früheren Zeitpunkt gewesen wären. Nach der Diagnosestellung haben sich die Eltern sehr intensiv damit beschäftigt, was die Blindheit für ihre Tochter bedeutet. In dieser Phase wären die Filme besonders wertvoll gewesen.</p>

Schriftliche Kommentare			Zum Zeitpunkt des Interviews hat die HFE die Kommentare noch nicht abgegeben. Die Mutter hat aber grosses Interesse daran und freut sich darauf, diese zu lesen.
Beratungssituation	<p>Die HFE konnte während der Beratungssituation die Infos zu den Kindern in den Filmen nachschauen, was sehr spannend war.</p> <p>Durch die Filme gab es viel Gesprächsstoff zwischen der HFE und der Mutter (z.B. darüber, worauf man in der Interaktion mit der Tochter noch stärker achten könnte) -> dies war für HFE und Mutter gleichermaßen wertvoll.</p>		Nico im Film ist in einem ähnlichen Alter wie die eigene Tochter -> er spricht sehr gut, während die Tochter noch kaum spricht -> dies war spannend zu sehen.
Allgemeines	Die Filme sind sehr schön und es braucht keine Anpassungen.	Für die Zukunft wäre es toll, wenn es noch weitere Filmsequenzen auch zu anderen Entwicklungsbereichen gäbe.	

Anhang 6.7 Gedächtnisprotokoll: Interview mit Mutter und Vater der Familie 2

Datum: 21.3.2024

Zeit: 14.00 – 14.20 Uhr

	Gelungene Aspekte	Optimierungsbedarf	Sonstiges
Kurzfilme	<p>Obwohl das Kind im Film ein Jahr älter ist als der eigene Sohn, waren die Filme sehr lehrreich.</p> <p>Die mündlichen Kommentare waren hilfreich, um zu erfahren, worum es genau geht und Hintergrundinformationen über die Handlungsweisen der Bezugspersonen im Film zu erhalten.</p> <p>Die Untertitel waren vor allem dann hilfreich, wenn das Gesagte schwer verständlich war. Praktisch sicherlich auch für Personen, die kein Schweizerdeutsch verstehen.</p> <p>Die zentralen Aussagen sind inhaltlich hilfreich und verständlich formuliert -> sie bringen das Gesehene und Gehörte auf den Punkt.</p> <p>Die Eltern schätzen den Nutzen der Filme für Eltern mit einem blinden Kind als sehr hoch ein.</p> <p>Sie kennen keine anderen Familien mit einem blinden Kind in der Nähe -> die Filme sind auch für die Sensibilisierung anderer Personen (z.B. Lehrpersonen) wertvoll.</p> <p>Es war spannend, einerseits etwas über die Entwicklung zu erfahren, andererseits aber auch darüber, was Eltern dazu beitragen und beeinflussen können.</p>	<p>Ein Film mit einem jüngeren Kind wäre toll.</p> <p>Hilfreich wäre es, wenn jede zentrale Aussage einzeln eingeblendet würde -> die Eltern mussten sehr schnell lesen, da nicht bekannt war, wie lange die Aussagen eingeblendet bleiben.</p> <p>Schön wäre es, wenn die Eltern auch ausserhalb der HFE-Beratung Zugang zu den Filmen hätten (wären sehr interessiert daran, auch die anderen drei Filme zu sehen).</p> <p>Auch ein Zugang für weitere Personen, die nur sporadisch mit dem Kind zu tun haben (z.B. Grosseltern, Onkel, Tanten) wäre toll.</p>	<p>Die beiden gesehene Filme waren für den Alltag zum jetzigen Zeitpunkt nur teilweise relevant, da der Sohn erst ein Jahr alt ist -> Hilfreich war der Hinweis, alles zu beschreiben was rundherum geschieht. Anderes ist noch nicht so relevant und eher ein Blick in die Zukunft.</p> <p>Es wäre spannend gewesen, auch schon zu einem früheren Zeitpunkt Filme mit einem blinden Kind zu sehen -> als sehende Eltern war es besonders zu Beginn schwierig, sich in ein blindes Kind hineinzusetzen und seine besonderen Herausforderungen zu erkennen (Was bedeutet es, blind zu sein?).</p> <p>Die Eltern haben die beiden Kurzfilme auch den Grosseltern gezeigt, die den Sohn regelmässig hüten -> diese waren ebenfalls begeistert von den Filmen.</p>
Schriftliche Kommentare			<p>Für die Eltern hätte es die schriftlichen Kommentare nicht unbedingt gebraucht, da die wichtigsten Informationen bereits in den Filmen zum Ausdruck kamen.</p>

			Die Videos sind langlebiger als gedrucktes Papier, das schnell auch mal im Abfall landet.
Beratungssituation	<p>Die Filme boten gute Anknüpfungspunkte für das Gespräch mit der HFE.</p> <p>Toll, dass mit den Filmen aktuelle Themen in der HFE gleich aufgenommen werden können.</p> <p>Es war hilfreich, dass die HFE die zwei Filme dagelassen hat.</p>		
Allgemeines	Die Videos sind tolles Anschauungsmaterial und noch wertvoller als schriftliche Informationen.	Weitere Filmsequenzen zu verschiedensten Altersgruppen und Themen wären spannend (z.B. Motorische Entwicklung; Übergang in die Schule etc.).	

Anhang 6.8 Schlussfolgerungen für die Überarbeitung aus der Evaluation

	Sofort	Später	Keine Anpassung	Begründung
Broschüre				
Spiralbindung grösser wählen	x			Diese Rückmeldung kam von beiden Fachpersonen. Die Anpassung erscheint sinnvoll und ist einfach zu realisieren.
Schriftgrösse von 10 auf 10.5 anpassen	x			Für eine angenehmere Lesbarkeit scheint dieser Anpassungsschritt sinnvoll.
Bilder vergrössern und aufhellen	x			Die Bilder können leicht bearbeitet werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass sie dabei nicht unscharf werden.
Zusatzinformation zu Nico einfügen	x			Da der „Stöpsel“ in den Filmen gut sichtbar ist, können Fragen dazu auftauchen. Eine kurze Information über den Conformer scheint sinnvoll.
Hinweise zum Datenschutz einfügen	x	x		Dies ist ein sehr wichtiger Hinweis, der sofort umgesetzt werden sollte. Falls es zukünftig Anpassungen in der Nutzung der Filme geben würde, müsste das Einverständnis der in den Filmen zu sehenden Personen dazu eingeholt werden.
Kleinere inhaltliche Anpassungen z.B. in der Reihenfolge der Inhalte oder betreffend Begrifflichkeiten	x			Die inhaltlichen Rückmeldungen werden überprüft und zu einem grossen Teil aufgenommen.
Kurzfilme				
Zentrale Aussagen einzeln einblenden oder länger einblendet lassen			x	Die Rückmeldungen dazu waren sehr unterschiedlich. Da der Film jederzeit pausiert werden kann, um in Ruhe lesen zu können und die Aussagen auch ausgedruckt werden können, wird diesbezüglich keine Anpassung vorgenommen.
Filme übersetzen		x		Für einen möglichst breiten Einsatz der Filme würde dieser Schritt Sinn machen, falls die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stehen würden.
Weitere Filmsequenzen zu verschiedenen Altersgruppen und Themen		x		Die Rückmeldungen zu den Filmen waren sehr positiv und der Wert von Anschauungsmaterial in Form von Videos wurde hervorgehoben. Die Herstellung weiterer Kurzfilme wäre entsprechend zu begrüssen.

	Sofort	Später	Keine Anpassung	Begründung
Online Zugang zu den Filmen		x		Ein Online-Zugang würde von allen Befragten begrüsst. Es gilt abzuklären, in welcher Form ein solcher eingerichtet werden könnte und welche datenschutzrechtlichen Fragen dazu geklärt werden müssten.
Schriftliche Kommentare				
Deren Abgabe an die Eltern nicht nur als Option vorschlagen.			x	Es erscheint sinnvoll, die Abgabe der Kommentare weiterhin als Vorschlag zu belassen. So kann jede Fachperson (zusammen mit den Eltern) individuell entscheiden, ob dies für die beratene Familie einen Mehrwert bringt oder nicht.
Stick				
Ergänzung um ein Dokument mit Literaturtipps		x		Diese Idee erscheint sinnvoll. Allerdings bräuchte es eine regelmässige Überarbeitung, damit die Literaturtipps nicht veralten. Ein Literaturverzeichnis gibt es im Dokument zur Theorie. Aus diesem Grund wird zum jetzigen Zeitpunkt darauf verzichtet. Bei einer Weiterbearbeitung der Materialien sollte die Idee aber im Hinterkopf behalten werden.
Verpackung				
				Keine Anpassungswünsche
Sonstiges				
Erweiterung der Zielgruppe		x		Mehrfach wurde erwähnt, dass weitere Personengruppen Interesse an den Kurzfilmen haben könnten. Bereits jetzt können diese von der HFE an die Familien weitergegeben werden, um sie Personen aus dem familiären Umfeld zu zeigen. Für die Abgabe an weitere Personen bräuchte es weiterführende Überlegungen bezüglich Zugänglichkeit, Rahmung und Datenschutz. Diese sollten bei einer allfälligen Weiterführung des Projekts im Anschluss an die Masterarbeit gemacht werden.